

DIGITAL NEWS REPORT

PORTUGAL · 2026

OBERCOM | REUTERS INSTITUTE FOR THE STUDY OF JOURNALISM

Junho 2026 | Publicações OberCom

ISSN 2183-3478

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19692630>

Índice

Ficha Técnica	3
O Digital News Report PORTUGAL 2026	5
Destaques	9
1. Dinâmicas de influência no ecossistema mediático	40
2. Atitudes e perceções face ao Serviço Público de Media	60
3. Influenciadores e criadores de conteúdos	80
4. Confiança em notícias	93
5. Perceções sobre desinformação	108
6. Relação com as notícias e os hábitos informativos	117
7. Fontes, acesso e os formatos noticiosos	139
8. Pagamento por notícias	170
9. Marcas de notícias	181
Portugal Country Profile Brief 2026	197
Metodologia	203

Ficha Técnica

Título

Digital News Report Portugal 2026

Data

Junho de 2026

Como citar (Formato APA 7th)

[Referência] Paisana, M., Pinto-Martinho, A., & Cardoso, G. (2026). *Digital News Report Portugal 2026*. OberCom - Observatório da Comunicação.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19692630>

[Citação em texto] (Paisana et al., 2026)

Coordenação científica Internacional

Reuters Institute for the Study of Journalism

Jim Egan, Craig T. Robertson, Amy Ross Arguedas, Nic Newman, Rasmus Kleis Nielsen, Mitali Mukherjee e Richard Fletcher

Coordenação do apoio à inquirição em Portugal

OberCom - Observatório da Comunicação

Miguel Paisana, Ana Pinto-Martinho e Gustavo Cardoso

Autoria

Miguel Paisana, Ana Pinto-Martinho e Gustavo Cardoso

Infografias e design de dados

Miguel Paisana

Design gráfico e paginação

Gonçalo Nobre Pinto

Agradecimentos / Acknowledgments

Os autores agradecem aos investigadores do Reuters Institute for the Study of Journalism o seu trabalho na coordenação internacional do projeto - Jim Egan, Craig T.

Robertson, Amy Ross Arguedas, Nic Newman, Rasmus Kleis Nielsen, Mitali Mukherjee e Richard Fletcher. Agradecemos, em particular, a Craig Robertson o seu apoio e suporte à produção do Digital News Report Portugal e a David Levy o apoio na redação da página portuguesa do relatório global.

The authors thank the researchers of the Reuters Institute for the Study of Journalism for their work in coordinating the global project – Jim Egan, Craig T. Robertson, Amy Ross Arguedas, Nic Newman, Rasmus Kleis Nielsen, Mitali Mukherjee e Richard Fletcher. We thank Craig Robertson for his help and support in the writing of the Digital News Report Portugal. We thank David Levy for his support in the production of the Portuguese country profile brief which is part of the global Digital News Report.

CC BY 4.0 Creative Commons Attribution 4.0 International.

[<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>].

This license requires that reusers give credit to the creator. It allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, even for commercial purposes.

 BY: OberCom / [<https://www.obercom.pt/>]

Informação editorial:

Proprietário: OberCom, Observatório da Comunicação, Palácio Foz, Praça dos Restauradores, 1250-187 Lisboa / Depósito Legal: 196339/03

ISSN: 2183-3478 / Registo ICS: ERC 123566

O DIGITAL NEWS REPORT PORTUGAL

Apresentação geral

O **Digital News Report Portugal** é um relatório anual, produzido pelo OberCom - Observatório da Comunicação desde 2015, e dedica-se a dar a conhecer a relação dos portugueses utilizadores de Internet com os conteúdos informativos, as marcas de notícias e o jornalismo. Portugal é um de vários países cujas equipas de investigação produzem um relatório nacional, publicado a par do relatório global produzido pelo RISJ - Reuters Institute for the Study of Journalism, da Universidade de Oxford, no Reino Unido.

As leituras, interpretações e conclusões deste documento dizem respeito à realidade portuguesa, sendo feitas comparações internacionais e globais de forma a enquadrar e contextualizar os usos que os públicos portugueses fazem dos conteúdos noticiosos.

Para um melhor conhecimento sobre a realidade do consumo de notícias em Portugal e no mundo, é aconselhada a leitura da série de relatórios Digital News Report Portugal, disponível no website do OberCom¹, e da série Reuters Institute Digital News Report, disponível no website do Reuters Institute for the Study of Journalism². **Os leitores encontrarão no relatório global informação relevante sobre tendências internacionais e neste relatório nacional uma análise detalhada e exaustiva de toda a informação recolhida sobre Portugal.**

Para além da produção deste relatório nacional para Portugal, os autores deste documento contribuem também para o relatório global, redigindo o *Portugal Country Profile Brief*, uma breve apresentação do ecossistema mediático e noticioso português, que se encontra transcrito e pode ser lido na sua versão original no final deste documento.

¹ [OberCom.pt - Digital News Report Portugal](https://obercom.pt)

² [Reuters Institute for the Study of Journalism - Reuters Digital News Report](https://reutersinstitute.org)

Sobre o **Digital News Report Portugal 2026**

O **Digital News Report Portugal 2026** é o décimo segundo relatório anual da série **Digital News Report Portugal**, publicada pelo OberCom - Observatório da Comunicação desde 2015.

O OberCom - Observatório da Comunicação colabora com o Reuters Institute for the Study of Journalism e com equipas de investigadores de outros países, que fazem parte do projeto, na elaboração do questionário a aplicar a nível global, bem como na análise e interpretação final dos dados relativos ao nosso país.

O **DNRPT26** oferece uma análise aprofundada dos dados relativos a Portugal e tira partido dos doze anos de dados acumulados, desde 2015³, o que permite acompanhar tendências e evoluções no nosso país, especificamente e observá-las em paralelo com as tendências e evoluções a nível global. Assim, identificam-se os aspetos em que os portugueses se distinguem dos habitantes de outros países relativamente ao consumo de notícias em formato digital.

O inquérito foi aplicado pela YouGov em **48 países e respondido por mais de 97 mil indivíduos utilizadores de Internet**. À semelhança das edições anteriores, o inquérito de 2026 foi aplicado a uma amostra representativa da população portuguesa (n=2024) estratificada por grau de habilitação / escolaridade, para além de género, idade e região⁴. Ao longo do relatório, estas variáveis são exploradas de forma agregada.⁵

³ Amostras anuais n≈2000 (exceto 2015, n≈1000) - Estas amostras contemplam apenas portugueses que utilizam a Internet (para informação relativa às subamostras globais conferir nota metodológica no final deste documento).

⁴ A estratificação da amostra por grau de habilitação / escolaridade foi feita na maior parte dos países, mas não em todos. No caso português, a estratificação da amostra compreende um maior peso de subamostras menos escolarizadas, que refletem de forma mais realista a distribuição da população portuguesa em termos de habilitações.

⁵ Escalões etários: 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 e + anos / Rendimento do agregado familiar: Rendimento baixo - até €4.999 / ano; Rendimento médio - entre €5.000 e €24.999 / ano; Rendimento alto - mais de €24.999 / ano / Grau de escolaridade: Escolaridade baixa - até 3º ciclo do ensino básico; Escolaridade média - ensino secundário e Escolaridade alta - Ensino profissional certificado ou algum grau de ensino superior.

Para além da análise de variáveis-chave, o **Digital News Report Portugal 2026** explora **especificamente os seguintes temas:**

1. Dinâmicas de influência no ecossistema mediático;
2. Atitudes e perceções face ao Serviço Público de Media;
3. Os influenciadores e criadores de conteúdos;

O trabalho de campo decorreu entre 6 de janeiro e 20 de fevereiro de 2026 e, tal como em anos anteriores, **alertamos para o facto de os dados poderem apresentar distorções motivadas pela própria agenda mediática** (Ex. acontecimentos políticos, processos eleitorais, conflitos armados ou acontecimento relacionados com saúde pública). Neste caso, salientamos a forte atenção dos media aos temas políticos, nomeadamente às Eleições Presidenciais de janeiro / fevereiro de 2026. No entanto, quando ocorrem, as distorções motivadas por agenda são sempre referidas e analisadas e ao longo de mais de dez edições do Digital News Report Portugal, observamos que os fenómenos estudados têm quase sempre justificações multidimensionais, relacionadas com vários fatores e com a relação dos portugueses com os conteúdos noticiosos.

DESTAQUES

O Digital News Report Portugal 2026 é produzido pelo OberCom no âmbito da colaboração com o Reuters Institute for the Study of Journalism para a participação de Portugal no projeto global. Este relatório oferece uma leitura aprofundada sobre as práticas de consumo de notícias em Portugal, no contexto de um ecossistema informativo em transformação. Permite compreender as dinâmicas de acesso, preferência de formatos, papel das plataformas digitais e posicionamento das marcas de notícias. Este relatório, dedica-se exclusivamente a Portugal, sendo que o relatório global produzido pelo Reuters Institute for the Study of Journalism abrange a situação a nível mundial, para 48 mercados⁶. Neste documento concentramo-nos na situação portuguesa, incluindo algumas comparações globais e com a Europa onde elas são relevantes.

O cenário mediático português em 2026 continua a ser marcado pela persistência de modelos tradicionais, com um destaque muito claro para a televisão, que mantém uma centralidade excepcional no acesso às notícias. Este cenário ocorre em coexistência com dinâmicas digitais cada vez mais relevantes, embora social e geracionalmente desiguais. O estudo evidencia desafios estruturais na retenção da atenção em ambientes *online* cada vez mais intermediados por plataformas, na sustentabilidade económica dos meios, em particular num contexto em que o pagamento por notícias digitais permanece residual, e na preservação da confiança no jornalismo, apesar de Portugal continuar a destacar-se positivamente nesse domínio em termos comparados. Tudo isto ocorre num ecossistema informativo em rápida transformação, em que a Inteligência Artificial (IA) começa a afirmar-se como nova camada de mediação no acesso, interpretação e verificação das notícias, enquanto os próprios públicos são cada vez mais confrontados com a necessidade de distinguir entre informação credível, conteúdos sintéticos e formas diversas de desinformação.

Tal como em anos anteriores, o Digital News Report Portugal 2026 traça um retrato de um ecossistema mediático híbrido, onde o acesso imediato, a conveniência e a informalidade das redes sociais convivem com a procura por credibilidade e profundidade nas marcas jornalísticas tradicionais. Apresentam-se, de seguida, os principais destaques e conclusões do Digital News Report Portugal 2026:

⁶ Disponível em digitalnewsreport.org.

Em Portugal, a influência no ecossistema mediático é percebida menos como uma dinâmica explícita e mais como um processo que ganha legitimidade em virtude da neutralidade, equilíbrio e autoridade institucional, ou seja, do funcionamento das próprias instituições. Ao mesmo tempo que se reconhece de forma clara a existência de condicionamentos políticos, económicos e organizacionais sobre a cobertura noticiosa, essa percepção varia consoante tema, idade, recursos sociais e orientação política.

- Os portugueses preferem, de forma clara, fontes percebidas como “sem ponto de vista específico”, mas não mostram grande predisposição para procurar contraditório. A maioria declara preferir notícias provenientes de fontes vistas como neutras ou não alinhadas com uma posição particular, enquanto a preferência por fontes que partilham o ponto de vista do próprio é muito menos expressiva e a procura deliberada de fontes que desafiem esse ponto de vista é residual. Isto sugere que a legitimidade informativa continua a estar fortemente associada à imparcialidade e ao distanciamento editorial, mais do que à afinidade ideológica ou à exposição à dissonância.

"Pensando nos diferentes tipos de notícias que tem à tua disposição, prefere...", Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=2024.

- Em comparação internacional, Portugal aproxima-se mais dos mercados europeus onde a neutralidade editorial continua a ser altamente valorizada. O país surge acima da média global na preferência por fontes sem ponto de vista específico – 53% dos portugueses – e claramente abaixo da média na escolha de fontes que desafiem as convicções dos públicos. Este posicionamento aproxima Portugal de mercados europeus de maior institucionalização jornalística e afasta-o de contextos em que a consonância ideológica parece desempenhar um papel mais central na seleção das fontes. Ainda assim, a baixa procura de perspetivas divergentes mostra que a rejeição da polarização explícita não significa necessariamente abertura ativa ao pluralismo.
- A avaliação do trabalho dos media varia muito consoante o tema e tende a ser mais favorável em assuntos internacionais do que em matérias politicamente ou socialmente divisivas. A cobertura da guerra da Ucrânia recolhe o saldo mais positivo, seguida da inflação e do Médio Oriente, enquanto migração/imigração é o domínio onde os media enfrentam maior contestação e onde as avaliações negativas ultrapassam as positivas. Em quase todos os temas, contudo, predomina uma leitura intermédia, sugerindo públicos cautelosos, menos propensos a juízos extremados do que a avaliações moderadas. No plano comparado, os media portugueses são avaliados mais favoravelmente do que a média global, sobretudo em temas internacionais / geopolíticos.
- A legitimidade atribuída aos media é também socialmente estratificada. Os públicos mais velhos tendem a avaliar de forma mais positiva a cobertura noticiosa em praticamente todos os temas, sobretudo nos assuntos internacionais. Entre os homens, em particular, a perceção positiva sobe com a idade e na generalidade da amostra a preferência por fontes percebidas como neutras cresce com o rendimento e a escolaridade, sugerindo que os segmentos com mais recursos económicos e educacionais valorizam mais intensamente, pelo menos em termos declarados, marcas e fontes associadas a equilíbrio e moderação. Isto indica que a autoridade dos media não depende apenas dos temas, mas também da posição social e geracional dos públicos.

	Muito influentes	Algo influentes	Pouco influentes	Nada influentes	Ns/Nr
Governo e políticos	28%	37%	16%	7%	12%
Proprietários ou empresas proprietárias de meios de comunicação	28%	37%	15%	5%	15%
Especialistas (ex. académicos, cientistas)	19%	43%	19%	6%	13%
Anunciantes (publicitários)	22%	38%	19%	8%	14%
Ativistas e grupos de interesse (ex. ONG's, sindicatos)	12%	38%	25%	11%	14%
Crime organizado e grupos criminais	14%	31%	22%	13%	20%

“Pensando nos meios de comunicação do seu país quão influentes, ou não, acha que são cada um dos seguintes atores na cobertura noticiosa?”, Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=2024.

- Os portugueses reconhecem amplamente que a cobertura noticiosa é influenciada por atores externos, sobretudo políticos e económicos. Governo e políticos, proprietários dos meios e anunciantes surgem como os atores mais frequentemente identificados como influentes, seguidos dos especialistas. Em contraste, ativistas/grupos de interesse e crime organizado são menos consensualmente vistos como influentes, embora também não sejam descartados. O quadro geral sugere um ecossistema mediático percebido como atravessado por múltiplos centros de poder, com destaque claro para o polo político e o polo económico-empresarial.
- Essa percepção de influência não é homogénea: intensifica-se entre os mais velhos, os mais escolarizados, os de maior rendimento e os politicamente mais estruturados. Os segmentos com mais capital educativo e económico reconhecem mais facilmente a influência de governo, proprietários e anunciantes, enquanto os grupos com posicionamento político à direita tendem, mais frequentemente, a negar a influência de ativistas, crime organizado, anunciantes e até proprietários dos media. Já a influência de

governo e políticos surge como a mais transversal de todas, com níveis elevados em praticamente todos os grupos. A influência no ecossistema mediático português é amplamente reconhecida, mas interpretada de forma desigual consoante recursos sociais, idade e enquadramentos ideológicos.

As atitudes face ao Serviço Público de Media em Portugal (SPM) continuam a assentar numa base de legitimidade social robusta, comparativamente forte e claramente acima da média global. A cobertura noticiosa do SPM é maioritariamente avaliada de forma positiva, Portugal surge, lado a lado, com os países nórdicos nos indicadores comparados mais exigentes, e a crítica, embora presente, concentra-se menos na existência do serviço público do que em reservas sobre independência editorial, pluralismo e enquadramento temático. O retrato geral é o de uma instituição informativa amplamente reconhecida como relevante, mas sujeita a expectativas normativas elevadas sobre aquilo que um serviço público deve garantir em matéria de acesso, fiabilidade, qualidade e representação.

% que avalia de forma positiva o impacto que a cobertura noticiosa feita pelo Serviço Público de Media tem na vida do país, Comparação internacional, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. Amostras nacionais n≈2000.

- O impacto do SPM na vida do país é maioritariamente avaliado de forma positiva e com rejeição relativamente baixa. Em Portugal, 53% classificam esse impacto como positivo, contra apenas 11% de avaliações negativas, enquanto 31% adotam uma posição intermédia. O dado é expressivo não apenas pelo predomínio do polo favorável, mas também porque mostra que a crítica frontal permanece minoritária. Isto sugere uma legitimidade estável e socialmente sedimentada, ainda que acompanhada por uma zona relevante de moderação avaliativa.
- No plano internacional, Portugal está entre os países que mais valorizam o impacto do SPM e apresenta um saldo reputacional particularmente forte. Com 53% de avaliações positivas, Portugal surge no grupo cimeiro dos mercados observados, apenas atrás de Noruega, Finlândia e Suécia. Mais impressionante ainda é a avaliação líquida: +42 pontos, um dos melhores resultados do conjunto analisado e muito acima da média global de +14. Isto significa que o reconhecimento do papel do SPM em Portugal não resulta apenas de um volume considerável de avaliações positivas, mas também de um nível relativamente baixo de rejeição.
- A legitimidade do SPM é transversal, mas mais intensa entre públicos mais velhos, com mais recursos e politicamente mais próximos do centro-esquerda. Os grupos de 65 e mais anos destacam-se com 62% de avaliações positivas, enquanto a orientação política introduz alguma clivagem: 62% à esquerda, 58% ao centro e 47% à direita. Também rendimento e escolaridade reforçam a valorização do SPM, sobretudo quando estão em causa atributos como qualidade jornalística, apoio à democracia e acesso a informação relevante. O reconhecimento do serviço público é, por isso, amplo, mas não socialmente homogéneo.

Aspetos positivos (n=1064)

Aspetos negativos (n=213)

"Quais dos seguintes aspetos, se houver, considera que são os aspetos POSITIVOS das notícias divulgadas pelos meios de comunicação de serviço público ou financiados com fundos públicos no seu país?" e "Quais dos seguintes aspetos, se houver, considera que são os aspetos NEGATIVOS das notícias divulgadas pelos meios de comunicação de serviço público ou financiados com fundos públicos no seu país?", Portugal, 2026 (Resposta múltipla), Portugal, 2026 (Resposta múltipla)

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=1064 (Portugueses que acham que as notícias veiculadas pelos meios de comunicação de serviço público ou financiados com fundos públicos têm um efeito positivo), n=213 (Portugueses que acham que as notícias veiculadas pelos meios de comunicação de serviço público ou financiados com fundos públicos têm um efeito negativo).

- O principal capital simbólico do SPM português continua a assentar em acesso universal, fiabilidade e qualidade jornalística. Entre os que valorizam positivamente estas notícias, o aspeto mais referido é a capacidade de garantir acesso a notícias nacionais e regionais importantes (60%), seguido de fornecer notícias fiáveis (48%) e de produzir jornalismo de alta qualidade (40%). Também o apoio à democracia e à cidadania informada recolhe um peso substantivo. A valorização do SPM decorre, assim, menos de uma adesão abstrata à instituição e mais do reconhecimento de funções concretas que os públicos continuam a considerar centrais.
- A principal fragilidade reputacional reside na perceção de influência política, acompanhada por dúvidas sobre pluralismo e foco temático. Entre os que avaliam

negativamente o SPM, a crítica dominante é muito clara: 70% consideram que ele é influenciado por interesses políticos e outros. A esta reserva juntam-se as perceções de que se concentra demasiado em certos temas ou grupos (46%) e de que não reflete um leque suficientemente amplo de opiniões (41%). A contestação ao SPM organiza-se, portanto, menos em torno do seu financiamento ou da sua existência e mais em torno de exigências de independência, diversidade e representatividade.

- Portugal apresenta uma posição ambivalente, mas reveladora quando comparado com a média global e com os países nórdicos. Por um lado, os atributos positivos do SPM português são reconhecidos com menos intensidade do que nos modelos escandinavos, sobretudo em independência face a influências externas e representação da diversidade. Por outro, o perfil crítico português não é, em geral, mais severo do que o desses países. O resultado é um quadro em que o SPM em Portugal beneficia de forte legitimidade pública, mas continua mais vulnerável do que os casos nórdicos em matérias decisivas para a confiança democrática de longo prazo: independência editorial, pluralismo e amplitude de vozes representadas.

A relação entre públicos e criadores de conteúdos informativos está a ganhar relevo em Portugal, mas de forma desigual e ainda longe da centralidade observada noutros mercados. O retrato de 2026 mostra que os criadores já fazem parte do ecossistema de acesso a notícias de uma fatia significativa da população, sobretudo entre os mais jovens, mas continuam a ocupar uma posição complementar face às marcas jornalísticas tradicionais. A sua vantagem não reside tanto em atributos clássicos do jornalismo – confiança, imparcialidade ou autoridade editorial –, mas antes na capacidade de tornar a atualidade mais próxima, acessível, inteligível e socialmente envolvente. Isto sugere um espaço informativo híbrido, onde os criadores não substituem os media tradicionais, mas passam a disputar com eles atenção, mediação e legitimidade, especialmente junto de segmentos geracionais e ideológicos específicos.

- Os criadores de conteúdos já têm peso relevante no acesso a notícias em Portugal, mas com intensidade inferior à média global. No plano comparado, Portugal regista valores abaixo da média mundial tanto no seguimento de criadores dedicados principalmente a notícias como no de criadores de outros temas que comentam a atualidade. Ainda assim, 40% dos inquiridos dizem ter consumido notícias através de algum tipo de criador ou influenciador na semana anterior, o que confirma que este circuito já integra as rotinas informativas de uma parte relevante dos públicos, embora sem carácter maioritário ou transversal.

	Amostra geral	Masculino	Feminino	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
Criadores individuais ou influenciadores que se dedicam principalmente a notícias	21%	25%	18%	36%	28%	24%	22%	18%	11%
Criadores de conteúdo ou influenciadores que publicam principalmente sobre outros temas, mas que, por vezes, comentam as notícias	24%	23%	25%	44%	38%	28%	19%	19%	16%
Nenhum destes	47%	47%	48%	16%	29%	42%	50%	56%	67%
Ns/Nr	13%	11%	14%	13%	15%	13%	14%	12%	10%
[NET] Algum destes	40%	42%	38%	71%	56%	44%	36%	31%	24%

Criadores de conteúdos: "Na última semana, consumiu notícias de alguma das seguintes fontes? Podem ser redes sociais e de vídeo (por exemplo, TikTok, Instagram, YouTube), portais da Web (por exemplo, Substack) ou podcasts, etc.", por Género, Idade, Rendimento do agregado familiar, Grau de escolaridade e Orientação política, Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=2024.

- A principal linha de clivagem é geracional e muito marcada. O uso de criadores como via de acesso a notícias atinge 71% entre os 18-24 anos, descendo para 56% nos 25-34 e caindo progressivamente até 24% entre os 65 e mais anos. Em sentido inverso, a resposta "nenhum destes" sobe de 16% nos mais jovens para 67% nos mais velhos. Este é um dos traços mais fortes do tema: a integração dos criadores no ecossistema noticioso português é sobretudo um fenómeno das gerações jovens, e a sua relevância diminui de forma pronunciada ao longo do ciclo de vida.
- A exposição à atualidade através de criadores acontece muitas vezes em ambientes híbridos, especialmente entre mulheres jovens. Em Portugal, o seguimento de criadores que publicam sobretudo sobre outros temas, mas por vezes comentam notícias, é ligeiramente superior ao dos criadores explicitamente noticiosos. Esta diferença é particularmente visível entre mulheres mais jovens: 49% das mulheres entre os 18-24 anos acompanham criadores generalistas que por vezes comentam a atualidade, acima dos 31% que seguem criadores dedicados principalmente a notícias. Entre os homens jovens, a distribuição é mais equilibrada. O resultado sugere que, para uma parte importante das

audiências jovens, a notícia surge cada vez mais integrada em ecologias de entretenimento, *lifestyle*, comentário e cultura digital.

- Os criadores noticiosos funcionam sobretudo como complemento e não como substituto pleno de outras fontes. A posição dominante entre os seus utilizadores é a de que eles satisfazem apenas parte das necessidades informativas, continuando o recurso principal a outras fontes. Só 12% dizem que todas as suas necessidades de informação são satisfeitas por criadores dedicados a notícias. Contudo, esta leitura muda significativamente com a idade: entre os 18-24 anos, 36% afirmam que todas as suas necessidades são satisfeitas por esses criadores e 44% dizem que eles satisfazem a maioria. Isto indica que, entre os mais jovens, os criadores podem já aproximar-se de um eixo central de orientação informativa.

"Em que medida é que os criadores / influenciadores satisfazem as suas necessidades de informação?", Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=804 (respondentes que acompanham criadores de conteúdos / influenciadores que se dedicam principalmente a notícias)

- A legitimidade dos criadores assenta mais em proximidade e usabilidade do que em atributos normativos clássicos do jornalismo. Entre os utilizadores que os acompanham,

os criadores tendem a ser vistos como mais fáceis de compreender e acompanhar e mais acessíveis/relacionáveis do que os media tradicionais. Em contrapartida, as marcas jornalísticas convencionais conservam vantagem em confiança, imparcialidade e, em menor grau, em estarem mais a par da atualidade. Isto aponta para uma diferenciação funcional clara: os criadores ganham espaço como mediadores próximos e inteligíveis, enquanto os media tradicionais continuam a beneficiar de maior capital institucional em matéria de credibilidade e autoridade.

- Os criadores conquistam maior legitimidade entre públicos jovens, mais escolarizados e mais posicionados à direita. O valor agregado de uso é mais elevado entre os mais escolarizados e atinge 51% entre os inquiridos de direita, acima do centro e da esquerda. Além disso, entre os jovens e entre os públicos de direita, os criadores são mais frequentemente vistos como interessantes, acessíveis e, em alguns casos, até mais confiáveis ou mais atualizados. O tema não aponta para substituição generalizada do jornalismo, mas para um reequilíbrio do ecossistema informativo, em que novas formas de mediação ganham força junto de segmentos específicos e potencialmente estratégicos para o futuro do consumo noticioso.

A confiança em notícias em Portugal continua a distinguir-se de forma favorável no panorama internacional, mas o retrato de 2026 mostra também sinais claros de erosão, desigualdade e reconfiguração. O país mantém níveis de confiança bruta e líquida muito acima da média global e conserva um ecossistema de marcas jornalísticas amplamente confiado. Ainda assim, esse capital reputacional está sob pressão: a confiança tem vindo a descer, varia fortemente com idade, rendimento, escolaridade e orientação política, e é bastante menor em ambientes digitais mais intermediados por plataformas, sobretudo nas redes sociais. O quadro geral é, por isso, duplo: Portugal permanece entre os mercados com melhores indicadores de confiança, mas essa posição assenta cada vez mais em bases socialmente desiguais e menos estáveis do que no passado.

Confiança em conteúdos noticiosos, Portugal, 2015 a 2026

Fonte: RDNR 2015 a 2026. Edição: OberCom. Amostras anuais n≈2000 (exceto 2015, n=1049). Nota: valores agregados para pessoas que tendem a concordar ou concordam totalmente que se pode confiar em notícias em geral e nas notícias que consomem.

- Portugal continua entre os países com mais confiança em notícias, muito acima da média global. Em 2026, 51% dos inquiridos portugueses dizem confiar em notícias em geral, contra 37% na média global. No quadro internacional, Portugal destaca-se como exceção positiva no Sul da Europa e aproxima-se mais dos mercados do Norte da Europa do que dos seus pares regionais. No indicador de confiança líquida, o país regista +30 pontos, muito acima de mercados como Alemanha, Irlanda ou Canadá e claramente distante dos países em que a desconfiança já supera a confiança.

- O ambiente global deteriorou-se e Portugal também não escapou à erosão. A confiança média global desceu para 37% em 2026 e aumentou apenas em 6 dos 48 mercados analisados. Além disso, o número de países com confiança líquida negativa subiu de 13 para 19 num só ano. Portugal permanece bem posicionado, mas a série temporal nacional mostra uma descida clara: a confiança em notícias em geral passou de 66% em 2015 para 51% em 2026, e a confiança nas notícias consumidas recuou de 71% para 55%. O capital de confiança continua elevado, mas está claramente menos consolidado do que há uma década.
- A confiança é cada vez mais desigual e concentra-se nos públicos mais velhos e socialmente favorecidos. O gradiente etário é muito forte: a confiança em notícias em geral sobe de 45% entre os 18-24 anos para 59% entre os 65+. Também o rendimento e a escolaridade introduzem clivagens marcadas: entre os inquiridos de rendimento baixo, a confiança fica em 39%, contra 59% no rendimento alto; entre os menos escolarizados, é 48%, subindo para 58% entre os mais escolarizados. A orientação política também conta: à esquerda, a confiança atinge 60%, no centro 57%, e à direita desce para 48%.
- A baixa confiança entre os jovens não é homogénea e é particularmente intensa entre homens mais novos. A desagregação por género com idade mostra um contraste muito expressivo: entre os homens dos 18-24 anos, a confiança em notícias em geral fica em apenas 32%, enquanto entre as mulheres da mesma idade atinge 57%. Este dado sugere que a fragilidade da relação com o sistema noticioso é especialmente aguda entre os homens mais jovens, ao passo que os segmentos etários mais velhos – de ambos os sexos – continuam a sustentar a base principal da confiança agregada.

Confiança em notícias nas redes sociais e em motores de busca, Portugal, 2018 a 2021 e 2026

Fonte: RDNR 2018, 2019, 2020, 2021 e 2026. Amostras anuais n≈2000. Nota: valores agregados para pessoas que tendem a concordar ou concordam totalmente que se pode confiar em notícias em geral e em notícias nas fontes respetivas.

- A confiança depende muito do ambiente de distribuição. Em 2026, os níveis mais altos continuam a verificar-se nas notícias em geral (51%), seguidas das notícias em motores de busca (40%). As redes sociais permanecem no patamar mais baixo, com apenas 21% de confiança. Os *chatbots* de IA, medidos pela primeira vez, surgem num ponto intermédio, com 24%, acima das redes sociais, mas bastante abaixo dos motores de busca e das notícias em geral. Isto sugere que a mediação digital mais intensa continua a estar associada a níveis mais baixos de credibilidade.
- As marcas noticiosas continuam a beneficiar de reservas reputacionais sólidas, mesmo num contexto de erosão geral. Todas as marcas avaliadas apresentam maiorias de confiança entre os inquiridos que as conhecem. No topo surgem RTP (79%), Jornal de Notícias (78%), SIC (77%) e Rádio Renascença (76%). Simultaneamente, a marca que mais ganhou confiança ao longo da série estatística, com uma subida de 18,3 pontos percentuais desde 2018, foi o Correio da Manhã. A confiança em notícias permanece, assim, relativamente robusta em Portugal.

A preocupação com a desinformação *online* voltou a intensificar-se em 2026 e Portugal surge, uma vez mais, entre os países onde essa preocupação é mais elevada. O tema deixou de ser uma preocupação periférica ou conjuntural: tornou-se uma disposição amplamente disseminada, estrutural e socialmente marcada, associada tanto à perceção de risco no ambiente digital como à própria relação com o jornalismo. O dado mais relevante é que esta preocupação não se concentra apenas entre os mais desconfiados; pelo contrário, é especialmente forte entre os que continuam a confiar nas notícias, o que sugere uma distinção mais clara entre informação jornalística credível e conteúdos enganosos que circulam *online*. Ao mesmo tempo, a distribuição sociodemográfica desta preocupação confirma que ela é mais intensa entre os públicos mais velhos, mais escolarizados, com maiores rendimentos e, em vários segmentos, entre as mulheres.

Preocupação com o que é real e falso na Internet, Portugal, 2020 a 2026

Fonte: RDNR 2020 a 2026. Edição: OberCom. Amostras anuais n≈2000. Nota: valores agregados para pessoas que tendem a concordar ou concordam totalmente com a afirmação "Estou preocupado com o que é real e falso na Internet".

- Portugal está entre os países mais preocupados com a desinformação *online* e acima da média global. Em 2026, 76% dos inquiridos em Portugal dizem estar preocupados com o que é real e falso na Internet, muito acima da média global de 62%. O país surge no grupo dos mercados com níveis mais elevados de preocupação, ao lado de contextos como Nigéria, Quênia, Austrália e Estados Unidos, e destaca-se claramente no Sul da Europa, acima de Espanha, Grécia, Turquia, Itália e Croácia. Este posicionamento indica que o ambiente digital é vivido em Portugal com um grau particularmente elevado de vigilância e inquietação quanto à autenticidade dos conteúdos.
- A preocupação agravou-se de forma expressiva em 2026, em Portugal e no conjunto dos mercados analisados. A nível global, a média sobe 4 pontos percentuais face a 2025, passando de 58% para 62%, e esta subida verifica-se em 43 dos 48 países observados. Em Portugal, a subida é ainda mais forte: de 71% em 2025 para 76% em 2026, ou seja, +5 pontos percentuais num só ano. Em paralelo, diminui o espaço de neutralidade e os que dizem não estar preocupados continuam residuais. A inquietação com a desinformação deixou, assim, de ser apenas um ruído de fundo para se afirmar como uma preocupação dominante entre a população.
- A preocupação com a desinformação é mais forte entre quem confia nas notícias do que entre quem não confia. Este é um dos resultados mais importantes: entre os portugueses que confiam em notícias, a preocupação atinge 85% em 2026; entre os que não confiam, fica em 69%. A diferença de 16 pontos percentuais é a maior da série recente. Isto sugere que a confiança no jornalismo não reduz a perceção do problema; pelo contrário, parece reforçar a sensibilidade à distinção entre notícias credíveis e conteúdos falsos ou enganosos. O aumento global da preocupação em 2026 foi, aliás, impulsionado sobretudo pelos públicos que mantêm uma relação mais positiva com as notícias.
- A preocupação com o que é real e falso na Internet cresce claramente com a idade. O gradiente etário é muito nítido: passa de 64% entre os 18-24 anos para 82% nos 55-64 e 83% entre os 65 e mais anos. Este padrão sugere que os públicos mais velhos percecionam o risco informativo *online* com maior intensidade, o que pode refletir maior vulnerabilidade percebida, maior valorização da credibilidade ou uma relação mais

cautelosa com ambientes digitais fortemente intermediados. A desinformação é, assim, uma preocupação transversal, mas bastante mais aguda nas gerações mais velhas.

- A preocupação é também socialmente estratificada: aumenta com escolaridade, rendimento e estruturação política. Entre os inquiridos com escolaridade alta, o valor chega a 82%, contra 71% na escolaridade baixa; no rendimento alto atinge 81%, contra 66% no rendimento baixo. Também a orientação política introduz diferenças: à esquerda, a preocupação sobe a 82%, no centro fica em 80% e à direita em 77%, enquanto os sem posicionamento político declarado descem para 56%. O padrão sugere que a inquietação com a desinformação é mais intensa entre públicos com maior capital educativo, económico e cívico.
- As mulheres, sobretudo as mais jovens, mostram níveis de preocupação superiores aos dos homens. O contraste mais expressivo surge entre os 18-24 anos: 70% das mulheres desta faixa etária dizem estar preocupadas com o que é real e falso na Internet, contra 57% dos homens da mesma idade. Ao longo do ciclo de vida, a preocupação mantém-se elevada em ambos os sexos, mas as mulheres tendem a apresentar valores sistematicamente mais altos em quase todos os escalões. O retrato geral é o de uma preocupação amplamente disseminada, mas mais intensa entre mulheres, mais velhos e segmentos socialmente mais favorecidos – precisamente os grupos que revelam, em geral, maior estruturação na relação com a informação.

A relação dos portugueses com as notícias continua a ser marcada por centralidade social, mas tornou-se mais desigual, mais ambivalente e mais seletiva. O retrato de 2026 mostra um público ainda maioritariamente interessado, mas já longe dos níveis de envolvimento observados na segunda metade da década passada; um evitar ativo de notícias que se consolidou como prática estrutural; hábitos participativos tendencialmente discretos e interpessoais; e um quotidiano mediático em que a conectividade digital permanente não se traduz automaticamente em atenção contínua ao jornalismo. O que emerge é um ecossistema de hábitos informativos menos assente numa predisposição generalizada para o acompanhamento das notícias e mais organizado por clivagens de idade, género, recursos sociais, confiança e intensidade da relação com a política.

Interesse por notícias em geral, Portugal, 2015 a 2026

Fonte: RDNR 2015 a 2026. Edição: OberCom. Amostras anuais n≈2000 (exceto 2015, n=1049). Nota: Categoria Interessado inclui indivíduos que se dizem muito ou extremamente interessados e categoria Não interessado inclui indivíduos que se dizem pouco ou nada interessados por notícias.

- O interesse por notícias continua maioritário, mas sofreu uma erosão estrutural muito significativa. Entre 2015 e 2018, a proporção dos interessados situava-se de forma estável nos 69%-70%; em 2025 e 2026 desce para 50%. Em paralelo, aumentam tanto a neutralidade como o desinteresse. Isto significa que as notícias continuam a ocupar um lugar relevante no quotidiano social, mas já não mobilizam a mesma predisposição ampla e intensa que caracterizava o período anterior. A relação com a atualidade tornou-se mais frágil, menos consensual e mais exposta a formas de distanciamento.
- O interesse por notícias está fortemente estratificado por idade, género e recursos sociais. Em 2026, ele é muito mais baixo entre os jovens (37% nos 18-24 anos) do que entre os públicos a partir dos 45 anos (53%-54%). Também cresce com o rendimento e a escolaridade: vai de 40% no rendimento baixo para 62% no alto, e de 43% entre os menos escolarizados para 61% entre os mais escolarizados. Os homens continuam a declarar mais interesse do que as mulheres (55% contra 45%), e a diferença torna-se especialmente marcada na meia-idade. A ligação à política e à confiança em notícias reforça ainda mais esta desigualdade: entre os mais interessados por política, o interesse por notícias chega a 88%.

	2017	2019	2022	2023	2024	2025	2026
Global	29%	32%	38%	36%	39%	40%	42%
Reino Unido	24%	35%	46%	41%	46%	47%	50%
Irlanda	38%	41%	42%	34%	44%	41%	47%
França	29%	33%	36%	36%	39%	37%	37%
Portugal	22%	31%	42%	34%	38%	35%	37%
Espanha	26%	33%	35%	29%	37%	36%	37%
Alemanha	24%	25%	29%	32%	37%	38%	40%
Itália	28%	36%	34%	29%	36%	33%	36%
Finlândia	18%	17%	20%	21%	26%	27%	31%
Dinamarca	14%	15%	20%	19%	23%	27%	34%

"Costuma evitar notícias de forma ativa?", Portugal e comparação com mercados europeus, 2017 a 2026

Fonte: RDNR 2017 a 2025. Edição: OberCom. Amostras anuais n≈2000. Nota: a questão relativa ao evitar ativo de notícias não foi aplicada nos inquéritos das edições de 2018, 2020 e 2021.

- O evitar ativo de notícias deixou de ser marginal e estabilizou como traço estrutural. Em Portugal, a percentagem dos que evitam notícias frequentemente ou algumas vezes passou de 22% em 2017 para 37% em 2026, depois de ter atingido um pico de 42% em 2022. O país fica abaixo da média global (42%), mas em linha com França e Espanha. O ponto decisivo é que o evitamento já não pode ser lido como exceção: tornou-se uma modalidade regular da relação com as notícias, associada menos a simples desinteresse do que a fadiga, saturação ou gestão ativa da distância face ao fluxo noticioso.
- As mulheres e os públicos com menos recursos surgem como grupos particularmente expostos ao evitamento. A diferença de género é clara: 41% das mulheres evitam notícias frequentemente ou algumas vezes, contra 33% dos homens. O dado mais expressivo é o das mulheres mais velhas, entre as quais o evitamento atinge 48% no grupo 65+. Também os níveis de rendimento e escolaridade contam: o evitamento sobe para 43% no rendimento baixo e desce para 32% no alto; entre os mais escolarizados, fica em 31%, contra 39%-40% nos níveis baixo e médio. Isto sugere que os custos emocionais e cognitivos da relação com as notícias não são distribuídos de forma igual na sociedade portuguesa.

- A participação noticiosa existe, mas é sobretudo discreta, relacional e de baixa exposição pública. As práticas mais frequentes são ler comentários a notícias nas redes sociais (33%), falar presencialmente com amigos ou colegas sobre uma notícia (33%) e partilhar notícias em apps de mensagens (20%). Já as formas mais visíveis de intervenção pública, como comentar em websites, participar em votações ou partilhar notícias em redes sociais, surgem com valores bastante mais baixos. Em vez de um público fortemente produtor ou comentador, o retrato é o de uma participação contida, orientada para a observação, a conversa e a circulação privada.
- A conectividade digital permanente não equivale a informação em permanência. Em 2026, 51% dizem aceder à Internet mais de 10 vezes por dia, sentindo-se “sempre ligados”, mas apenas 9% dizem aceder a notícias com essa mesma intensidade; a categoria dominante no consumo noticioso é a de 2 a 5 vezes por dia (41%). O smartphone domina claramente o ecossistema de acesso (90% de uso geral e 79% para notícias), seguido do computador e da *Smart TV*. O resultado é claro: a Internet é o ambiente dominante da vida quotidiana, mas o jornalismo continua a disputar nesse ambiente uma atenção limitada, seletiva e muito mais ritmada do que a simples presença digital permanente.

As formas de acesso a notícias em Portugal continuam a combinar a persistência de fontes tradicionais com a consolidação de mediações digitais, mas o traço mais distintivo de 2026 é a centralidade excepcional da televisão. Num ecossistema internacional marcado por maior fragmentação e por um peso crescente de portas de entrada *online* intermediadas por plataformas, Portugal mantém um perfil singular: a televisão continua a ser a fonte mais usada e, sobretudo, a principal fonte de notícias para uma maioria clara dos inquiridos. Ao mesmo tempo, o acesso digital reorganiza-se em torno de redes sociais, motores de busca, agregadores e, de forma ainda incipiente, interfaces de IA, revelando um ambiente informativo mais distribuído, mais mediado e crescentemente dependente de infraestruturas tecnológicas externas às marcas jornalísticas. O tema central é, por isso, menos o desaparecimento das fontes tradicionais do que a coexistência entre uma forte ancoragem televisiva e uma reconfiguração contínua das portas de entrada para a informação.

Fontes de acesso a notícias na semana anterior, Portugal, 2015 a 2026 (resposta múltipla)

Fonte: RDNR 2015 a 2026. Edição: OberCom. Amostras anuais n≈2000 (exceto 2015, n=1049).

- Portugal é o país onde a televisão mais pesa no acesso a notícias, tanto em uso como em centralidade. Em 2026, 71% dos inquiridos dizem ter usado televisão para aceder a notícias na semana anterior e 59% identificam-na como principal fonte de notícias. Este é o valor mais elevado entre os 48 mercados analisados, acima da média global (52% de uso e 33% como principal fonte) e acima de todos os outros países europeus observados. O dado confirma que, apesar da digitalização, a televisão continua a ser o eixo estruturante das rotinas informativas portuguesas.
- A centralidade televisiva é transversal, mas cresce fortemente com a idade. A televisão é a principal fonte para 36% dos 18-24 anos, mas sobe para 79% entre os 65 e mais anos. Entre os mais jovens, o sistema de acesso é mais pluralizado, repartindo-se entre televisão, redes sociais e Internet noticiosa mais ampla; ainda assim, a televisão continua a manter peso expressivo mesmo nesses grupos. As mulheres dependem mais da televisão do que os homens, enquanto as redes sociais e a Internet sem redes sociais têm maior relevância relativa entre públicos mais jovens, mais escolarizados e com menor rendimento.
- O acesso digital às notícias tornou-se mais intermediado e menos direto. Desde 2018, o acesso direto a websites de notícias perdeu importância, enquanto cresceram as portas de entrada mediadas por motores de busca e, sobretudo em 2026, por redes sociais, que com 28% se tornam a principal via de acesso *online* às notícias em Portugal, ultrapassando os motores de busca (27%) e ficando muito acima do acesso direto (18%). Portugal segue a tendência global de plataformização do acesso, mas com um perfil próprio: menor dependência relativa das redes sociais do que a média global e maior peso dos motores de busca e do email.

Portugal

Global

■ Ns/Nr ■ Nunca utilizei numa base semanal ■ Não utilizei na semana anterior, costumava utilizar numa base semanal mas deixei de o fazer ■ Utilizei na semana anterior

Aderência a diferentes fontes de notícias, Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. nPortugal=2024, nGlobal=97520.

- A televisão mantém forte implantação histórica, enquanto a imprensa impressa revela a erosão estrutural mais acentuada. Em Portugal, a televisão combina elevada adesão recente com baixíssima proporção de não adoção, o que confirma a sua profundidade intergeracional. Já os websites noticiosos ocupam uma posição relevante, mas abaixo da média global. A rádio mantém um papel intermédio, importante, mas mais vulnerável à descontinuidade, e os jornais impressos apresentam o quadro mais frágil: baixo uso recente, níveis elevados de abandono e forte não adoção entre os mais jovens. O sistema de fontes noticiosas em Portugal continua, assim, fortemente hierarquizado.
- A agregação algorítmica de notícias já está muito presente, mas a IA generativa continua numa fase inicial e funcional. O acesso a notícias por via agregada é amplamente dominado pelo ecossistema Google, sobretudo através da app Google/Chrome em Android (54%) e do Google News (22%). Já o uso explícito de *chatbots* para fins noticiosos permanece reduzido – cerca de 7% do total – e assenta mais em funções de apoio do que de substituição: fazer perguntas complementares, resumir, avaliar fontes, contextualizar e

verificar. A IA surge, por agora, menos como meio alternativo ao jornalismo e mais como camada adicional de mediação, conveniência e esclarecimento.

- As novas interfaces digitais não encaminham tráfego para as marcas de notícias da mesma forma. A proporção de utilizadores que clicam com maior frequência em links para as fontes originais é mais alta nos motores de busca (51%) e nas redes sociais (40%), sendo mais baixa nos *chatbots* de IA (33%). Isto sugere que a IA tende a funcionar mais como interface de retenção e síntese, em que o utilizador permanece na resposta dada pelo sistema. Quando clica a partir de um *chatbot*, fá-lo relativamente mais por verificação da exatidão da informação do que por simples aprofundamento. A sustentabilidade das marcas noticiosas passa, por isso, a depender cada vez mais de um ecossistema em que as plataformas continuam a encaminhar atenção, mas as interfaces conversacionais podem começar a reter parte dela.
- As redes sociais continuam centrais no quotidiano digital dos portugueses, mas o seu papel noticioso é seletivo e concentrado em poucas plataformas. Em 2026, WhatsApp (79%), Facebook (71%), YouTube (64%) e Instagram (61%) dominam a utilização geral, mas no consumo de notícias a hierarquia altera-se: o Facebook mantém a liderança (42%), seguido de WhatsApp (30%), Instagram (25%) e YouTube (23%). O TikTok, embora ainda abaixo destas plataformas no agregado, ganha relevância como espaço de contacto com notícias. Ao mesmo tempo, 20% dizem não usar nenhuma rede para notícias, apesar de apenas 2% não usarem redes em geral, o que confirma que presença digital não equivale automaticamente a consumo informativo.
- O consumo de notícias em redes sociais é menos multiplataforma e cada vez mais marcado por uma clivagem geracional. Enquanto 61% dos portugueses usam quatro ou mais redes no quotidiano, apenas 11% recorrem a quatro ou mais plataformas para notícias; a maior parte concentra esse consumo em uma ou duas redes. Ao longo da última década, o Facebook perdeu centralidade, sobretudo entre os mais jovens, e emergiu um sistema mais distribuído. Entre os 18-24 anos, Instagram (40%) lidera o consumo de notícias, acima de Facebook (24%) e ao nível do TikTok (24%), mostrando que a exposição noticiosa jovem ocorre cada vez mais em ambientes visuais, móveis e algorítmicos.

O pagamento por notícias digitais continua a ser uma das áreas de maior fragilidade estrutural do mercado português. Em 2026, a prática permanece residual em termos comparados, não consolida o impulso conjuntural observado em 2021 e mantém uma base social estreita, concentrada sobretudo em segmentos masculinos e mais jovens. Ao mesmo tempo, entre os que pagam, o comportamento revela um grau de maturidade superior ao que o valor agregado poderia sugerir: prevalece a subscrição contínua, dominam motivações utilitárias claras e o destino principal do pagamento continua a ser marcas jornalísticas estabelecidas, ainda que com sinais de diversificação. O retrato geral é, por isso, ambivalente: a base de pagadores é pequena, mas o comportamento dos pagadores é relativamente estruturado e compatível com uma cultura de subscrição estável.

- Portugal continua entre os mercados com menor propensão para pagar por notícias digitais. Em 2026, apenas 8% dos inquiridos dizem ter pago por notícias *online* no ano anterior, valor claramente abaixo da média global (17%) e muito distante de mercados como Noruega (40%), Suécia (32%) ou Finlândia (23%). Mesmo no contexto europeu mais próximo, Portugal surge no extremo inferior da distribuição, alinhado com Itália e ligeiramente abaixo de Espanha. Isto confirma que a monetização direta do jornalismo digital continua a assentar, no caso português, numa base muito estreita.
- O pagamento por notícias não conseguiu consolidar-se ao longo do tempo. Entre 2015 e 2020, o indicador oscilou entre 7% e 10%; em 2021 subiu de forma expressiva para 17%, mas esse pico não teve continuidade. Desde então, recuou para 12% em 2022, 11% em 2023, voltou a 12% em 2024, caiu para 10% em 2025 e fixa-se agora em 8%. O aumento de 2021 parece, portanto, ter tido natureza conjuntural, associada à pandemia de Covid, mais do que estrutural. O dado central é que Portugal continua sem conseguir transformar episódios de crescimento em alargamento sustentado da base de pagadores.

Portugal

Pagamento por notícias *online* no ano anterior, por Género e Género por Idade, Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=2024.

- A disposição para pagar é socialmente segmentada e mais forte entre homens e públicos jovens-adultos. Os homens pagam mais do que as mulheres (11% contra 6%), e os valores mais elevados concentram-se nos grupos masculinos mais jovens, com destaque para os 18-24 anos (22%), seguidos dos 35-44 (16%) e dos 25-34 (15%). Entre as mulheres, os níveis são mais baixos em todos os escalões, embora também mais fortes nas idades jovens. O pagamento digital por notícias continua, assim, a ser mais facilmente incorporado por segmentos geracionais específicos, mas sem ganhar escala transversal no conjunto da população.
- Entre os que pagam, existe uma cultura clara de subscrição contínua. Apesar da base agregada reduzida, 68% das subscrições assentam em formas recorrentes de pagamento, seja através de subscrições noticiosas contínuas, seja via pacotes com outros serviços, seja através de combinações impresso-digital. Este ponto é decisivo: a fragilidade do pagamento em Portugal não decorre de ausência de lógica de subscrição entre os pagadores, mas antes da reduzida dimensão desse grupo. Em termos qualitativos, o comportamento aproxima-se do observado em mercados com maiores níveis de pagamento, onde a relação com as notícias pagas é predominantemente continuada e não pontual.

- O pagamento é motivado sobretudo por benefícios diretos, mas conserva uma dimensão cívica relevante. No conjunto das motivações, 79% relacionam-se com vantagens individuais: acesso a conteúdos úteis e exclusivos, conveniência, descontos, ausência de publicidade, afinidade com a marca ou utilidade profissional e académica. Ainda assim, existe também uma componente social importante: 35% dizem pagar por razões de apoio ao jornalismo e à sua disponibilidade pública. Isto sugere que a decisão de pagar em Portugal é, acima de tudo, utilitária, mas não puramente transacional; uma parte dos pagadores continua a enquadrar esse gesto como contributo para a sustentabilidade do ecossistema informativo.
- O destino do pagamento continua a privilegiar marcas estabelecidas, embora com sinais de diversificação. A principal categoria é a das organizações noticiosas tradicionais (34%), seguida de serviços multimarca (26%) e de serviços especializados ou de nicho (22%). Organizações exclusivamente digitais, criadores independentes e modelos sem fins lucrativos já têm expressão, mas ainda secundária. O padrão mostra que a confiança no valor do jornalismo pago continua a concentrar-se sobretudo em atores estabelecidos, mesmo que uma parte dos utilizadores comece a distribuir os seus pagamentos por novos modelos e formatos.

1.

DINÂMICAS DE INFLUÊNCIA NO ECOSSISTEMA MEDIÁTICO

Figura 1.1. "Pensando nos diferentes tipos de notícias que tem à tua disposição, prefere...", Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=2024.

O Digital News Report Portugal 2026 inicia-se com uma abordagem aos aspetos relativos à influência dos media na formação da opinião individual e à influência exercida por atores externos ano que diz respeito ao trabalho dos media. Observando em primeiro lugar a influência dos media na formação da opinião individual, como a Figura 1.1 mostra uma preferência clara, entre os inquiridos em Portugal, por uma dieta informativa orientada para fontes sem um ponto de vista específico: 53% indicam preferir notícias provenientes de fontes percecionadas como não alinhadas com uma posição particular. Em contraste, 21% dizem preferir fontes que partilham o seu ponto de vista, enquanto apenas 6% manifestam preferência por fontes que o questionam ou desafiam. Regista-se ainda uma proporção relativamente expressiva de respondentes que não sabem ou não respondem (20%), o que sugere alguma dificuldade em formular uma posição definida sobre esta questão ou uma menor reflexividade relativamente aos critérios de seleção noticiosa.

Estes resultados surgem em linha com abordagens a esta temática realizadas em edições anteriores do Digital News Report e apontam para a persistência de uma valorização normativa da imparcialidade, da neutralidade e do distanciamento editorial no consumo de notícias. Mesmo tendo em conta que a perceção de ausência de ponto de vista não equivale necessariamente a ausência efetiva de enquadramento, o dado é relevante por indicar que, ao nível das disposições declaradas, os públicos tendem a associar maior legitimidade informativa a marcas ou fontes entendidas como mais equilibradas ou menos posicionadas – um aspeto que aparenta ser muito relevante no seio de uma das sociedades onde, historicamente, mais se confia em notícias e onde há maior preocupação com o que é real e falso na Internet. Ao mesmo tempo, a preferência por fontes consonantes com a visão do próprio (21%) não é residual e sinaliza que uma parte não negligenciável do público também procura confirmação ou alinhamento interpretativo, ainda que esta orientação fique bastante abaixo da preferência por fontes percecionadas como “neutras”.

É igualmente significativo que a exposição voluntária a perspetivas dissonantes surja com um peso muito reduzido (6%). Este resultado sugere que, embora os inquiridos rejeitem, de forma declarada, uma lógica fortemente opinativa ou identitária no consumo noticioso, isso não se traduz necessariamente numa valorização ativa do contraditório. Em termos substantivos, estes perfis sugerem um padrão de consumo em que a maioria prefere informação apresentada sob uma gramática de equilíbrio e moderação, mas em que a procura deliberada de confronto com perspetivas divergentes permanece limitada. Para o capítulo sobre dinâmicas de influência no ecossistema mediático, esta é uma indicação importante: a influência tende a ser mais legítima e eficaz quando se apresenta sob formas discursivas de aparente neutralidade, e não tanto através de posicionamentos explícitos ou de contestação frontal das crenças dos públicos.

A Figura 1.2 permite situar o caso português num quadro comparado mais amplo e confirma, desde logo, o padrão já identificado na figura anterior: em Portugal, a opção dominante recai sobre notícias provenientes de fontes percecionadas como não tendo um ponto de vista específico (53%). Este valor coloca o país acima da média global (46%) e em linha com um conjunto expressivo de países europeus onde esta preferência é particularmente forte. Em contraste, 21% dos inquiridos em Portugal dizem preferir fontes que partilham o seu ponto de vista, valor ligeiramente acima da média global (18%), enquanto apenas 6% preferem fontes

que questionem ou desafiem esse ponto de vista, valor claramente abaixo do que se regista a nível global (16%). O peso das respostas “Não sei / Não respondo (“Ns/Nr”) (22%) é relevante, ainda que não excepcional no contexto internacional.

Em termos comparativos, Portugal aproxima-se mais de mercados noticiosos europeus marcados por uma valorização declarada de imparcialidade, moderação e distanciamento editorial do que de contextos em que a afinidade ideológica ou identitária parece desempenhar um papel mais forte na escolha das fontes. Os casos da Nigéria, Indonésia ou África do Sul, por exemplo, revelam percentagens bastante mais elevadas de preferência por fontes alinhadas com o ponto de vista do próprio. Já Portugal surge mais próximo de países como Alemanha, Países Baixos, Noruega, Dinamarca, Finlândia ou Suécia, onde a preferência por fontes “sem ponto de vista específico” assume valores elevados e a escolha de fontes consonantes com a posição individual é relativamente reduzida. Esta localização comparada sugere que, no caso português, a legitimidade informativa continua fortemente associada, pelo menos ao nível das disposições declaradas, a uma ideia de neutralidade editorial.

Ao mesmo tempo, importa sublinhar que Portugal apresenta um valor muito baixo na preferência por fontes que desafiam o ponto de vista dos públicos (6%), ficando bastante abaixo da média global e também abaixo de vários países europeus. Este dado reforça uma leitura já sugerida pela Figura 1.1.: a rejeição de fontes explicitamente alinhadas não implica necessariamente uma predisposição para procurar diversidade de perspetivas ou exposição deliberada ao contraditório. Em termos analíticos, o quadro português parece apontar para uma relação com as notícias assente menos na confirmação ideológica explícita e mais na procura de informação enquadrada sob códigos de equilíbrio e credibilidade institucional, ainda que isso não se traduza automaticamente numa abertura ativa à dissonância. Esta distinção é importante, porque sugere que a influência no ecossistema mediático português poderá operar mais eficazmente através de formatos discursivos que reclamam neutralidade do que através de posicionamentos assumidamente polarizados.

■ Obter notícias de fontes que partilham o meu ponto de vista ■ Obter notícias de fontes que não têm um ponto de vista específico
 ■ Obter notícias de fontes que questionam / desafiam o meu ponto de vista ■ Ns/Nr

Figura 1.2. "Pensando nos diferentes tipos de notícias que tem à tua disposição, prefere...", Global, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. nGlobal=97520, Amostras nacionais n=2000.

Figura 1.3. % que prefere obter notícias de fontes que não têm um ponto de vista específico, por Género Masculino com Idade, Rendimento do agregado familiar e Grau de escolaridade, Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=2024.

A Figura 1.3 mostra que, entre os homens, a preferência por notícias provenientes de fontes percecionadas como não tendo um ponto de vista específico varia de forma relativamente moderada em função da idade, mas de forma mais marcada segundo rendimento e escolaridade. Entre os homens varia com a idade, mas de forma não linear. Os valores são relativamente próximos da linha de referência nos grupos mais jovens e intermédios – 57% entre os 18-24 anos, 50% nos 25-34, 46% nos 35-44 e 52% nos 45-54 –, tornando-se mais elevados a partir dos 55 anos (63%) e sobretudo entre os 65 e mais anos (66%). O dado mais distintivo neste eixo é, assim, a menor adesão entre os homens dos 35-44 anos, contrastando com uma valorização mais forte desta orientação entre os segmentos masculinos mais velhos.

As diferenças mais acentuadas surgem novamente nas variáveis socioeconómicas. A preferência por fontes “sem ponto de vista específico” aumenta de forma muito expressiva com o rendimento do agregado: 37% entre os portugueses com rendimento baixo, 54% no

rendimento médio e 71% no rendimento alto. O mesmo padrão é visível na escolaridade, com 40% entre os que têm escolaridade baixa, 60% entre os de escolaridade média e 70% entre os de escolaridade alta. Em termos analíticos, a figura sugere que esta preferência está fortemente associada à posição social: são sobretudo os segmentos com mais recursos económicos e educacionais que mais valorizam, no plano declarativo, fontes noticiosas percecionadas como neutras ou não explicitamente posicionadas.

Portugal

Global

Figura 1.4. "Pensando nos meios de comunicação do seu país, acha que, em geral, fazem um bom ou um mau trabalho na cobertura de cada um dos seguintes assuntos?", Comparação Portugal com Global, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. nGlobal=97520, nPortugal=2024.

Na Figura 1.4 consideramos a avaliação do trabalho dos media na cobertura de diferentes assuntos, de forma comparativa entre Portugal e o conjunto dos 28 mercados globais. Em Portugal, a avaliação do desempenho dos media varia de forma significativa consoante o tema

em causa, embora em todos os assuntos predomine uma leitura intermédia ou moderadamente positiva. A cobertura da guerra da Ucrânia é a que recolhe a apreciação mais favorável: 40% consideram que os media fazem um “bom trabalho”, face a 18% que entendem o contrário. Seguem-se a inflação e custo de vida e a situação no Médio Oriente, ambas com 32% de avaliações positivas, ainda que no primeiro caso surja também uma proporção relativamente elevada de avaliações negativas (26%). As alterações climáticas e o segundo mandato de Donald Trump obtêm níveis de apreciação positiva um pouco mais baixos (30% e 29%, respetivamente), enquanto migração / imigração surge como a área em que os media portugueses são avaliados de forma mais negativa, com apenas 24% de “bom trabalho” e 30% de “mau trabalho”.

O traço mais consistente no caso português é, no entanto, o peso da categoria intermédia “nem bom nem mau trabalho”, que oscila entre 34% e 41% consoante os temas. Isto sugere uma perceção relativamente cautelosa ou ambivalente por parte dos públicos, mais inclinados a avaliações neutras do que a juízos fortemente polarizados. Ainda assim, a distribuição entre avaliações positivas e negativas permite identificar áreas em que os media parecem beneficiar de maior legitimidade e outras em que enfrentam maior contestação. A guerra da Ucrânia destaca-se como o domínio em que o saldo reputacional é claramente mais favorável, ao passo que a migração/imigração representa o terreno mais problemático, sendo o único tema em que as avaliações negativas ultrapassam as positivas de forma nítida.

A comparação com os dados globais revela um padrão relevante: em Portugal, os media tendem a ser avaliados de forma mais favorável por comparação com os 48 mercados considerados, sobretudo em temas internacionais e geopolíticos. Na guerra da Ucrânia, por exemplo, a percentagem de “bom trabalho” em Portugal (40%) fica bastante acima da média global (25%). O mesmo sucede na situação no Médio Oriente (32% em Portugal, 21% global) e, em menor grau, nas alterações climáticas (30% face a 26%). Esta diferença sugere que, no contexto português, os media mantêm um capital de credibilidade relativamente robusto em matérias de atualidade internacional, possivelmente associado ao peso de formatos jornalísticos mais convencionais e à centralidade das marcas noticiosas estabelecidas na cobertura destes temas e com investimento forte na cobertura de geografias exigentes em termos jornalísticos.

Em contrapartida, a aproximação entre Portugal e a média global é maior em temas mais politicamente sensíveis ou socialmente divisivos, como o segundo mandato de Donald Trump e, sobretudo, a migração / imigração. Neste último caso, Portugal apresenta uma avaliação negativa muito próxima à global, o que pode indiciar que este é também no contexto nacional um terreno particularmente exposto a contestação sobre enquadramentos, equilíbrio e pluralidade de perspetivas. Em termos gerais, observa-se que a autoridade dos media não é uniforme entre domínios temáticos: ela parece mais consolidada em temas internacionais de forte institucionalização jornalística e mais vulnerável em matérias atravessadas por clivagens políticas, identitárias ou morais.

	Amostra geral	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+		Esquerda	Centro	Direita	Ns/Nr
Guerra da Ucrânia	40%	37%	34%	34%	34%	48%	48%		44%	47%	39%	23%
Inflação e custo de vida	32%	27%	30%	29%	29%	35%	36%		32%	40%	28%	17%
Situação no Médio Oriente	32%	20%	23%	29%	29%	39%	40%		37%	37%	27%	18%
Alterações climáticas	30%	25%	24%	27%	28%	32%	37%		32%	34%	26%	22%
Segundo mandato de Donald Trump	29%	29%	30%	24%	22%	34%	31%		34%	33%	27%	15%
Migração / Imigração	24%	22%	19%	22%	19%	28%	29%		29%	28%	19%	14%

Tabela 1.1. % que avalia o trabalho dos meios de comunicação social portugueses como Bom na cobertura dos diferentes tópicos, por Idade e Orientação política, Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=2024.

A Tabela 1.1. aprofunda a leitura da figura anterior ao detalhar, para Portugal, a percentagem de inquiridos que considera que os media fazem um bom trabalho na cobertura de cada tema, segmentando os resultados por idade e orientação política. O primeiro elemento a destacar é a consistência do padrão etário: em praticamente todos os tópicos, as avaliações positivas tendem a ser mais elevadas entre os grupos de idade mais avançada e mais baixas entre os mais jovens. A guerra da Ucrânia é o caso mais expressivo, passando de 37% entre os 18-24

anos para 48% entre os 55-64 e os 65+. O mesmo sucede na cobertura da situação no Médio Oriente, das alterações climáticas, da inflação e custo de vida e da migração/imigração. A exceção parcial é o segundo mandato de Donald Trump, onde os valores são mais distribuídos, ainda que também aqui os grupos mais velhos apresentem avaliações mais favoráveis do que os de meia-idade.

Este padrão sugere que a perceção positiva do trabalho dos media, pelo menos nestes domínios, está mais consolidada entre públicos mais velhos, enquanto os segmentos mais jovens revelam níveis de validação mais contidos. As diferenças são especialmente visíveis em temas internacionais e geopolíticos: na cobertura do Médio Oriente, por exemplo, a avaliação positiva varia entre 20% nos 18-24 anos e 40% nos 65+, e nas alterações climáticas entre 25% e 37%. Em migração / imigração, apesar dos valores globalmente mais baixos, a clivagem etária mantém-se: 19% entre os 25-34 e os 45-54, face a 29% entre os 65+. Em conjunto, a tabela sugere que a legitimidade atribuída aos media não é apenas temática, mas também geracional, com os públicos mais velhos a tenderem a reconhecer mais valor ao desempenho jornalístico.

A segmentação por orientação política mostra, por sua vez, diferenças menos lineares, mas ainda assim relevantes. Os inquiridos posicionados ao centro registam, na maioria dos temas, as avaliações mais positivas: 47% na guerra da Ucrânia, 40% na inflação e custo de vida, 37% no Médio Oriente e 34% nas alterações climáticas. À esquerda, os valores são também relativamente elevados, destacando-se particularmente a guerra da Ucrânia (44%) e o Médio Oriente (37%). Já entre os inquiridos que se posicionam à direita, as avaliações positivas tendem a ser mais baixas, sobretudo em temas como migração/imigração (19%), alterações climáticas (26%) e o segundo mandato de Donald Trump (27%). Este padrão sugere que a perceção de bom desempenho dos media portugueses é mais robusta entre públicos de centro e, em vários casos, de esquerda, enquanto entre os segmentos à direita emerge maior distanciamento crítico. O grupo dos indecisos / não-orientados ("Ns/Nr"), com valores sistematicamente baixos, confirma ainda que a ausência de posicionamento político declarado tende a associar-se a avaliações positivas menos frequentes.

	Muito influentes	Algo influentes	Pouco influentes	Nada influentes	Ns/Nr
Governo e políticos	28%	37%	16%	7%	12%
Proprietários ou empresas proprietárias de meios de comunicação	28%	37%	15%	5%	15%
Especialistas (ex. académicos, cientistas)	19%	43%	19%	6%	13%
Anunciantes (publicitários)	22%	38%	19%	8%	14%
Ativistas e grupos de interesse (ex. ONG's, sindicatos)	12%	38%	25%	11%	14%
Crime organizados e grupos criminais	14%	31%	22%	13%	20%

Tabela 1.2. "Pensando nos meios de comunicação do seu país quão influentes, ou não, acha que são cada um dos seguintes atores na cobertura noticiosa?", Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=2024.

Refletindo sobre a influência que os diferentes atores têm sobre a cobertura mediática, a Tabela 1.2. mostra que os inquiridos em Portugal reconhecem, de forma relativamente clara, a existência de múltiplos centros de influência sobre a cobertura noticiosa, embora com intensidades diferenciadas. Os dois atores que surgem como mais influentes são governo e políticos e proprietários ou empresas proprietárias de meios de comunicação, ambos com 28% de respostas em "muito influentes" e 37% em "algo influentes". Isto significa que, em ambos os casos, cerca de dois terços dos respondentes lhes atribuem pelo menos algum grau de influência sobre as notícias e, também, a perceção mais forte de poder de condicionamento. Num segundo plano surgem os anunciantes / publicitários (22% "muito influentes" e 38% "algo influentes") e os especialistas, que, embora menos associados a influência muito intensa (19%), registam o valor mais alto em "algo influentes" (43%).

O quadro é particularmente interessante porque sugere que os públicos não pensam a influência sobre as notícias apenas em termos político-partidários, mas também em termos económicos e organizacionais. A proximidade entre governo/políticos e proprietários dos media aponta para uma perceção relativamente robusta de que tanto o poder político como o controlo empresarial das organizações mediáticas moldam, de algum modo, a produção

noticiosa. Já os anunciantes aparecem igualmente com um peso relevante, o que indica que a dimensão comercial do ecossistema mediático continua a ser percecionada como um potencial fator de pressão. Em contraste, os especialistas parecem ocupar uma posição distinta: são vistos como influentes, mas mais num registo de autoridade cognitiva ou legitimidade técnica do que de captura ou condicionamento propriamente dito.

Na parte inferior da hierarquia surgem os ativistas e grupos de interesse e o crime organizado e grupos criminais, embora também aqui a influência não seja negligenciável. No caso dos ativistas e grupos de interesse, 12% consideram-nos “muito influentes” e 38% “algo influentes”, o que perfaz metade da amostra a reconhecer algum grau de influência. Já o crime organizado e grupos criminais recolhe a menor perceção de influência globalmente, com 14% em “muito influentes” e 31% em “algo influentes”, sendo também a categoria com maior percentagem de pessoas que não sabem ou não respondem (20%). Este último dado sugere maior incerteza ou menor capacidade dos públicos para avaliar este tipo de interferência. Em termos analíticos, a tabela desenha um ecossistema mediático percecionado como atravessado por influências múltiplas, mas em que os polos político e económico se destacam claramente como os vetores mais reconhecidos de condicionamento da cobertura noticiosa.

	Amostra geral	Masculino	Feminino	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
Governo e políticos	66%	65%	66%	67%	66%	66%	63%	66%	67%
Proprietários ou empresas proprietárias de meios de comunicação	65%	66%	64%	63%	64%	62%	62%	65%	73%
Especialistas (ex. académicos, cientistas)	62%	63%	61%	58%	58%	62%	59%	64%	69%
Anunciantes (publicitários)	60%	60%	60%	49%	63%	60%	56%	63%	62%
Ativistas e grupos de interesse (ex. ONG's, sindicatos)	50%	50%	49%	46%	47%	52%	44%	52%	55%
Crime organizado e grupos criminais	45%	45%	45%	42%	42%	50%	42%	44%	49%

Tabela 1.3. % que considera que os seguintes atores são influentes na cobertura noticiosa por Género e Idade, Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=2024.

A Tabela 1.3 mostra que a perceção de influência sobre a cobertura noticiosa é transversal à população portuguesa e relativamente estável entre homens e mulheres, mas varia de forma mais visível em função da idade. Em termos agregados, governo e políticos (66%) e proprietários ou empresas proprietárias de meios de comunicação (65%) surgem novamente como os atores mais frequentemente reconhecidos como influentes, seguidos de especialistas (62%) e anunciantes (60%). Num plano inferior, mas ainda com expressão relevante, aparecem ativistas e grupos de interesse (50%) e crime organizado e grupos criminais (45%).

A variável género introduz poucas diferenças substantivas. Homens e mulheres apresentam valores muito próximos em praticamente todas as categorias, o que sugere que esta perceção de influência está amplamente disseminada e não depende de clivagens de género particularmente marcadas. É na idade que emergem diferenciações mais nítidas. De um modo geral, os grupos mais velhos tendem a reconhecer maior influência de vários atores, sobretudo no caso dos proprietários dos media, dos especialistas e dos anunciantes. A perceção de influência dos proprietários sobe de 63% entre os 18-24 anos para 73% entre os 65+, enquanto a dos especialistas passa de 58% nos dois grupos mais jovens para 69% entre

os mais velhos. Também os anunciantes são mais frequentemente vistos como influentes entre os grupos etários superiores: 49% entre os 18-24 anos, 63% entre os 25-34 e os 55-64, e 62% entre os 65+. Já a influência de governo e políticos mantém-se elevada e bastante homogénea em todos os grupos etários, variando apenas entre 63% e 67%, o que sugere tratar-se da perceção mais transversal de todas.

As categorias menos institucionalizadas ou menos visíveis no debate público apresentam maior oscilação etária. Os ativistas e grupos de interesse atingem 52% entre os 35-44 e os 55-64, mas descem para 46% entre os mais jovens. O crime organizado e grupos criminais recolhe os valores mais baixos da tabela, embora atinja 50% entre os 35-44 e 49% entre os 65+. A ideia de que as notícias são influenciadas por poderes políticos e económicos está sedimentada no conjunto da sociedade portuguesa, ao passo que a atribuição de influência a outros atores depende mais da posição geracional e, possivelmente, dos repertórios de leitura crítica do funcionamento do ecossistema mediático.

	Amostra geral	Rend. Baixo	Rend. Médio	Rend. Alto	Esc. Baixa	Esc. Média	Esc. Alta	Esquerda	Centro	Direita	Ns/Nr
Governo e políticos	66%	60%	67%	74%	59%	67%	76%	71%	72%	68%	42%
Proprietários ou empresas proprietárias de meios de comunicação	65%	61%	67%	74%	59%	67%	74%	70%	74%	61%	41%
Especialistas (ex. académicos, cientistas)	62%	60%	65%	65%	60%	62%	66%	64%	69%	66%	41%
Anunciantes (publicitários)	60%	56%	63%	66%	56%	61%	66%	64%	66%	58%	42%
Ativistas e grupos de interesse (ex. ONG's, sindicatos)	50%	51%	54%	50%	49%	49%	53%	52%	56%	50%	32%
Crime organizados e grupos criminais	45%	45%	48%	43%	45%	44%	46%	46%	47%	49%	32%

Tabela 1.4. % que considera que os seguintes atores são influentes na cobertura noticiosa por Rendimento do agregado familiar, Grau de escolaridade e Orientação política, Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=2024.

Na Tabela 1.4 observamos que a perceção de influência sobre a cobertura noticiosa varia de forma mais clara segundo recursos socioeconómicos e orientação política do que segundo género, aprofundando tendências já visíveis nas tabelas anteriores.

A clivagem por rendimento e escolaridade é particularmente nítida nas categorias mais institucionalizadas. A perceção de influência de governo e políticos sobe de 60% entre os inquiridos com rendimento baixo para 74% entre os de rendimento alto; entre os níveis de escolaridade, passa de 59% na escolaridade baixa para 76% na alta. O mesmo padrão verifica-se para os proprietários dos media, cuja influência é reconhecida por 61% dos inquiridos com rendimento baixo e 74% dos de rendimento alto, bem como por 59% dos menos escolarizados e 74% dos mais escolarizados. Também anunciantes e especialistas seguem esta tendência, ainda que com gradientes menos acentuados. Em conjunto, estes dados sugerem que os segmentos com mais capital económico e educacional tendem a revelar uma leitura mais estruturada ou mais crítica das relações de poder que atravessam o ecossistema mediático.

A segmentação por orientação política introduz diferenças relevantes, embora não uniformes em todas as categorias. Os inquiridos posicionados ao centro apresentam, na maioria dos casos, os valores mais elevados: 72% atribuem influência a governo e políticos, 74% aos proprietários dos media, 69% a anunciantes e 56% a ativistas e grupos de interesse. À esquerda, os valores também são altos, sobretudo no que respeita ao governo e políticos (71%) e aos proprietários dos media (70%). Já entre os inquiridos de direita, a perceção de influência é geralmente mais baixa nas categorias político-económicas centrais – 68% no governo, 61% nos proprietários e 58% nos anunciantes –, embora os valores permaneçam elevados. O campo dos indecisos / não-politicamente orientados apresenta níveis substancialmente inferiores em todas as categorias, o que sugere uma associação entre ausência de posicionamento político declarado e menor propensão para reconhecer ou formular juízos sobre a influência de diferentes atores nas notícias. No conjunto, a tabela reforça a ideia de que a perceção de influência mediática em Portugal é socialmente disseminada, mas mais intensa entre públicos com mais recursos e maior estruturação política.

	Amostra geral	Masculino	Feminino	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
Ativistas e grupos de interesse (ex. ONG's, sindicatos)	36%	41%	33%	37%	37%	35%	40%	36%	34%
Crime organizado e grupos criminais	35%	42%	29%	40%	38%	32%	36%	35%	33%
Anunciantes (publicitários)	26%	30%	23%	34%	21%	25%	26%	25%	29%
Especialistas (ex. académicos, cientistas)	25%	28%	23%	29%	28%	24%	25%	23%	23%
Governo e políticos	23%	27%	19%	18%	23%	22%	22%	23%	25%
Proprietários ou empresas proprietárias de meios de comunicação	20%	23%	18%	24%	21%	21%	19%	21%	16%

Tabela 1.5. % que considera que os seguintes atores não são influentes na cobertura noticiosa por Género e Idade, Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=2024.

Deslocando o foco para a esfera da não influência, o primeiro dado a destacar é que as percentagens mais elevadas de “não são influentes” recaem sobre ativistas e grupos de interesse (36%) e crime organizado e grupos criminais (35%), muito acima dos valores registados para proprietários dos media (20%), governo e políticos (23%), especialistas (25%) e anunciantes (26%). Isto sugere que, embora uma parte relevante dos inquiridos reconheça influência múltipla sobre as notícias, existe uma hierarquia clara na atribuição dessa influência: os atores mais diretamente associados ao funcionamento institucional, político e económico do campo mediático tendem a ser mais consensualmente vistos como influentes, ao passo que atores mais periféricos, difusos ou menos visíveis nos processos editoriais são mais frequentemente excluídos dessa capacidade de condicionamento.

A Tabela 1.5. mostra que, por género e idade, este padrão é relativamente estável, embora com algumas variações importantes. Os homens tendem a declarar mais frequentemente do que as mulheres que certos atores não influenciam a cobertura noticiosa, sobretudo no caso de ativistas e grupos de interesse (41% entre homens, 33% entre mulheres) e de crime organizado e grupos criminais (42% face a 29%). Também em anunciantes, especialistas,

governo e políticos e proprietários dos media, os homens apresentam sistematicamente valores mais altos de negação de influência. Esta diferença sugere que as mulheres tendem, em geral, a reconhecer com maior facilidade a possibilidade de interferência de diferentes atores no ecossistema mediático. No eixo etário, as diferenças são mais moderadas, mas nota-se que os grupos mais jovens, sobretudo os 18-24 anos, apresentam valores relativamente elevados de “não influência” em categorias como crime organizado (40%), anunciantes (34%), especialistas (29%) e proprietários dos media (24%). Isto pode indicar menor familiaridade com os mecanismos estruturais de produção noticiosa ou uma leitura menos institucionalizada do problema da influência.

	Amostra geral	Rend. Baixo	Rend. Médio	Rend. Alto	Esc. Baixa	Esc. Média	Esc. Alta	Esquerda	Centro	Direita	Ns/Nr
Ativistas e grupos de interesse (ex. ONG's, sindicatos)	36%	30%	36%	43%	35%	37%	38%	40%	36%	44%	26%
Crime organizado e grupos criminais	35%	32%	36%	42%	34%	37%	37%	38%	37%	39%	24%
Anunciantes (publicitários)	26%	26%	27%	26%	28%	26%	24%	27%	26%	33%	20%
Especialistas (ex. académicos, cientistas)	25%	20%	26%	28%	23%	26%	27%	29%	24%	27%	22%
Governo e políticos	23%	23%	24%	20%	27%	20%	16%	23%	21%	26%	22%
Proprietários ou empresas proprietárias de meios de comunicação	20%	19%	22%	18%	23%	18%	18%	20%	17%	30%	19%

Tabela 1.6. % que considera que os seguintes atores não são influentes na cobertura noticiosa por Rendimento do agregado familiar, Grau de escolaridade e Orientação política, Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=2024.

Na Tabela 1.6. evidenciam-se de forma mais clara o peso das clivagens socioeconómicas e político-ideológicas. No rendimento, observa-se um padrão particularmente nítido em ativistas e grupos de interesse e em crime organizado, categorias em que a percentagem de “não são influentes” sobe nos grupos de rendimento mais elevado (43% e 42%, respetivamente). Em contraste, no caso de governo e políticos e proprietários dos media, os valores são mais baixos nos segmentos de rendimento alto (20% e 18%), reforçando a ideia

de que os grupos com mais recursos económicos tendem a reconhecer com maior clareza a influência dos atores mais centrais do sistema político-mediático. A escolaridade aponta no mesmo sentido: a negação de influência de governo e políticos desce de 27% entre os menos escolarizados para 16% entre os mais escolarizados, e a dos proprietários dos media de 23% para 18%. Isto sugere que níveis mais elevados de capital escolar estão associados a uma perceção mais estruturada das relações entre poder político, propriedade e produção noticiosa.

A orientação política introduz, por fim, diferenças substantivas. Os inquiridos de direita são os que mais frequentemente afirmam que ativistas e grupos de interesse (44%), crime organizado (39%), anunciantes (33%) e proprietários dos media (30%) não influenciam a cobertura. Já entre os inquiridos de centro e de esquerda, estes valores tendem a ser mais baixos, sobretudo no caso da propriedade dos media. Em contrapartida, a negação da influência de governo e políticos permanece relativamente contida em todos os posicionamentos, ainda que seja mais alta à direita (26%) do que ao centro (21%). Observadas no seu conjunto tabelas sugerem que a perceção de não influência é mais frequente quando se trata de atores menos imediatamente associados ao núcleo duro do sistema mediático, mas também que essa negação varia com os recursos sociais e com os enquadramentos ideológicos a partir dos quais os públicos pensam o poder e a produção das notícias.

2.

ATITUDES E PERCEÇÕES FACE AO SERVIÇO PÚBLICO DE MEDIA

Figura 2.1. "Como avalia o impacto que a cobertura noticiosa feita pelo Serviço Público de Media tem na vida do seu país?", Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=2024.

Na edição de 2023 do Digital News Report Portugal identificámos Portugal como um dos países do mundo cujos cidadãos melhor avaliavam o impacto do Serviço Público de Media (SPM) em termos pessoais e para a sociedade em geral. 59% afirmavam que o SPM era importante em termos pessoais e uma proporção ainda maior (66%) avaliavam de forma positiva o seu impacto para a sociedade em geral. Verificámos, também, que esse reconhecimento era estruturalmente mais elevado entre os mais velhos, com maiores rendimentos, escolaridade e entre os que se posicionam no quadrante político da esquerda.⁷ Em 2026 regressamos ao do impacto do SPM, mas agora procurando compreender como é que os portugueses avaliam o impacto que a cobertura noticiosa pública tem no quotidiano do país.

⁷ Cf. [Digital News Report Portugal 2023](#).

A Figura 2.1 mostra que a avaliação do impacto do SPM na vida do país é, em Portugal, maioritariamente favorável. Somando as categorias “muito positivo” (16%) e “positivo” (36%), obtém-se um total de 53% de apreciações positivas, o que coloca este polo claramente acima das avaliações negativas, que reúnem apenas 11% no conjunto de “negativo” (8%) e “muito negativo” (3%). Ao mesmo tempo, importa sublinhar o peso significativo da posição intermédia: 31% dos inquiridos dizem avaliar esse impacto como “nem positivo nem negativo”. Este dado sugere que, embora a imagem global do SPM seja tendencialmente favorável, uma parte relevante do público mantém uma posição mais cautelosa, ambivalente ou menos cristalizada quanto ao seu papel no país.

Do ponto de vista analítico, e comparando estes dados iniciais com o panorama de 2023, observamos que se continua a verificar uma legitimidade social relativamente sólida do SPM em Portugal, sobretudo se atendermos ao facto de as avaliações fortemente negativas serem residuais. A distribuição das respostas sugere um cenário em que o SPM beneficia de uma base de aceitação maioritária, mas em que essa aceitação convive com uma zona relativamente ampla de moderação avaliativa. Para este capítulo, isso é particularmente importante: mais do que um apoio entusiástico e homogéneo, este cenário desenha uma legitimidade estável, assente numa combinação de valorização positiva e aceitação do papel do SPM.

Figura 2.2. % que avalia de forma positiva o impacto que a cobertura noticiosa feita pelo Serviço Público de Media tem na vida do país, Comparação internacional, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. Amostras nacionais n≈2000.

A Figura 2.2 permite enquadrar este cenário num contexto internacional mais amplo e mostra que Portugal se posiciona acima da média global na avaliação positiva do impacto da cobertura noticiosa feita pelo SPM. Com 53%, Portugal surge em quarto lugar entre os mercados apresentados, apenas atrás da Noruega (58%), Finlândia (56%) e Suécia (54%), e acima de países como Dinamarca (51%), Austrália (49%), Irlanda e Suíça (42%), bem como bastante acima da média global (36%). Esta localização é particularmente expressiva, porque coloca Portugal no grupo dos países em que a função informativa do SPM é mais claramente reconhecida e valorizada pelos públicos.

A distribuição internacional sugere ainda um padrão relevante: os níveis mais altos de avaliação positiva concentram-se sobretudo em países do Norte da Europa, aos quais Portugal aqui se aproxima mais do que de muitos outros contextos europeus. Em contrapartida, mercados como França (22%), Sérvia (22%), Itália (23%) ou Croácia (25%) apresentam níveis substancialmente mais baixos. Lidas em conjunto, as Figuras 2.1 e 2.2 mostram, assim, que em Portugal o SPM beneficia não apenas de uma avaliação interna globalmente positiva, mas também de uma posição comparativamente robusta no plano internacional. O posicionamento de Portugal ao lado dos mercados escandinavos não é recente, sendo frequente ao nível de indicadores como a confiança em notícias. Resgatando os resultados do Digital News Report Portugal 2023, é de sublinhar que também nesse ano e relativamente ao papel do SPM Portugal surgiu ao lado de Finlândia, Dinamarca, Noruega e Suécia como o 5º país cujos cidadãos mais atribuem valor pessoal ao contributo dos media públicos.

A Figura 2.3 acrescenta uma dimensão particularmente útil à leitura das figuras anteriores ao apresentar a avaliação líquida do impacto da cobertura noticiosa feita pelo SPM, isto é, a diferença, em pontos percentuais, entre a proporção de avaliações positivas e a proporção de avaliações negativas. Neste indicador, Portugal regista +42 pontos, posicionando-se entre os países com melhor saldo reputacional do conjunto analisado, apenas atrás da Noruega (+48) e muito próximo da Finlândia (+41) e da Dinamarca (+40). O dado é particularmente expressivo porque não mede apenas o peso bruto das avaliações positivas, mas a distância entre reconhecimento e rejeição, oferecendo assim uma imagem mais precisa da robustez simbólica do v em cada contexto nacional.

No caso português, este resultado confirma e reforça a leitura das Figuras 2.1 e 2.2. Se, por um lado, já se via que a maioria dos inquiridos avalia positivamente o impacto do SPM e que Portugal se situava acima da média global, aqui percebe-se com maior nitidez que essa vantagem resulta não só de um volume significativo de avaliações positivas, mas também de um nível relativamente baixo de avaliações negativas. Em termos analíticos, isto sugere que o SPM em Portugal beneficia de uma legitimidade líquida muito elevada, isto é, de um reconhecimento que ultrapassa de forma clara a contestação. Trata-se de um dado relevante para uma análise centrada em atitudes e perceções, porque indica que o SPM não é apenas tolerado ou genericamente aceite: é, comparativamente, uma instituição informativa com forte saldo positivo no espaço público português.

A comparação internacional ajuda a densificar esta leitura. A média global situa-se nos +14 pontos, muito abaixo do valor português, e vários países apresentam saldos bastante modestos, como Espanha (+6), Roménia (+6), Coreia do Sul (+7) ou Alemanha (+10). Mais significativo ainda é o facto de alguns mercados registarem avaliações líquidas negativas, o que significa que a proporção de avaliações desfavoráveis supera a de avaliações favoráveis. É o caso da Sérvia (-23), Eslováquia (-14), França (-9), Croácia (-5), Itália (-3), Reino Unido (-2) e República Checa (-1). A figura evidencia, assim, uma clivagem bastante marcada entre contextos em que o SPM conserva uma forte legitimidade pública e outros em que a sua posição é mais frágil, disputada ou mesmo estruturalmente contestada.

Figura 2.3. Avaliação líquida do impacto da cobertura noticiosa feita pelo Serviço Público de Media na vida do país, Comparação internacional, 2025

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. Amostras nacionais n≈2000. Nota: valores dizem respeito a pontos percentuais de diferença entre a % de pessoas que avaliam de forma positiva o impacto da cobertura noticiosa feita pelo Serviço Público de Media no país e a % de pessoas que avaliam esse impacto de forma negativa, tendo por base proporções agregadas para pessoas que avaliam esse impacto de forma Muito positiva e Positiva e pessoas que o avaliam de forma Negativa ou Muito negativa.

Neste quadro, Portugal destaca-se como um dos casos em que o SPM mantém maior capacidade de gerar reconhecimento social positivo. A sua já conhecida proximidade aos países nórdicos, é especialmente relevante, já que estes tendem, em termos comparados, a associar-se a sistemas mediáticos com níveis mais elevados de confiança institucional e maior valorização do papel público do jornalismo. Sem retirar da figura conclusões causais que ela não permite sustentar, o resultado português aponta para um SPM que continua a ser percecionado como um ator com impacto público relevante e amplamente legítimo.

Figura 2.4. "Como avalia o impacto que a cobertura noticiosa feita pelo serviço público de media tem na vida do seu país?", por Género, Idade, Rendimento do agregado familiar, Grau de Escolaridade e Orientação política, Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=2024. Nota: as categorias Positivo e Negativo resultam da agregação da proporção de pessoas que avaliam de forma Muito positiva ou Positiva o impacto da cobertura noticiosa feita pelo Serviço Público de Media no país e de pessoas que o avaliam de forma Negativa ou Muito negativa, respetivamente.

Observando a extensão sociodemográfica da avaliação da cobertura noticiosa do SPM a Figura 2.4 mostra que esta é maioritariamente positiva em praticamente todos os segmentos analisados, embora com intensidades diferenciadas. No total da amostra, 53% classificam esse

impacto como positivo, 31% como neutro e 11% como negativo. Por género, observa-se uma diferença moderada: os homens tendem a avaliar mais positivamente o SPM (57%) do que as mulheres (48%), sendo entre estas também ligeiramente mais elevada a proporção de avaliações neutras (34%, face a 28% entre os homens). O dado sugere uma adesão globalmente favorável em ambos os grupos, mas com maior intensidade no segmento masculino.

A variável idade revela um padrão mais nítido. Embora todos os grupos apresentem pluralidades ou maiorias relativas de avaliações positivas, os valores aumentam de forma clara entre os mais velhos. O grupo dos 65 e mais anos destaca-se com 62% de avaliações positivas e apenas 7% de negativas, surgindo como o segmento etário mais favorável ao SPM. Em contraste, os grupos entre os 18-24 anos e os 45-54 anos apresentam valores positivos mais baixos (50% e 47%, respetivamente), acompanhados por proporções relativamente mais elevadas de avaliações negativas ou neutras. Este padrão sugere que a legitimidade do v é particularmente forte entre os mais velhos, o que é consistente com uma relação mais consolidada com instituições mediáticas tradicionais.

Também o rendimento e a escolaridade introduzem diferenças relevantes. A avaliação positiva tende a subir com o rendimento do agregado, passando de 51% entre os inquiridos de rendimento baixo para 57% entre os de rendimento alto. Na escolaridade, o padrão é semelhante: 52% de avaliações positivas entre os menos escolarizados, 50% entre os de escolaridade média e 57% entre os mais escolarizados. A orientação política mostra uma clivagem particularmente expressiva. Os inquiridos posicionados à esquerda apresentam o valor mais elevado de avaliações positivas (62%), seguidos pelos de centro (58%), enquanto à direita esse valor desce para 47%, acompanhado pela maior percentagem de avaliações negativas (21%). Uma vez mais o grupo dos indecisos / não politicamente posicionados apresentam uma apreciação desproporcionalmente mais neutra e com um enfoque positivo muito menor. Assim, o impacto do SPM é reconhecido de forma transversal em Portugal, mas com maior intensidade entre homens, grupos etários mais velhos, segmentos com mais recursos escolares e económicos e, sobretudo, entre os públicos politicamente posicionados à esquerda e ao centro.

Na Figura 2.5. aprofundamos o sentido das avaliações positivas e negativas do SPM, identificando os atributos concretos que os inquiridos lhe associam. Entre os que consideram que as notícias divulgadas pelos meios de comunicação de serviço público ou financiados por fundos públicos têm um efeito positivo, o aspeto mais referido é a capacidade de garantir que todos têm acesso a notícias nacionais e regionais importantes (60%). Seguem-se a ideia de que o SPM fornece notícias fiáveis (48%) e a perceção de que produz jornalismo de alta qualidade e reportagens de investigação e mantendo padrões elevados (40%). Também surgem com peso relevante o contributo para apoiar a democracia e a cidadania informada (38%) e, em menor grau, a capacidade de representar comunidades e perspetivas diversas (28%) e de oferecer notícias isentas de influências comerciais ou políticas (25%). O conjunto destes resultados sugere que o valor positivo atribuído ao SPM assenta sobretudo em três dimensões centrais: universalidade de acesso, fiabilidade informativa e qualidade jornalística.

Este padrão é analiticamente importante porque, refletido em conjunto com apreciações anteriores, sugere que a legitimidade positiva do v não decorre apenas de uma apreciação abstrata ou institucional, mas de funções concretas que os públicos reconhecem. A primazia do acesso a notícias relevantes, incluindo nacionais e regionais, indica que o SPM continua a ser associado a uma missão de cobertura abrangente e de serviço ao conjunto da população. Já o peso da fiabilidade e da qualidade jornalística sugere que a sua legitimidade repousa também sobre atributos clássicos de credibilidade e competência editorial. Em contrapartida, é interessante notar que a ideia de independência face a influências comerciais ou políticas, embora presente, recolhe uma adesão mais contida (25%), o que pode indiciar que este é um dos terrenos em que a imagem do serviço se revela mais ambivalente, algo que sobressai em termos de aspetos negativos, no quadrante direito da Figura 2.5.

Figura 2.5. "Quais dos seguintes aspetos, se houver, considera que são os aspetos POSITIVOS das notícias divulgadas pelos meios de comunicação de serviço público ou financiados com fundos públicos no seu país?" e "Quais dos seguintes aspetos, se houver, considera que são os aspetos NEGATIVOS das notícias divulgadas pelos meios de comunicação de serviço público ou financiados com fundos públicos no seu país?", Portugal, 2026 (Resposta múltipla), Portugal, 2026 (Resposta múltipla)

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=1064 (Portugueses que acham que as notícias veiculadas pelos meios de comunicação de serviço público ou financiados com fundos públicos têm um efeito positivo), n=213 (Portugueses que acham que as notícias veiculadas pelos meios de comunicação de serviço público ou financiados com fundos públicos têm um efeito negativo).

Do lado das avaliações negativas, a principal crítica é claramente a de que o SPM é influenciado por interesses políticos e outros (70%). Trata-se, de longe, do aspeto mais referido entre os que avaliam negativamente estas notícias. A esta crítica juntam-se a perceção de que se concentra demasiado em certos temas ou grupos (46%) e a ideia de que não reflete um leque de opiniões suficientemente amplo (41%). Surgem ainda, com peso significativo, a acusação de que não apresenta notícias fiáveis (39%) e de que está desligado da realidade das pessoas comuns (33%). Em contraste, a ideia de concorrência desleal com os meios de

comunicação comerciais é relativamente menos salientada (20%). Este lado da figura mostra, portanto, que a crítica ao SPM se organiza menos em torno da sua existência ou do seu modelo de financiamento e mais em torno de questões de pluralismo, representatividade e independência editorial.

Lida em conjunto, a figura revela um contraste particularmente elucidativo: os aspetos positivos centram-se em acesso, fiabilidade e qualidade, enquanto os negativos se concentram sobretudo na suspeita de influência política e em insuficiências de pluralismo. Isto sugere que o SPM é reconhecido, por uma parte substancial dos públicos, como uma instituição valiosa e funcionalmente importante, mas continua a enfrentar reservas em matérias sensíveis para a sua legitimidade democrática, nomeadamente a independência e a amplitude de vozes representadas. Estas considerações são particularmente úteis porque mostram que as atitudes face ao SPM não se distribuem apenas entre apoio e crítica, mas se ancoram em expectativas normativas muito claras sobre aquilo que um SPM deve ser e garantir.

	Aspetos positivos					
	Global	Portugal	Noruega	Suécia	Finlândia	Dinamarca
Garante que todos têm acesso a notícias nacionais e regionais importantes	61%	60%	64%	64%	68%	69%
Fornece notícias fiáveis	54%	48%	61%	61%	64%	63%
Produz jornalismo de alta qualidade e reportagens de investigação, mantendo padrões elevados	44%	40%	53%	58%	49%	49%
Apoia a democracia e a cidadania informada	44%	38%	49%	58%	49%	51%
Representa comunidades e perspetivas diversas	40%	28%	51%	47%	41%	45%
Oferece notícias isentas de influências comerciais ou políticas	39%	25%	42%	57%	42%	40%

	Aspetos negativos					
	Global	Portugal	Noruega	Suécia	Finlândia	Dinamarca
É influenciada por interesses políticos e outros	71%	70%	62%	74%	73%	57%
Não apresenta notícias fiáveis	47%	39%	43%	52%	44%	31%
Não reflete um leque de opiniões suficientemente amplo	45%	41%	44%	57%	51%	41%
Concentra-se demasiado em certos temas ou grupos	45%	46%	41%	55%	52%	49%
Está desligada da realidade das pessoas comuns	36%	33%	35%	49%	24%	26%
Concorre de forma desleal com os meios de comunicação comerciais	16%	20%	16%	20%	25%	11%

Tabela 2.1. "Quais dos seguintes aspetos, se houver, considera que são os aspetos POSITIVOS das notícias divulgadas pelos meios de comunicação de serviço público ou financiados com fundos públicos no seu país?" e "Quais dos seguintes aspetos, se houver, considera que são os aspetos NEGATIVOS das notícias divulgadas pelos meios de comunicação de serviço público ou financiados com fundos públicos no seu país?", Portugal, 2026 (Resposta múltipla), Portugal e países escandinavos, 2026 (Resposta múltipla)

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. Amostras nacionais n≈2000. Nota: %'s relativas a aspetos positivos dizem respeito a respondentes que consideram o impacto da cobertura noticiosa do Serviço Público de Media como positivo em cada um dos países e %'s relativas a aspetos negativos dizem respeito a respondentes que consideram o impacto da cobertura noticiosa do Serviço Público de Media como negativo em cada um dos países.

A Tabela 2.1 permite situar Portugal face à média global e a quatro países escandinavos – Noruega, Suécia, Finlândia e Dinamarca – no que respeita aos atributos positivos e negativos associados às notícias divulgadas pelos meios de serviço público ou financiados por fundos públicos. No plano dos aspetos positivos, Portugal apresenta valores sistematicamente abaixo quer da média global quer dos países nórdicos em praticamente todas as dimensões. A diferença é particularmente visível em atributos ligados à independência e à representação da diversidade: apenas 25% dos respondentes em Portugal consideram que o serviço público oferece notícias isentas de influências comerciais ou políticas, face a 39% na média global e a valores entre 40% e 57% nos países escandinavos; do mesmo modo, só 28% entendem que representa comunidades e perspetivas diversas, contra 40% globalmente e entre 41% e 51% nos países nórdicos. Também nos indicadores de fiabilidade, qualidade jornalística e apoio à democracia e cidadania informada, Portugal surge abaixo destes referenciais comparados.

Ainda assim, há uma nuance importante: o atributo mais valorizado em Portugal é, tal como na média global e nos países nórdicos, a capacidade de garantir que todos têm acesso a notícias nacionais e regionais importantes (60%). Ou seja, o principal eixo de reconhecimento positivo do SPM português coincide com aquele que estrutura a legitimidade do serviço público noutros contextos: a sua função de cobertura abrangente e de acesso universal à informação relevante. No entanto, a distância para os países escandinavos continua a ser clara mesmo aqui, já que estes registam valores entre 64% e 69%. Em termos analíticos, a tabela sugere que o SPM em Portugal é valorizado sobretudo pela sua função de provisão informativa, mas menos intensamente do que em países onde a sua legitimidade parece assentar também, de forma mais robusta, em perceções de independência, pluralismo e excelência editorial.

No plano dos aspetos negativos, a comparação é mais ambivalente. A principal crítica em Portugal – a ideia de que o SPM é influenciado por interesses políticos e outros (70%) – está praticamente alinhada com a média global (71%) e é inferior aos valores observados na Suécia (74%) e na Finlândia (73%), embora superior aos da Noruega (62%) e Dinamarca (57%). Já noutras dimensões, Portugal tende a apresentar valores mais baixos de crítica do que a média global e, sobretudo, do que alguns países nórdicos. É o caso de “não apresenta notícias fiáveis” (39% em Portugal, 47% global), “não reflete um leque de opiniões suficientemente amplo” (41%, contra 45% global) e “está desligada da realidade das pessoas comuns” (33%,

contra 36% global). A exceção é a crítica de que se concentra demasiado em certos temas ou grupos, onde Portugal (46%) está ligeiramente acima da média global (45%), ainda que abaixo de Suécia, Finlândia e Dinamarca.

Lida em conjunto, a tabela mostra que Portugal ocupa uma posição intermédia e algo paradoxal. Por um lado, os atributos positivos do seu SPM são reconhecidos com menos intensidade do que na média global e muito menos do que nos países escandinavos. Por outro, o perfil crítico português não é, em geral, mais severo do que o desses países e, em várias dimensões, é até menos intenso. O ponto de maior fragilidade reputacional continua a ser, claramente, a perceção de influência política. É precisamente aqui que se concentra a principal reserva dos públicos portugueses e também o elemento que mais limita uma aproximação do caso português aos modelos nórdicos, onde o serviço público parece beneficiar de uma imagem mais forte em matéria de pluralismo, independência e representação social, apesar de também não estar imune a críticas.

	Amostra geral	Masculino	Feminino	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
Garante que todos têm acesso a notícias nacionais e regionais importantes	60%	58%	62%	57%	51%	60%	60%	65%	60%
Fornecer notícias fiáveis	48%	51%	45%	46%	49%	46%	46%	51%	48%
Produz jornalismo de alta qualidade e reportagens de investigação, mantendo padrões elevados	40%	44%	37%	37%	37%	43%	39%	41%	42%
Apoia a democracia e a cidadania informada	38%	41%	34%	38%	41%	36%	32%	38%	41%
Representa comunidades e perspetivas diversas	28%	29%	27%	26%	29%	28%	22%	31%	31%
Oferece notícias isentas de influências comerciais ou políticas	25%	30%	21%	27%	28%	27%	22%	25%	25%

	Amostra geral	Rend. Baixo	Rend. Médio	Rend. Alto	Esc. Baixa	Esc. Média	Esc. Alta	Esquerda	Centro	Direita	Ns/Nr
Garante que todos têm acesso a notícias nacionais e regionais importantes	60%	45%	63%	63%	54%	62%	67%	64%	61%	60%	47%
Fornecer notícias fiáveis	48%	42%	51%	51%	45%	49%	52%	43%	52%	51%	34%
Produz jornalismo de alta qualidade e reportagens de investigação, mantendo padrões elevados	40%	33%	44%	44%	36%	41%	47%	40%	44%	38%	29%
Apoia a democracia e a cidadania informada	38%	27%	40%	41%	33%	35%	50%	42%	42%	34%	16%
Representa comunidades e perspetivas diversas	28%	23%	31%	30%	24%	28%	37%	34%	29%	28%	17%
Oferece notícias isentas de influências comerciais ou políticas	25%	27%	27%	26%	24%	26%	27%	26%	29%	21%	16%

Tabela 2.2. "Quais dos seguintes aspetos, se houver, considera que são os aspetos POSITIVOS das notícias divulgadas pelos meios de comunicação de serviço público ou financiados com fundos públicos no seu país?", por Género, Idade, Rendimento do agregado familiar, Grau de Escolaridade e Orientação política, Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=1064 (Portugueses que acham que as notícias veiculadas pelos meios de comunicação de serviço público ou financiados com fundos públicos têm um efeito positivo)

A Tabela 2.2 observa as tendências gerais de avaliação dos aspetos positivos associados ao SPM em paralelo com a dispersão sociodemográfica das perceções. Tal como já se sugeria anteriormente, a legitimidade positiva do SPM português assenta acima de tudo em funções de acesso universal, fiabilidade e qualidade, sendo mais frágil quando estão em causa pluralismo social e independência face a pressões externas.

A segmentação por género e idade revela diferenças moderadas, mas significativas. As mulheres valorizam mais do que os homens a garantia de acesso a notícias importantes (62% face a 58%), ao passo que os homens apresentam valores superiores em praticamente todos os restantes atributos, sobretudo na independência face a influências comerciais ou políticas (30% contra 21%) e na qualidade jornalística (44% face a 37%).

No eixo etário, observa-se um padrão relativamente claro de reforço da valorização do SPM entre os grupos mais velhos, sobretudo no atributo do acesso universal: este sobe de 51% entre os 25-34 anos para 65% entre os 55-64 anos. Também a representação de comunidades e perspetivas diversas é mais reconhecida entre os 55-64 e os 65+ (31% em ambos os casos), enquanto os grupos de meia-idade tendem a valorizar mais a qualidade jornalística. Em termos analíticos, estes dados sugerem que a imagem positiva do SPM é mais consolidada entre públicos mais velhos, embora alguns atributos específicos sejam distribuídos de forma diferenciada ao longo do ciclo de vida.

As diferenças mais marcadas surgem, contudo, nas variáveis de rendimento, escolaridade e orientação política. O reconhecimento de atributos positivos tende a crescer com os recursos socioeconómicos, sobretudo no caso do acesso universal (45% no rendimento baixo, 63% no médio e alto), do apoio à democracia e cidadania informada (27%, 40%, 41%) e da qualidade jornalística (33%, 44%, 44%). O mesmo padrão é ainda mais nítido na escolaridade: entre os mais escolarizados, o SPM é mais frequentemente associado ao acesso a notícias importantes (67%), ao apoio à democracia (50%), à qualidade jornalística (47%) e à representação da diversidade (37%). Pela orientação política, os inquiridos de esquerda e de centro tendem a atribuir mais qualidades positivas ao SPM do que os de direita, especialmente no apoio à democracia (42% à esquerda e ao centro, 34% à direita) e na representação da diversidade (34%, 29%, 28%). Entre os indecisos / não politicamente orientados surgem valores substancialmente mais baixos em quase todos os atributos, observando-se uma relação mais

distante ou menos estruturada com a missão do serviço público. No conjunto, a tabela indica que a valorização positiva do SPM é transversal, mas mais densa entre segmentos socialmente mais favorecidos e politicamente mais próximos do centro-esquerda.

Paralelamente, observamos o alcance sociodemográfico ao nível da apreciação negativa na Tabela 2.3 que, no geral, e tal como vimos anteriormente na análise da Figura 2.5., se concentra sobretudo em problemas de independência, pluralismo e enquadramento editorial da cobertura noticiosa do SPM, mais do que na sua própria existência ou modelo concorrencial.

A segmentação por género e idade evidencia algumas variações expressivas. As mulheres referem mais do que os homens a ideia de que o SPM é influenciado por interesses políticos e outros (72% face a 68%) e que se concentra demasiado em certos temas ou grupos (51% face a 41%), enquanto os homens se destacam na crítica de que não apresenta notícias fiáveis (50% face a 29%) e de que concorre de forma desleal com os meios de comunicação comerciais (26% face a 16%). No eixo etário, observa-se uma intensificação de algumas críticas entre os grupos mais velhos, especialmente entre os 55-64 e os 65+. Nestes segmentos, a ideia de influência política atinge 77% e 76%, respetivamente; entre os 65+, também ganham relevo as críticas relativas à falta de pluralismo (54%), à falta de fiabilidade (52%) e à concorrência desleal (35%). Já entre os 45-54 destaca-se a perceção de desligamento face à realidade das pessoas comuns (45%). O padrão sugere que a crítica negativa ao SPM não é homogénea: em alguns grupos ela articula-se mais com suspeitas de enviesamento político, noutros com dúvidas sobre qualidade e representação.

	Amostra geral	Masculino	Feminino	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
É influenciada por interesses políticos e outros	70%	68%	72%	64%	69%	67%	64%	77%	76%
Concentra-se demasiado em certos temas ou grupos	46%	41%	51%	43%	49%	53%	49%	41%	45%
Não reflete um leque de opiniões suficientemente amplo	41%	42%	40%	30%	49%	38%	40%	39%	54%
Não apresenta notícias fiáveis	39%	50%	29%	38%	42%	41%	35%	34%	52%
Está desligada da realidade das pessoas comuns	33%	37%	29%	20%	33%	41%	45%	24%	37%
Concorre de forma desleal com os meios de comunicação comerciais	20%	26%	16%	17%	16%	14%	29%	16%	35%

	Amostra geral	Rend. Baixo	Rend. Médio	Rend. Alto	Esc. Baixa	Esc. Média	Esc. Alta	Esquerda	Centro	Direita	Ns/Nr
É influenciada por interesses políticos e outros	70%	75%	76%	63%	65%	73%	73%	72%	69%	76%	54%
Concentra-se demasiado em certos temas ou grupos	46%	43%	49%	42%	39%	48%	55%	68%	45%	46%	33%
Não reflete um leque de opiniões suficientemente amplo	41%	24%	47%	46%	29%	45%	52%	74%	34%	44%	29%
Não apresenta notícias fiáveis	39%	53%	40%	34%	48%	39%	24%	33%	27%	51%	42%
Está desligada da realidade das pessoas comuns	33%	41%	31%	30%	35%	38%	21%	29%	22%	49%	18%
Concorre de forma desleal com os meios de comunicação comerciais	20%	19%	24%	18%	27%	19%	14%	15%	24%	19%	18%

Tabela 2.3. "Quais dos seguintes aspetos, se houver, considera que são os aspetos NEGATIVOS das notícias divulgadas pelos meios de comunicação de serviço público ou financiados com fundos públicos no seu país?", por Género, Idade, Rendimento do agregado familiar, Grau de Escolaridade e Orientação política, Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=213 (Portugueses que acham que as notícias veiculadas pelos meios de comunicação de serviço público ou financiados com fundos públicos têm um efeito negativo).

As clivagens por rendimento, escolaridade e orientação política são igualmente vincadas. A crítica de influência por interesses políticos e outros mantém-se elevada em todos os segmentos, mas é particularmente forte entre os inquiridos de rendimento médio (76%) e entre os posicionados à direita (76%). Por orientação política, emergem diferenças ainda mais marcadas noutras dimensões: entre os inquiridos de esquerda, a principal crítica adicional incide sobre a concentração excessiva em certos temas ou grupos (68%) e, sobretudo, sobre a insuficiência de pluralismo opinativo (74%), valores substancialmente acima dos registados no centro e à direita. Já entre os de direita, sobressaem a ideia de que o SPM não apresenta notícias fiáveis (51%) e de que está desligado da realidade das pessoas comuns (49%). A escolaridade também introduz uma clivagem relevante: os mais escolarizados tendem a acentuar críticas de pluralismo e foco temático – 52% dizem que o SPM não reflete um leque suficientemente amplo de opiniões e 55% que se concentra demasiado em certos temas ou grupos –, enquanto os menos escolarizados referem mais frequentemente a falta de fiabilidade (48%). No conjunto, observa-se que embora a suspeita de influência política constitua o núcleo duro da crítica ao SPM, os significados dessa crítica variam segundo os perfis sociais e ideológicos: à esquerda e entre os mais escolarizados, ela associa-se mais a exigências de pluralismo e representação; à direita e entre segmentos com menos recursos, tende a articular-se mais com desconfiança quanto à fiabilidade e proximidade social do SPM.

3.

INFLUENCIADORES E CRIADORES DE CONTEÚDOS

% que acompanhou Criadores ou influenciadores que se dedicam principalmente a notícias na semana anterior

% que acompanhou Criadores ou influenciadores que publicam sobre outros temas, mas que, por vezes, comentam as notícias

Figura 3.1. Criadores de conteúdos: "Na última semana, consumiu notícias de alguma das seguintes fontes? Podem ser redes sociais e de vídeo (por exemplo, TikTok, Instagram, YouTube), portais da Web (por exemplo, Substack) ou podcasts, etc.", Comparação internacional, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. Amostras nacionais n≈2000.

A edição de 2026 do Digital News Report explora de forma mais abrangente as valências dos criadores e influenciadores como forma de acesso a notícias e de contacto com o quotidiano informativo. Considerando o panorama global, na Figura 3.1. medimos o posicionamento dos diferentes países, distinguindo entre dois perfis: aqueles que se dedicam principalmente a notícias e aqueles que publicam sobretudo sobre outros temas, mas por vezes comentam a atualidade. No primeiro caso, Portugal regista 21%, valor abaixo da média global (27%) e situado na metade inferior dos mercados analisados. No segundo, o valor português é de 24%, também abaixo da média global (28%). O dado mais imediato é, portanto, que em Portugal o acompanhamento de criadores como porta de entrada para notícias existe, mas com uma expressão comparativamente mais moderada do que no conjunto global.

A comparação entre os dois lados da figura é particularmente elucidativa. Em Portugal, tal como em vários outros mercados, o seguimento de criadores que comentam notícias de forma ocasional, embora não sejam primariamente noticiosos, é ligeiramente superior ao dos que se dedicam sobretudo a notícias (24% face a 21%). Isto sugere que a exposição a conteúdos informativos mediados por criadores tende a ocorrer, com alguma frequência, em ambientes híbridos, onde a atualidade surge misturada com entretenimento, *lifestyle*, opinião ou comentário social. Ainda assim, a proximidade entre os dois valores indica que, no caso português, esta diferença não é muito pronunciada, ao contrário do que sucede em alguns mercados onde os criadores “generalistas” têm uma vantagem muito mais marcada sobre os criadores explicitamente noticiosos.

Em termos comparativos, os dados do Digital News Report 2026 mostram também que Portugal está bastante distante dos mercados onde este tipo de consumo é mais intenso – como Quênia, Nigéria, Tailândia ou Índia no caso dos criadores centrados em notícias, e Nigéria, Indonésia ou Peru no caso dos criadores de outros temas que comentam notícias. Ao mesmo tempo, Portugal posiciona-se acima de alguns países europeus onde estes valores são ainda mais baixos, como Países Baixos, Bélgica, Dinamarca ou Alemanha. O padrão geral sugere que Portugal se aproxima mais de um modelo intermédio-baixo de integração dos criadores no ecossistema informativo. Para abrir o capítulo, esta figura é importante porque mostra que os influenciadores e criadores já fazem parte das rotinas de acesso a notícias de uma fatia relevante dos públicos portugueses, mas ainda sem a centralidade observada noutros contextos, sobretudo fora da Europa. Não obstante, veja-se que por exemplo marcas

informativas de televisão têm sido muito proativas na integração na sua grelha informativa de comentadores tendencialmente mais jovens com identidade já criada nas redes sociais e, portanto, que apelam a audiências mais jovens e envolvidas com temas-chave da atualidade, como a política, e economia ou as relações internacionais.

	Amostra geral	Masculino	Feminino	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
Criadores individuais ou influenciadores que se dedicam principalmente a notícias	21%	25%	18%	36%	28%	24%	22%	18%	11%
Criadores de conteúdo ou influenciadores que publicam principalmente sobre outros temas, mas que, por vezes, comentam as notícias	24%	23%	25%	44%	38%	28%	19%	19%	16%
Nenhum destes	47%	47%	48%	16%	29%	42%	50%	56%	67%
Ns/Nr	13%	11%	14%	13%	15%	13%	14%	12%	10%
[NET] Algum destes	40%	42%	38%	71%	56%	44%	36%	31%	24%

	Amostra geral	Rend. Baixo	Rend. Médio	Rend. Alto	Esc. Baixa	Esc. Média	Esc. Alta	Esq.	Centro	Dir.	Ns/Nr
Criadores ou influenciadores que se dedicam principalmente a notícias	21%	25%	23%	19%	20%	19%	27%	21%	22%	30%	13%
Criadores ou influenciadores que publicam principalmente sobre outros temas, mas que, por vezes, comentam as notícias	24%	33%	24%	25%	23%	24%	28%	23%	25%	30%	21%
Nenhum destes	47%	34%	49%	55%	44%	53%	47%	53%	50%	43%	40%
Ns/Nr	13%	15%	11%	7%	17%	10%	8%	10%	10%	7%	29%
[NET] Algum destes	40%	50%	40%	37%	38%	37%	46%	37%	40%	51%	31%

Tabela 3.1. Criadores de conteúdos: "Na última semana, consumiu notícias de alguma das seguintes fontes? Podem ser redes sociais e de vídeo (por exemplo, TikTok, Instagram, YouTube), portais da Web (por exemplo, Substack) ou podcasts, etc.", por Género, Idade, Rendimento do agregado familiar, Grau de escolaridade e Orientação política, Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=2024.

Como está patente na Tabela 3.1. em Portugal, 40% dos inquiridos dizem ter consumido notícias, na semana anterior, através de algum tipo de criador ou influenciador, confirmando que este circuito já tem um peso relevante no ecossistema informativo, embora não maioritário. Em contrapartida, 47% afirmam não ter acompanhado nenhum destes perfis. O dado sugere, portanto, que o contacto com conteúdos informativos mediados por criadores existe com alguma expressão, mas continua longe de ser transversal à população no seu conjunto.

A principal clivagem é claramente geracional. O consumo de notícias através de criadores atinge 71% entre os 18-24 anos e 56% nos 25-34, descendo progressivamente para 44% nos 35-44, 36% nos 45-54, 31% nos 55-64 e apenas 24% entre os 65+. O mesmo padrão verifica-se nas duas categorias específicas, mas é especialmente forte no caso dos criadores de outros temas que ocasionalmente comentam notícias: 44% entre os mais jovens, contra 16% entre os 65+. Em sentido inverso, a resposta “nenhum destes” cresce com a idade, passando de 16% nos 18-24 para 67% nos 65+. A tabela confirma assim que a integração dos criadores nas rotinas informativas é, no essencial, um fenómeno fortemente concentrado nas gerações mais jovens, sobretudo em formatos híbridos onde a notícia aparece articulada com outros universos de conteúdo.

As restantes variáveis introduzem nuances importantes. Por género, as diferenças são moderadas: os homens seguem mais criadores dedicados principalmente a notícias (25%, contra 18% entre as mulheres), enquanto as mulheres apresentam um valor marginalmente superior no caso dos criadores de outros temas que comentam notícias (25% face a 23%). No rendimento e na escolaridade, o padrão é menos linear, mas nota-se que o consumo de criadores noticiosos é mais elevado entre os mais escolarizados (27%) e que o valor agregado “[NET] algum destes” atinge 46% entre os que têm escolaridade alta. Pela orientação política, destaca-se sobretudo a direita, com níveis mais elevados em ambas as categorias (30% em cada uma) e um valor agregado de 51%, acima do centro (40%) e da esquerda (37%). Em conjunto, a tabela sugere que o recurso a criadores como via de acesso a notícias em Portugal é fortemente marcado pela idade, mas também adquire maior expressão entre segmentos mais escolarizados e, neste caso específico, entre públicos politicamente posicionados à direita.

	Amostra geral	M18-24	M25-34	M35-44	M45-54	M55-64	M65+	F18-24	F25-34	F35-44	F45-54	F55-64	F65+
Criadores ou influenciadores que se dedicam principalmente a notícias	21%	39%	30%	34%	25%	19%	13%	31%	25%	15%	18%	17%	10%
Criadores ou influenciadores que publicam principalmente sobre outros temas, mas que, por vezes, comentam as notícias	24%	39%	41%	27%	20%	15%	11%	49%	36%	28%	17%	21%	21%
Nenhum destes	47%	16%	28%	38%	48%	58%	73%	17%	31%	46%	51%	55%	61%
Ns/Nr	13%	12%	13%	12%	11%	11%	8%	14%	16%	15%	17%	13%	11%
[NET] Algum destes	40%	72%	59%	50%	41%	31%	19%	69%	53%	39%	31%	31%	28%

Tabela 3.2. Criadores de conteúdos: "Na última semana, consumiu notícias de alguma das seguintes fontes? Podem ser redes sociais e de vídeo (por exemplo, TikTok, Instagram, YouTube), portais da Web (por exemplo, Substack) ou podcasts, etc.", por Género com Idade, Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=2024.

A Tabela 3.2 mostra com particular nitidez que o consumo de notícias através de criadores ou influenciadores é, em Portugal, sobretudo um fenómeno geracional e de idade, embora com configurações ligeiramente diferentes entre homens e mulheres. Em termos agregados, e face aos 40% que dizem ter acompanhado "algum destes" perfis na semana anterior, este valor sobe para 72% entre os homens dos 18-24 anos e 69% entre as mulheres da mesma faixa etária, descendo progressivamente com a idade em ambos os sexos. No extremo oposto, entre os homens com 65 e mais anos o valor desce para 19%, e entre as mulheres do mesmo grupo para 28%. Em paralelo, a resposta "nenhum destes" cresce fortemente com a idade, atingindo 73% nos homens 65+ e 61% nas mulheres 65+.

A desagregação por tipo de criador é igualmente reveladora. Entre os homens mais jovens, o acompanhamento distribui-se de forma quase equilibrada entre criadores dedicados principalmente a notícias (39% nos 18-24) e criadores de outros temas que por vezes comentam notícias (também 39%). Já entre as mulheres mais jovens, destaca-se mais

claramente este segundo perfil: 49% entre as 18-24 e 36% entre as 25-34, valores superiores aos registados para criadores estritamente noticiosos (31% e 25%, respetivamente). Isto sugere que, entre as mulheres jovens, a exposição à atualidade tende a ocorrer mais frequentemente em ambientes híbridos, em que a notícia surge articulada com outros universos de conteúdo. O padrão geral é, portanto, de substancial erosão geracional do recurso a criadores como via de acesso a notícias, mas com uma nuance importante: os homens jovens aderem mais a criadores explicitamente noticiosos, enquanto as mulheres jovens se destacam mais no consumo de criadores generalistas que ocasionalmente comentam a atualidade.

Figura 3.2. "Em que medida é que os criadores / influenciadores satisfazem as suas necessidades de informação?", Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=804 (respondentes que acompanham criadores de conteúdos / influenciadores que se dedicam principalmente a notícias)

Avaliando a satisfação das necessidades informativas por parte dos criadores e influenciadores dedicados a notícias, a Figura 3.2 mostra que estes desempenham sobretudo um papel complementar no ecossistema informativo, e não de substituição plena de outras fontes, como visto anteriormente. A categoria mais frequente é a de quem diz que algumas das suas necessidades de informação são satisfeitas por estes criadores, mas que recorre principalmente a outras fontes (47%). A isto soma-se 28% que afirmam que a maioria das suas necessidades é satisfeita, embora continuem, por vezes, a recorrer a outras fontes. Apenas 12% dizem que todas as suas necessidades informativas são satisfeitas por este tipo de fonte, sem necessidade de recorrer a outras. Em sentido oposto, 9% afirmam que nenhuma das suas necessidades é satisfeita por criadores, sendo plenamente supridas por outras fontes. O padrão geral sugere, assim, que os criadores noticiosos já ocupam um lugar relevante nas rotinas informativas de parte do público, mas tendem a funcionar mais como complemento do que como fonte exclusiva ou dominante.

	Amostra geral	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
Todas as minhas necessidades de informação são satisfeitas - não preciso de outras fontes de informação	12%	36%	28%	24%	22%	18%	11%
A maioria das minhas necessidades de informação é satisfeita - mas, por vezes, recorro a outras fontes de informação	28%	44%	38%	28%	19%	19%	16%
Algumas das minhas necessidades de informação são satisfeitas - mas recorro principalmente a outras fontes de informação	47%	16%	29%	42%	50%	56%	67%
Nenhuma das minhas necessidades de informação é satisfeita - todas as minhas necessidades são satisfeitas por outras fontes	9%	13%	15%	13%	14%	12%	10%
Ns/Nr	5%	13%	15%	13%	14%	12%	10%

Tabela 3.3. "Em que medida é que os criadores / influenciadores satisfazem as suas necessidades de informação?", por Idade, Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=804 (respondentes que acompanham criadores de conteúdos / influenciadores que se dedicam principalmente a notícias)

A Tabela 3.3 aprofunda esta leitura ao mostrar que a relação com estes criadores em termos de satisfação varia fortemente com a idade. Entre os mais jovens, o peso dos criadores como fonte informativa principal é muito mais expressivo: 36% dos 18-24 anos afirmam que todas as suas necessidades de informação são satisfeitas por eles, e 44% dizem que satisfazem a maioria dessas necessidades. Ou seja, entre os mais jovens, os criadores noticiosos surgem mais frequentemente como um eixo central de orientação informativa. A partir daí, porém, observa-se uma diminuição progressiva deste papel: entre os 25-34 anos, os valores descem para 28% e 38%; entre os 35-44, para 24% e 28%; e continuam a diminuir nos grupos etários mais velhos.

Em sentido inverso, cresce com a idade a perceção de que os criadores satisfazem apenas parte limitada das necessidades informativas. A categoria “algumas das minhas necessidades são satisfeitas, mas recorro principalmente a outras fontes” passa de 16% entre os 18-24 anos para 67% entre os 65+, tornando-se claramente dominante a partir dos 35-44 anos. Este gradiente etário indica que os criadores e influenciadores dedicados a notícias são integrados de forma muito distinta ao longo do ciclo de vida: entre os mais jovens, aproximam-se de uma fonte informativa principal; entre os mais velhos, são muito mais claramente uma via acessória ou secundária. Em termos analíticos, as duas peças sugerem que a centralidade informativa dos criadores não é homogénea na população portuguesa, estando fortemente concentrada nas gerações mais novas.

	Amostra geral				18-24				Portugueses de direita			
	Mais	=	Menos	Ns/Nr	Mais	=	Menos	Ns/Nr	Mais	=	Menos	Ns/Nr
Estão a par da atualidade informativa	14%	45%	22%	19%	17%	52%	14%	17%	21%	47%	19%	13%
São de confiança	12%	34%	37%	17%	20%	37%	28%	15%	18%	35%	34%	13%
São autênticos	16%	34%	30%	20%	29%	36%	17%	19%	21%	35%	29%	15%
Imparciais	10%	33%	39%	18%	15%	36%	37%	13%	16%	35%	34%	14%
Interessantes / divertidos	19%	42%	22%	16%	33%	44%	10%	13%	26%	40%	21%	13%
Fáceis de compreender / acompanhar	23%	47%	12%	18%	39%	33%	15%	14%	28%	46%	12%	13%
Conhecedores / bem informados sobre os tópicos de que tratam	15%	37%	28%	20%	22%	31%	29%	17%	21%	39%	26%	15%
Acessíveis / relacionáveis	24%	45%	12%	18%	39%	35%	10%	17%	32%	41%	10%	16%

Tabela 3.4. "Comparando o conteúdo dos criadores de notícias ou influenciadores de notícias com o das marcas e meios de comunicação tradicionais, diria que os criadores de notícias ou influenciadores de notícias são, em maior ou menor grau...", Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=804 (respondentes que acompanham criadores de conteúdos / influenciadores que se dedicam principalmente a notícias)

Na Tabela 3.4 compara-se a imagem dos criadores ou influenciadores de notícias com a das marcas e meios de comunicação tradicionais entre os inquiridos que acompanham este tipo de fontes, e o primeiro dado a destacar é o predomínio de avaliações de equivalência. Em quase todos os atributos, a resposta mais frequente é "=", o que sugere que, para uma parte importante destes públicos, os criadores não são percebidos como radicalmente distintos dos media tradicionais em vários planos. Ainda assim, há áreas em que os criadores surgem com vantagem comparativa mais clara, sobretudo por atributos relacionais e de usabilidade. É o caso de serem fáceis de compreender / acompanhar (23% "mais", contra 12% "menos"), acessíveis/relacionáveis (24% contra 12%) e, em menor medida, interessantes/divertidos (19% contra 22%, com forte peso da equivalência). Em contrapartida, os media tradicionais parecem manter vantagem em atributos ligados à confiança (37% dizem que os criadores são "menos" confiáveis), imparcialidade (39% "menos") e, em menor grau, estarem a par da atualidade informativa (22% "menos", 14% "mais").

Este padrão sugere que os criadores de notícias são valorizados menos por substituírem as marcas noticiosas tradicionais naquilo que estas historicamente reclamam como capital distintivo – credibilidade, imparcialidade, autoridade informativa – e mais por oferecerem formas de comunicação percebidas como mais próximas, claras e envolventes. A ideia de autenticidade é um caso intermédio: 16% dizem que os criadores são “mais” autênticos, 30% “menos” e 34% equivalentes, o que indica alguma disputa simbólica nesta dimensão. Em termos analíticos, a tabela aponta para uma diferenciação funcional: os criadores tendem a ser reconhecidos por qualidades de mediação, linguagem e proximidade, enquanto os meios tradicionais conservam maior robustez em critérios normativos centrais do jornalismo.

As diferenças tornam-se mais expressivas quando se observam os segmentos dos 18-24 anos e dos portugueses de direita – demografias que destacámos na análise da Tabela 3.1., em termos de distinção na aderência a criadores / influenciadores por comparação com as restantes demografias. Entre os mais jovens, os criadores beneficiam de uma avaliação mais favorável em vários atributos: surgem mais frequentemente como interessantes / divertidos (33% “mais”, 10% “menos”), fáceis de compreender/acompanhar (39% contra 15%) e acessíveis/relacionáveis (39% contra 10%). Também aumentam entre os jovens os valores de “mais” em autenticidade (29%) e confiança (20%), ainda que, mesmo aqui, a equivalência continue a ser a resposta modal em várias dimensões. Já entre os inquiridos de direita, os criadores apresentam uma imagem relativamente reforçada não só em proximidade e inteligibilidade, mas também em atributos ligados à atualidade e à confiança: 21% dizem que estão mais a par da atualidade informativa e 18% que são mais confiáveis, embora a resposta dominante continue a ser a equivalência. No conjunto, a tabela sugere que os criadores de notícias conquistam legitimidade sobretudo como mediadores mais próximos e inteligíveis da atualidade, e que essa legitimidade é mais forte entre públicos jovens e entre segmentos politicamente posicionados à direita, em coadjuvação com a análise destas duas demografias em paralelo com as restantes (Cf. Tabela 3.1.).

4. CONFIANÇA EM NOTÍCIAS

Figura 4.1. Confiança em notícias, Global, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. Amostras nacionais n≈2000. Nota: valores agregados para pessoas que tendem a concordar ou concordam totalmente que se pode confiar em notícias em geral.

Abordando as questões da confiança em notícias e as suas implicações na relação com o jornalismo e com os media, a Figura 4.1 situa Portugal no panorama internacional da confiança em notícias e mostra que o país surge, em 2026, com 51% de respondentes que tendem a concordar ou concordam totalmente que se pode confiar nas notícias em geral. Como se tem observado em anos anteriores, este valor coloca Portugal num grupo relativamente elevado no contexto comparado, acima da média global de 37% e destacado no quadro da Europa do Sul, onde supera de forma clara Espanha (33%), Itália (32%), Croácia (29%), Turquia (28%) e Grécia (18%). No conjunto dos 48 mercados analisados, Portugal posiciona-se entre os países com níveis mais altos de confiança, aproximando-se mais dos mercados do Norte da Europa – historicamente mais robustos neste indicador – do que da maioria dos países da sua região. A distribuição internacional confirma, aliás, uma geografia bastante desigual da confiança.

Os valores mais elevados concentram-se em países como Nigéria e Quénia (68%)⁸, Finlândia (63%), Dinamarca (55%), Noruega (53%), Suécia (52%), Hong Kong (52%) e o próprio Portugal (51%). Em sentido oposto, surgem níveis bastante mais baixos em mercados como Holanda (49%, ainda assim elevado em termos comparativos), mas sobretudo França (29%), Turquia (28%), Marrocos (28%), Filipinas (28%), Argentina (26%), Taiwan (25%), Estados Unidos (25%) e Grécia (18%). O caso português é, neste quadro, particularmente relevante: apesar de integrar uma região europeia onde a confiança tende a ser mais moderada ou baixa, Portugal destaca-se como exceção positiva, reforçando a ideia de uma relação relativamente sólida entre públicos e notícias no contexto nacional.

A figura permite ainda observar a evolução recente da média global, que desce de 41% em 2023 e 2024 para 40% em 2025 e 37% em 2026, confirmando uma trajetória de erosão. Esta tendência torna-se ainda mais expressiva quando se considera que, face ao Digital News Report 2025⁹, a confiança aumentou em apenas 6 dos 48 mercados analisados: Austrália, Alemanha, Singapura, Japão, Espanha e Quénia. Isto significa que, na esmagadora maioria

⁸ Nota: É de salientar que, por questões de ordem metodológica, as amostras relativas aos países africanos são urbanas, não refletindo as atitudes e perceções do universo como um todo. Os dados relativos a estes países tendem a refletir as atitudes e perceções de uma população mais jovem, afluente, urbanizada e potencialmente falante de inglês.

⁹ Cf. [Digital News Report Portugal 2025](#).

dos países, a confiança permaneceu estagnada ou diminuiu, reforçando o carácter estrutural da fragilidade deste indicador no ecossistema informativo contemporâneo. Neste contexto, o valor português ganha peso analítico porque é alto em termos absolutos, sendo de salientar que esta erosão da confiança também se verifica no nosso país, como se verá em maior pormenor na análise da Figura 4.3.

A Figura 4.3, na página seguinte, apresenta a confiança líquida em notícias, isto é, a diferença entre a percentagem de pessoas que confiam e a percentagem das que não confiam em notícias. Este indicador permite uma leitura mais exigente do que a simples taxa bruta de confiança, porque mostra se o saldo reputacional das notícias é efetivamente positivo ou negativo em cada mercado. Em 2026, Portugal regista +30 pontos, posicionando-se entre os países com saldo mais favorável e claramente acima de mercados como Alemanha (+21), Irlanda (+16), Austrália (+13) ou Canadá (+7). O país aproxima-se, neste plano, de contextos com níveis historicamente mais robustos de confiança, como Noruega (+29), Suécia (+28), Dinamarca (+41) e Finlândia (+45), embora fique ainda abaixo dos valores mais elevados observados em Nigéria (+51), Quénia (+50) e Hong Kong (+43).

A dimensão da confiança líquida em Portugal é particularmente relevante porque confirma que a confiança em notícias, no contexto nacional, não é apenas relativamente alta em termos absolutos, mas também claramente superior à desconfiança. Isto distingue Portugal de um conjunto amplo de mercados em que o saldo é muito mais reduzido ou mesmo negativo. A figura mostra, aliás, uma clivagem internacional bastante marcada: em vários países, a percentagem de pessoas que não confiam em notícias ultrapassa a das que confiam. É o caso da Hungria (-26), Grécia (-25), Bulgária (-25), Estados Unidos (-21), Eslováquia (-20), Sérvia (-20), Colômbia (-18), Turquia (-15), Roménia (-15), Marrocos (-13), Argentina (-13) e França (-11), entre outros. Espanha surge também com saldo negativo (-6), enquanto a República Checa se encontra num ponto de equilíbrio (-1) e as Filipinas em saldo nulo (0).

Figura 4.2. Confiança líquida, Global, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. Amostras nacionais n≈2000. Nota: a) valores dizem respeito a pontos percentuais de diferença entre a % de pessoas que confia em notícias e a % que não confia, tendo por base proporções agregadas para pessoas que tendem a concordar ou concordam totalmente que se pode confiar em notícias em geral. b) Visualização de dados e análise inspirada no Digital News Report Espanha 2024 (Novoa-Jaso et al., 2024).

Em termos evolutivos, a figura sugere um agravamento do quadro internacional da confiança. Um dado especialmente expressivo é que, em 2025, havia 13 países com confiança líquida negativa, ao passo que em 2026 esse número sobe para 19. Isto significa que aumentou o número de mercados em que a desconfiança supera a confiança, reforçando a ideia de deterioração do ambiente informativo global.

Figura 4.3. Confiança em conteúdos noticiosos, Portugal, 2015 a 2026

Fonte: RDNR 2015 a 2026. Edição: OberCom. Amostras anuais n≈2000 (exceto 2015, n=1049). Nota: valores agregados para pessoas que tendem a concordar ou concordam totalmente que se pode confiar em notícias em geral e nas notícias que consomem.

Observando a Figura 4.3 regista-se uma tendência de erosão gradual da confiança ao longo da última década, que não é restrita ao caso português, como vimos anteriormente. Em 2015, 66% diziam confiar em notícias em geral e 71% nas notícias que consumiam; em 2026, estes valores descem para 51% e 55%, respetivamente. A trajetória não é linear, mas o movimento de fundo é claro: depois de níveis relativamente elevados entre 2017 e 2022, observa-se um recuo mais visível nos anos mais recentes, sobretudo na confiança em notícias em geral. Apesar disso, mantém-se de forma consistente uma diferença entre confiança no sistema noticioso como um todo e confiança nas notícias efetivamente consumidas, sendo esta última sempre ligeiramente superior. Este padrão sugere que os públicos tendem a expressar maior reserva face ao universo abstrato das “notícias em geral” do que face às marcas, fontes ou conteúdos com que contactam diretamente.

Observando a expressão demográfica da confiança em notícias, a Figura 4.4 mostra que essa confiança está longe de se distribuir de forma homogénea, tendência que temos sublinhado em anos anteriores e que se confirma também em 2026. O traço mais evidente é a clivagem etária: a confiança em notícias em geral cresce com a idade, passando de 45% entre os 18-24

anos e 44% nos 25-34 para 53% nos 45-54 e 55-64, atingindo 59% entre os 65+. Também o rendimento introduz uma diferença muito marcada: os inquiridos de rendimento baixo registam apenas 39% de confiança, contra 55% no rendimento médio e 59% no rendimento alto. A mesma tendência é visível na escolaridade, onde a confiança sobe de 48% entre os menos escolarizados para 58% entre os mais escolarizados. Em termos analíticos, isto sugere que a confiança em notícias está associada a recursos sociais e culturais, sendo mais robusta entre grupos com maior capital económico e educativo.

Figura 4.4. Confiança em notícias em geral, por Idade, Escolaridade, Rendimento do agregado familiar e Orientação política, Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=2024. Nota: valores agregados para pessoas que se dizem muito ou extremamente interessadas em notícias em geral.

A orientação política também diferencia fortemente os públicos. Os inquiridos de esquerda surgem como os mais confiantes (60%), seguidos dos de centro (57%), enquanto à direita o valor desce para 48%, abaixo da linha de referência. Lidas em conjunto, as duas figuras mostram, assim, uma situação matizada: por um lado, a confiança em notícias permanece relativamente sólida em Portugal, sobretudo quando referida às notícias consumidas; por outro, essa confiança tem vindo a diminuir e revela clivagens sociais e político-ideológicas bastante nítidas, o que sugere uma crescente desigualdade nas relações dos públicos com o sistema informativo e que é de considerar em ambientes politicamente e geracionalmente polarizados em que a relação com a informação é impactada por disparidades nas perceções sobre a comunicação social, e termos de confiança.

Figura 4.5. Confiança em notícias em geral, por Género com Idade, Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=2024. Nota: valores agregados para pessoas que se dizem muito ou extremamente interessadas em notícias em geral.

Aprofundando a dimensão geracional da confiança, adicionando o peso do género a Figura 4.5 confirma que a idade continua a ser um fator decisivo. Entre os homens, a confiança em notícias em geral sobe de 32% nos 18-24 anos para 62% nos 65+, revelando um gradiente etário particularmente acentuado. Entre as mulheres, o padrão é semelhante, embora menos linear e com níveis mais elevados nos grupos jovens: 57% entre as 18-24, 47% nos 25-34, 44% nos 35-44, 53% nos 45-54, 51% nos 55-64 e 56% nos 65+. O dado mais saliente é, assim, a forte disparidade entre homens e mulheres mais jovens: enquanto os homens dos 18-24 surgem muito abaixo da média, as mulheres da mesma idade aparecem acima dela.

Esta distribuição sugere que a erosão da confiança não afeta todos os grupos do mesmo modo. Entre os homens, a confiança parece aumentar progressivamente com a idade, de forma muito marcada; entre as mulheres, embora os grupos mais velhos também apresentem níveis elevados, observa-se uma maior heterogeneidade ao longo do ciclo de vida. Em termos analíticos, a figura indica que a baixa confiança entre os jovens portugueses não é um fenómeno uniforme, sendo particularmente intensa entre os homens mais novos. Ao mesmo tempo, confirma-se que os segmentos etários mais velhos – de ambos os sexos – continuam a sustentar níveis de confiança mais robustos, funcionando como base importante da confiança agregada no país.

Figura 4.6. Confiança em notícias nas redes sociais e em motores de busca, Portugal, 2018 a 2021 e 2026

Fonte: RDNR 2018, 2019, 2020, 2021 e 2026. Amostras anuais n≈2000. Nota: valores agregados para pessoas que tendem a concordar ou concordam totalmente que se pode confiar em notícias em geral e em notícias nas fontes respetivas.

Deslocando a análise para os diferentes ambientes informativos, a Figura 4.6. mostra uma hierarquia clara de confiança entre os diferentes ambientes. Como visto anteriormente, em 2026 os níveis mais altos continuam a verificar-se nas notícias em geral (51%), seguidas das notícias em motores de busca (40%) e das notícias em redes sociais (21%). Os *chatbots* de IA, medidos aqui pela primeira vez, surgem com 24%, acima das redes sociais, mas muito abaixo dos motores de busca e das notícias em geral. A série temporal a já assinalada quebra, aqui representada entre 2021 e 2026: as notícias em geral descem de cerca de 60% para 51%, e essa tendência é acompanhada pelos motores de busca - de 45% para 40% - e pelas redes sociais de 26% para 21%.

Lidas em conjunto, as figuras anteriores mostram que a confiança em notícias em Portugal é ao mesmo tempo socialmente desigual e fortemente dependente do ambiente de distribuição. Os públicos mais velhos, e em especial os homens de idade mais avançada, continuam a revelar níveis de confiança bastante superiores aos dos mais jovens, enquanto os ambientes digitais mais intermediados – sobretudo as redes sociais – permanecem associados a níveis claramente mais baixos de confiança. O valor dos *chatbots* de IA, embora ainda reduzido, sugere já a emergência de um novo espaço intermédio de confiança que importa acompanhar nas próximas edições do Digital News Report.

Figura 4.7. Confiança em marcas de notícias, Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=2024. Nota: a) n para cada marca corresponde a indivíduos que dizem conhecer a respetiva marca; b) respondentes avaliam a confiança nas marcas numa escala de 0 a 10 em que 0=Nada confiável e 10=Totalmente confiável; c) categoria "Confia" corresponde a valores entre 6 e 10, "Neutro" ao valor 5 e "Não confia" a valores entre 0 e 4.

A Figura 4.7 permite observar, o retrato atual da confiança nas marcas noticiosas em Portugal e a sua evolução ao longo do tempo. Tal como observado em anos anteriores este um quadro globalmente robusto: todas as marcas incluídas apresentam níveis maioritários de confiança entre os inquiridos que as conhecem. No topo surge a RTP (79%), seguida do Jornal de Notícias (78%), SIC (77%) e Rádio Renascença (76%). Também Rádio Comercial e Expresso atingem 75%, enquanto Antena 1 e Público se situam nos 74%. Num segundo plano, mas ainda com níveis elevados, aparecem Agência Lusa e TSF (73%), TVI (72%), Observador (71%) e Notícias ao Minuto (70%). Por sua vez, os media locais ou regionais registam 68%.

Este retrato sugere que, apesar da erosão global da confiança em notícias observada noutras figuras do capítulo, as marcas concretas continuam a beneficiar de reservas reputacionais bastante sólidas. O facto de todas apresentarem maiorias de confiança indica que a relação dos públicos com o sistema noticioso é mais favorável quando se desloca do plano abstrato das "notícias em geral" para o plano mais concreto das marcas reconhecidas.

Marcas com evolução positiva em termos de confiança junto dos portugueses ao longo dos anos

Figura 4.8. Diferença percentual na confiança nas marcas entre 2025 e o primeiro ano em que fazem parte da lista de meios apresentada aos inquiridos do Digital News Report, Portugal

Fonte: RDNR 2025. Edição: OberCom. n=2014. Nota: a) apenas se apresentam valores de variação para marcas que constam da lista em 2025; b) o valor de variação reflete a diferença entre o 2025 e o ano inicial em que a marca passou a fazer parte da lista; c) os valores são apresentados em pp.

Considerando a evolução da confiança nas marcas ao longo dos anos a Figura 4.8 introduz um elemento analiticamente muito relevante. O jornal Correio da Manhã é a marca que mais progrediu em termos de ganhos de confiança ao longo dos anos, com uma subida de 18,3 pontos percentuais entre o ano inicial da sua presença na lista (2018) e 2026. A distância para as restantes marcas é muito expressiva: o Observador surge em segundo lugar com +9,1 pp, seguido de Notícias ao Minuto (+7,0), TVI (+4,4) e Rádio Renascença (+3,5). Este dado é particularmente importante porque mostra que posição atual e trajetória evolutiva não coincidem necessariamente: uma marca pode ser aquela que mais reforçou o seu capital reputacional junto dos públicos, mas continuar a ocupar uma posição relativamente baixa na hierarquia da confiança.

No extremo oposto, a figura mostra marcas com evolução estagnada ou negativa, como SIC (0,0), Agência Lusa (-0,4), TSF (-0,5), RTP (-2,0), Público (-2,2) e Expresso (-2,5). Em conjunto, as duas figuras mostram um mercado em que as marcas tradicionais e institucionais continuam a liderar em confiança, mas em que alguns dos maiores ganhos ao longo do tempo ocorreram em marcas de perfil diferente, nomeadamente na marca-mãe do Grupo Medialivre. Estas tendências evolutivas sugerem que a confiança nas marcas noticiosas em Portugal permanece alta, mas também que o campo reputacional está longe de ser estático, podendo registar reconfigurações significativas mesmo quando a hierarquia global parece relativamente estável.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
RTP	81%	79%	80%	82%	78%	78%	79%	75%	79%
SIC	77%	78%	80%	80%	78%	78%	78%	73%	77%
Jornal de Notícias	76%	75%	76%	79%	76%		77%	74%	78%
Jornal de Negócios	72%					77%			
RFM					75%				
Rádio Comercial					74%	76%	75%	72%	75%
Expresso	78%	73%	77%	78%	74%	77%	76%	73%	75%
Diário de Notícias	74%	72%	75%	77%					
Público	76%	71%	74%	76%	73%	75%	74%	71%	74%
TSF			74%	74%	72%	73%	72%	69%	73%
Rádio Renascença	73%	71%	73%	73%		74%	73%	70%	76%
Antena 1	72%	68%	70%	72%	72%	71%	72%	68%	74%
TVI	68%	69%	72%	74%	70%	72%	70%	66%	72%
Notícias ao Minuto			63%	69%	68%	70%	68%	64%	70%
Media locais ou regionais			65%	66%	67%	66%	65%	63%	68%
Observador		56%	63%	67%	67%	70%	68%	65%	71%
Sapo	65%	61%	62%	67%	65%				
Correio da Manhã	42%	48%	50%	52%	53%	56%	53%	52%	60%
Agência Lusa						73%	72%	69%	73%

Tabela 4.1. % de inquiridos que diz conhecer e confiar nas respetivas marcas de notícias, 2018 a 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: Amostras anuais n≈2000. Nota: a) n para cada marca corresponde a indivíduos que dizem conhecer a respetiva marca; b) respondentes avaliam a confiança nas marcas numa escala de 0 a 10 em que 0=Nada confiável e 10=Totalmente confiável; c) categoria "Confia" corresponde a valores entre 6 e 10, "Neutro" ao valor 5 e "Não confia" a valores entre 0 e 4.

Observando as dinâmicas mudanças da confiança nas marcas de notícias e as respetivas oscilações, a Tabela 4.1 considera o período de 2018 a 2026 e aponta, antes de mais, para uma ideia de estabilidade relativa com oscilações moderadas, mais do que de transformação abrupta. No topo da tabela, RTP e SIC mantêm-se como referências constantes ao longo de todo o período, quase sempre em valores situados entre os 75% e os 82%. Em 2026, a RTP regressa aos 79%, recuperando face a 2025, e a SIC sobe para 77%. Também o Jornal de Notícias apresenta um percurso sólido, culminando em 78% em 2026. Em termos gerais, a generalidade das marcas conserva níveis elevados de confiança, apesar de pequenas flutuações anuais.

A tabela mostra igualmente que várias marcas atravessaram um ponto de baixa em 2025, seguido de recuperação em 2026. Isso é visível, por exemplo, na RTP (75% para 79%), SIC (73% para 77%), Rádio Renascença (70% para 76%), Antena 1 (68% para 74%), TVI (66% para 72%), Notícias ao Minuto (64% para 70%), media locais ou regionais (63% para 68%) e Observador (65% para 71%). O padrão sugere que 2025 terá sido, para várias marcas, um ano particularmente frágil, mas que essa quebra não se consolidou de forma linear em 2026. Ainda assim, nem todas regressam aos seus máximos anteriores, o que recomenda prudência na leitura de uma eventual recuperação estrutural.

O caso mais distintivo continua a ser o do Correio da Manhã, que passa de 42% em 2018 para 60% em 2026, protagonizando a subida mais expressiva de toda a série, tal como sumariado na Figura 4.8. mas aqui observado de forma gradual ao longo dos anos. Apesar de continuar a ser, em 2026, a marca menos confiada entre as que figuram na tabela, é também a que revela a progressão mais acentuada ao longo do tempo. Em contrapartida, marcas como Expresso e Público permanecem em patamares altos, mas sem ganhos acumulados equivalentes. No conjunto, a tabela sugere um mercado reputacional relativamente estável no topo, mas com reconfigurações relevantes nos segmentos intermédios e inferiores, onde algumas marcas conseguiram reforçar de modo mais visível a sua posição junto dos públicos.

5.

PERCEÇÕES SOBRE DESINFORMAÇÃO

Figura 5.1. Preocupação com o que é real e falso na Internet, Global, 2026

Fonte: RDNR 2015 a 2026. Edição: OberCom. Amostras anuais n≈2000 (exceto 2015, n=1049). Nota: valores agregados para pessoas que tendem a concordar ou concordam totalmente que estão preocupadas com o que é real e falso online.

Observando o panorama da preocupação com a desinformação online, expressa através da preocupação direta com o que é real e falso na Internet, em 2026 Portugal volta a surgir com destaque, tal como em anos anteriores. Considerando em primeiro lugar a paisagem global, a Figura 5.1 mostra que a preocupação com o que é real e falso na Internet permanece muito elevada à escala internacional e, em 2026, conhece um novo agravamento. A média global sobe para 62%, o que representa um aumento de 4 pontos percentuais face a 2025 (58%) e inverte a relativa estabilidade observada entre 2023 e 2025. Mais significativo ainda é o facto de esta subida ser muito disseminada: a preocupação aumenta em 43 dos 48 países analisados, sugerindo que não se trata de uma oscilação localizada, mas antes de um reforço generalizado da sensibilidade pública à desinformação e à incerteza informativa *online*. No plano comparado, os níveis mais elevados de preocupação encontram-se na Nigéria (83%), Quénia (81%), Austrália (77%), Portugal (76%), Estados Unidos (75%) e Espanha (74%), enquanto os valores mais baixos se registam em países como Eslováquia (43%), Áustria (46%) e Bélgica (57%).

O posicionamento de Portugal é, neste quadro, particularmente expressivo. Com 76%, o país surge bastante acima da média global e no grupo dos mercados onde esta preocupação é mais intensa, liderando mesmo no contexto da Europa do Sul. O valor português supera o de Espanha (74%), Grécia (66%), Turquia (63%), Itália (59%) e Croácia (58%), aproximando-se de países e regiões onde a perceção de risco informativo *online* é especialmente acentuada. Em termos analíticos, este resultado sugere que o ambiente digital é vivido em Portugal com algum grau de vigilância, suspeição ou inquietação quanto à autenticidade dos conteúdos que circulam *online*.

Figura 5.2. Preocupação com o que é real e falso na Internet, Portugal, 2020 a 2026

Fonte: RDNR 2020 a 2026. Edição: OberCom. Amostras anuais n≈2000. Nota: valores agregados para pessoas que tendem a concordar ou concordam totalmente com a afirmação "Estou preocupado com o que é real e falso na Internet".

A Figura 5.2 aprofunda a leitura nacional e mostra que essa preocupação não só se mantém muito elevada, como volta a crescer de forma visível em 2026, tal como no resto do mundo. Depois de oscilar entre 71% e 76% ao longo da série iniciada em 2020, a proporção de inquiridos em Portugal que se dizem preocupados com o que é real e falso na Internet sobe de 71% em 2025 para 76% em 2026, ou seja, um aumento de 5 pontos percentuais. Em paralelo, a categoria “neutro” desce de 23% para 19%, enquanto os “não preocupados” permanecem residuais (6%). O dado sugere, assim, uma consolidação da preocupação como disposição dominante e uma redução do espaço de ambivalência ou indiferença perante o problema.

Lidas em conjunto, as Figuras 5.1. e 5.2. mostram que Portugal acompanha – e até intensifica – a tendência global de agravamento da preocupação com a desinformação *online*. O aumento é generalizado no plano internacional, mas assume no caso português uma expressão particularmente elevada, tanto em termos absolutos como relativos.

Figura 5.3. Proporção de portugueses que se dizem preocupados com o que é real e falso na Internet por Confiança em notícias, Portugal, 2020 a 2026

Fonte: RDNR 2022 a 2026. Edição: OberCom. Amostras anuais n≈2000. Nota: valores agregados para pessoas que tendem a concordar ou concordam totalmente com a afirmação "Estou preocupado com o que é real e falso na Internet" e para pessoas que tendem a concordar ou concordam totalmente que se pode confiar em notícias.

Dando continuidade a uma análise que temos vindo a manter ao longo dos anos, observamos na Figura 5.3. a relação entre a confiança em notícias e a preocupação com o que é real e falso na Internet. Esta figura mostra que a preocupação com o que é real e falso na Internet é elevada em todos os segmentos analisados, independentemente do nível de confiança em notícias, mas também evidencia uma clivagem consistente entre quem confia e quem não confia. Ao longo de toda a série apresentada, os portugueses que confiam em notícias surgem sistematicamente como o grupo mais preocupado com a desinformação *online*. Em 2022, essa proporção era de 77%, subindo para 81% em 2023 e 2024, descendo ligeiramente para 79% em 2025 e atingindo 85% em 2026. Já entre os portugueses que não confiam em notícias, os valores são sempre mais baixos e mais oscilantes: 71% em 2022, 65% em 2023, 69% em 2024, 74% em 2025 e 69% em 2026. A amostra geral acompanha uma trajetória intermédia, passando de 71%-72% entre 2022 e 2025 para 76% em 2026.

O dado mais relevante é, assim, que a preocupação com a desinformação não é menor entre os públicos mais confiantes nas notícias; pelo contrário, é precisamente entre estes que ela tende a ser mais intensa. Em 2026, a diferença entre quem confia e quem não confia atinge 16 pontos percentuais (85% contra 69%), o que representa a maior distância da série. Este padrão sugere que a confiança em notícias não corresponde a uma menor percepção do problema da desinformação, mas antes a uma maior sensibilidade à sua existência e aos seus potenciais efeitos. Em termos analíticos, podemos colocar a hipótese de que os públicos mais confiantes parecem distinguir mais claramente entre jornalismo credível e ambientes informativos contaminados por conteúdos falsos ou enganosos, enquanto entre os menos confiantes a preocupação, embora continue alta, surge de forma menos intensa e mais irregular.

A evolução recente reforça esta leitura. Entre 2025 e 2026, a preocupação cresce de forma muito expressiva entre os que confiam em notícias (de 79% para 85%), acompanha a subida da amostra geral (de 71% para 76%) e recua entre os que não confiam (de 74% para 69%). Isto significa que o aumento global da preocupação em 2026 é impulsionado sobretudo pelos segmentos que mantêm uma relação mais positiva com as notícias. Esta figura é particularmente importante no contexto deste capítulo porque mostra que a ansiedade face ao que é verdadeiro ou falso *online* poderá não existir apenas em função de uma correlação com a desconfiança generalizada; ela é também, e talvez sobretudo, uma disposição fortemente presente entre os que continuam a atribuir valor e credibilidade ao campo noticioso.

Figura 5.4. Proporção de portugueses que se dizem preocupados com o que é real e falso na Internet, por Idade, Escolaridade, Rendimento do agregado familiar e Orientação política, Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=2024. Nota: valores agregados para pessoas que se dizem muito ou extremamente preocupadas com o que é real e falso na Internet.

As Figuras 5.4. e 5.5., dedicadas a explorar a dimensão sociodemográfica associada à preocupação com a legitimidade de conteúdos *online* mostram que a preocupação com o que é real e falso na Internet, embora muito elevada no conjunto da população portuguesa, não se distribui de forma homogénea. A Figura 5.4 evidencia, antes de mais, um forte gradiente etário: a preocupação cresce com a idade, passando de 64% entre os 18-24 anos para 69% nos 25-34, 73% nos 35-44, 72% nos 45-54, 82% nos 55-64 e 83% entre os 65+. Trata-se de um padrão particularmente nítido, já identificado em anos anteriores, que sugere maior sensibilidade ao problema da desinformação entre os grupos mais velhos. Também a escolaridade introduz uma clivagem visível, com valores de 71% na escolaridade baixa, 78% na média e 82% na alta. O mesmo acontece no rendimento, onde a preocupação sobe de 66% no grupo de rendimento baixo para 77% no médio e 81% no alto.

A orientação política revela igualmente diferenças relevantes, embora menos acentuadas do que as associadas à idade. Os inquiridos de esquerda surgem como os mais preocupados (82%), seguidos dos de centro (80%) e dos de direita (77%), todos acima ou em torno da linha de referência nacional. A coluna Ns/Nr destaca-se claramente pela negativa, com apenas 56%, sugerindo que a ausência de posicionamento político declarado tende a associar-se também a menor intensidade de preocupação com a veracidade dos conteúdos *online*. No conjunto, a figura sugere que a inquietação com a desinformação é mais forte entre segmentos mais velhos e mais dotados de recursos educativos e económicos, isto é, entre públicos que tendem também a apresentar maior estruturação social e cognitiva na relação com a informação.

Figura 5.5. Proporção de portugueses que se dizem preocupados com o que é real e falso na Internet, por Género com Idade, Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=2024. Nota: valores agregados para pessoas que se dizem muito ou extremamente preocupadas com o que é real e falso na Internet.

A Figura 5.5 aprofunda o eixo geracional ao cruzá-lo com o género e mostra que o gradiente etário é comum a homens e mulheres, mas com intensidades distintas. Entre os homens, a preocupação sobe de 57% nos 18-24 anos para 82% nos 55-64 e 79% nos 65+; entre as mulheres, os valores são sistematicamente mais altos em quase todos os escalões, passando de 70% nas 18-24 para 80% nas 45-54, 82% nas 55-64 e 86% entre as 65+. O contraste mais expressivo surge nos grupos mais jovens: as mulheres entre os 18 e os 24 anos estão 13 pontos percentuais acima dos homens da mesma idade (70% contra 57%). Em termos analíticos, as duas figuras mostram que a preocupação com a desinformação *online* é hoje amplamente transversal em Portugal, mas assume particular intensidade entre os públicos mais velhos, entre os mais escolarizados e rendimentos mais altos, e entre as mulheres – sobretudo quando se observa a interação entre género e idade.

6.

RELAÇÃO COM AS NOTÍCIAS E OS HÁBITOS INFORMATIVOS

Figura 6.1. Interesse por notícias em geral, Portugal, 2015 a 2026

Fonte: RDNR 2015 a 2026. Edição: OberCom. Amostras anuais $n \approx 2000$ (exceto 2015, $n = 1049$). Nota: Categoria Interessado inclui indivíduos que se dizem muito ou extremamente interessados e categoria Não interessado inclui indivíduos que se dizem pouco ou nada interessados por notícias.

Observando os padrões de relação com as notícias entre os portugueses e a sua materialização em hábitos informativos começamos por considerar as questões relativas ao interesse por notícias. A Figura 6.1., acima, e as Figuras 6.2. e 6.3. mostram, no seu conjunto, que o interesse por notícias em Portugal continua maioritário, mas também que esse interesse sofreu uma erosão estrutural ao longo da última década e se distribui de forma bastante desigual entre segmentos sociais, como observámos em edições anteriores do Digital News Report Portugal.

A Figura 6.1 é particularmente clara nesse ponto. Entre 2015 e 2018, a proporção de inquiridos classificados como “interessados” manteve-se muito elevada e estável, em torno dos 69%-70%, com níveis residuais de desinteresse (3%). A partir de 2019, porém, observa-se um primeiro recuo, seguido de uma recuperação parcial em 2020-2021, e depois uma quebra muito mais nítida a partir de 2022. Desde então, o interesse estabiliza num patamar bastante mais baixo, em torno dos 50%-52%, chegando a 50% em 2025 e 2026. Em paralelo, cresce a categoria “neutro”, que passa dos 27%-28% da segunda metade da década de 2010 para 36%-39% entre 2022 e 2026, e também o “não interessado”, que sobe dos 3% para 10%-11%. O dado central é, assim, o de uma deslocação progressiva de uma relação intensamente interessada com as notícias para uma posição mais neutra, ambivalente ou distanciada.

Figura 6.2. Interesse por notícias em geral, por Género, Idade, Escolaridade, Rendimento do agregado familiar e Orientação política, Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=2024.

A Figura 6.2 permite perceber que esta retração do interesse não se distribui de forma homogénea, havendo diversos perfis de interesse a operar em paralelo. Em 2026, os homens continuam a declarar mais interesse por notícias do que as mulheres (55% contra 45%), o que constitui uma diferença relevante. A idade introduz um gradiente nítido: o interesse é mais baixo entre os mais jovens (37% nos 18-24 anos), cresce nos 25-34 (44%) e 35-44 (46%), e passa a maioritário e mais robusto a partir dos 45 anos (53%), atingindo 54% nos 55-64 e 53% nos 65+.

Também a escolaridade e o rendimento se revelam decisivos. O interesse por notícias sobe de 43% entre os menos escolarizados para 61% entre os mais escolarizados, e de 40% no rendimento baixo para 62% no rendimento alto. Trata-se de um padrão clássico de desigualdade informativa, que temos sublinhado ao longo dos anos: a ligação mais intensa às notícias é mais frequente entre públicos com mais recursos económicos e educacionais. A orientação política também diferencia os públicos, embora menos drasticamente do que a idade ou os recursos sociais: os inquiridos de esquerda surgem como os mais interessados (60%), seguidos dos de direita (56%) e dos de centro (53%). Muito expressivo é ainda o contraste entre quem tem interesse por política e quem não tem: entre os que se dizem mais interessados por política, o interesse por notícias atinge 88%; entre os que dizem não ter interesse por política, desce para 23%. Finalmente, a ligação entre confiança e interesse também é forte: entre os que confiam em notícias, 59% dizem-se interessados, contra 43% entre os que não confiam.

Figura 6.3. Interesse por notícias em geral, por Género com Idade, Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=2024.

A Figura 6.3 aprofunda a clivagem geracional ao cruzá-la com o género, revelando um padrão particularmente expressivo. Entre os homens, o interesse cresce de forma quase linear com a idade: 37% nos 18-24, 50% nos 25-34, 53% nos 35-44, 61% nos 45-54, 63% nos 55-64 e 55% nos 65+. Entre as mulheres, o padrão é também ascendente, mas partindo de níveis mais baixos e com um crescimento mais gradual: 37% nas 18-24, 38% nas 25-34 e 35-44, 45% nas 45-54, 48% nas 55-64 e 52% nas 65+. O ponto mais relevante não é apenas que o interesse tende a aumentar com a idade, mas que essa progressão é mais forte entre os homens. Nos grupos de meia-idade e pré-reforma, os homens destacam-se claramente das mulheres: entre os 45-54 anos, a diferença é de 16 pontos percentuais (61% contra 45%), e entre os 55-64 de 15 pontos (63% contra 48%). Só nos extremos – os mais jovens e os mais velhos – a distância tende a reduzir-se.

Lidas em conjunto, as três figuras relativas ao interesse desenham um quadro bastante consistente da relação dos portugueses com as notícias em 2026 e em linhas com anos anteriores. Por um lado, o interesse permanece maioritário no agregado, o que indica que as notícias continuam a ocupar um lugar relevante na vida pública e nas rotinas mediáticas. Por outro, esse interesse está hoje menos disseminado e menos intenso do que na segunda metade da década de 2010, com uma expansão visível da neutralidade e do afastamento. Além disso, o interesse revela-se fortemente estratificado: é mais elevado entre homens, pessoas mais velhas, públicos com maior escolaridade e rendimento, indivíduos mais interessados por política e segmentos que confiam mais em notícias. O dado talvez mais importante para inaugurar a discussão sobre a relação com as notícias e os hábitos noticiosos é precisamente este: a relação com as notícias continua central, mas tornou-se mais desigual e menos consensual, o que sugere que os hábitos informativos em Portugal assentam cada vez menos numa predisposição generalizada e mais em clivagens sociais, geracionais e atitudinais relativamente bem marcadas.

	2017	2019	2022	2023	2024	2025	2026
Global	29%	32%	38%	36%	39%	40%	42%
Reino Unido	24%	35%	46%	41%	46%	47%	50%
Irlanda	38%	41%	42%	34%	44%	41%	47%
França	29%	33%	36%	36%	39%	37%	37%
Portugal	22%	31%	42%	34%	38%	35%	37%
Espanha	26%	33%	35%	29%	37%	36%	37%
Alemanha	24%	25%	29%	32%	37%	38%	40%
Itália	28%	36%	34%	29%	36%	33%	36%
Finlândia	18%	17%	20%	21%	26%	27%	31%
Dinamarca	14%	15%	20%	19%	23%	27%	34%

Figura 6.4. "Costuma evitar notícias de forma ativa?", Portugal e comparação com mercados europeus, 2017 a 2026

Fonte: RDNR 2017 a 2025. Edição: OberCom. Amostras anuais n≈2000. Nota: a questão relativa ao evitar ativo de notícias não foi aplicada nos inquéritos das edições de 2018, 2020 e 2021.

Considerando o fenómeno do evitar ativo de notícias, as Figuras 6.4., acima, e as Figuras, 6.5. e 6.6. que se seguem mostram que o evitar ativo de notícias se consolidou como um traço estrutural da relação dos portugueses com a informação, ainda que com oscilações ao longo dos últimos anos.

Em Portugal, a percentagem de inquiridos que diz evitar notícias frequentemente ou algumas vezes passa de 22% em 2017 para 31% em 2019, sobe para 42% em 2022, recua para 34% em 2023, volta a crescer para 38% em 2024 e fixa-se em 35% em 2025 e 37% em 2026. O dado mais importante é, assim, duplo: por um lado, o evitar ativo está hoje claramente acima dos níveis pré-2020; por outro, apesar de alguma volatilidade anual, estabilizou num patamar elevado, próximo de mais de um terço da população. Em 2026, 9% dizem evitar notícias frequentemente e 28% algumas vezes, ao passo que 35% o fazem apenas ocasionalmente e 23% afirmam nunca evitar notícias. Isto sugere que o afastamento deliberado das notícias não é apenas um comportamento extremo ou marginal, mas antes uma prática relativamente disseminada, muitas vezes intermitente e graduada.

Num quadro comparativo internacional observa-se que Portugal se inscreve numa tendência mais ampla, mas sem ocupar as posições mais extremas. Em 2026, os 37% registados em Portugal colocam o país abaixo da média global (42%) e também abaixo de mercados como Reino Unido (50%), Irlanda (47%) e Alemanha (40%). Está, porém, em linha com França (37%) e Espanha (37%), acima de Itália (36%) e claramente acima de países como Dinamarca (34%) e Finlândia (31%). O caso português é, portanto, de intensidade intermédia no contexto europeu: não está entre os mercados com maior incidência de evitamento, mas também se afasta de países onde o fenómeno permanece mais contido. Importa notar ainda a evolução temporal comparada inscrita na própria tabela da figura: tal como noutros mercados, Portugal regista uma subida muito expressiva entre o período pré-pandemia e o pós-2022, embora não mantenha depois uma trajetória linear de crescimento. Isto sugere que o evitar ativo se tornou uma resposta mais enraizada ao ambiente noticioso contemporâneo, ainda que sujeita a variações conjunturais.

Figura 6.5. % que evita notícias de forma ativa frequentemente / algumas vezes, por Género, Idade, Escolaridade e Rendimento do agregado familiar, Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=2024 Nota: %'s dizem respeito a pessoas que evitam notícias de forma ativa frequentemente ou algumas vezes.

As Figuras 6.5 e 6.6 mostram, por sua vez, que este fenómeno é socialmente desigual. A clivagem de género é especialmente marcada: em 2026, 41% das mulheres dizem evitar notícias frequentemente ou algumas vezes, contra 33% dos homens. A diferença mantém-se quando se cruza género com idade. Entre os homens, o evitar ativo é mais elevado nos 25-34 anos (36%) e mantém-se em níveis próximos de um terço ao longo da maioria dos grupos etários, descendo nos 18-24 (27%) e nos 65+ (30%). Entre as mulheres, o padrão é distinto e mais intenso: começa já alto nos 18-24 anos (38%), mantém-se entre 36% e 39% até aos 45-54, e sobe fortemente a partir dos 55 anos, atingindo 43% entre as 55-64 e 48% entre as 65+. Este é talvez o dado sociodemográfico mais expressivo do conjunto: o evitar ativo é particularmente elevado entre as mulheres mais velhas, o que contrasta com a imagem mais corrente de um afastamento sobretudo juvenil das notícias. Em termos analíticos, isto sugere que a saturação, o desgaste emocional ou o desconforto com a agenda noticiosa poderão afetar de forma muito significativa segmentos femininos de idade mais avançada.

Figura 6.6. % que evita notícias de forma ativa frequentemente / algumas vezes, por Género com Idade, Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=2024 Nota: %'s dizem respeito a pessoas que evitam notícias de forma ativa frequentemente ou algumas vezes.

As restantes variáveis sociodemográficas exploradas na Figura 6.5. introduzem clivagens relevantes, embora menos pronunciadas. Por idade, quando considerada isoladamente sem o efeito do género, o fenómeno tende a concentrar-se nos grupos intermédios e mais velhos: 32% entre os 18-24 anos, 36% entre os 25-34, 36% entre os 35-44 e 45-54, 39% entre os 55-64 e 40% entre os 65+. Isto contrasta com leituras simplistas que associam automaticamente o evitamento aos mais jovens; no caso português, ele parece antes distribuir-se de forma mais intensa a partir da meia-idade. Na escolaridade, identifica-se que o evitar ativo é mais elevado entre os menos escolarizados (39%-40% nos níveis baixo e médio) e mais baixo entre os mais escolarizados (31%). Já no rendimento, o padrão é mais claro: o evitamento atinge 43% no rendimento baixo, desce para 39% no médio e para 32% no alto. À semelhança do que foi identificado em edições anteriores do Digital News Report, constata-se que recursos sociais mais escassos tendem a associar-se a maior probabilidade de afastamento deliberado das

notícias, o que pode refletir diferentes formas de pressão quotidiana, sobrecarga ou menor integração em rotinas informativas estáveis.

O evitar ativo de notícias em Portugal é hoje um fenómeno consistente e socialmente estratificado. Não se trata apenas de desinteresse puro, mas de uma relação mais ambivalente ou fatigada com o fluxo noticioso, que parece atingir de modo desigual diferentes segmentos da população. Portugal surge num patamar intermédio no quadro comparado europeu, mas com uma incidência suficientemente elevada para justificar atenção analítica. O dado mais relevante é que o evitamento já não pode ser lido como exceção, mas como uma modalidade relevante da relação com as notícias, particularmente visível entre mulheres, entre grupos de menor rendimento e entre públicos de meia-idade e mais velhos. Isso significa que os hábitos informativos contemporâneos não se definem apenas pela frequência de consumo, mas também pela gestão ativa da distância face às notícias.

Figura 6.7. Participação no quotidiano noticioso *online* numa semana típica, Portugal, 2026, Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=2024.

A Figura 6.7 explora as diferentes valências da participação no quotidiano noticioso e mostra que a participação *online* dos portugueses se concentra sobretudo em formas de envolvimento ligeiro, relacional e observacional, mais do que em modalidades de intervenção pública com exposição intensa. As duas práticas mais frequentes são ler comentários a notícias nas redes sociais (33%) e falar presencialmente com amigos ou colegas sobre uma notícia (também 33%). Seguem-se partilhar uma notícia numa app de mensagens como WhatsApp ou Messenger (20%) e ler comentários a notícias em websites de notícias (18%). Este padrão

sugere que a interação com a atualidade tende a ocorrer mais através da conversação informal e da observação de debates alheios do que por participação expressiva direta.

As formas mais visíveis ou mais expostas de intervenção pública surgem com valores substancialmente mais baixos. Partilhar notícias numa rede social atinge 14%, falar *online* com colegas ou amigos sobre uma notícia 13% e comentar uma notícia numa rede social também 13%. Ainda menos frequentes são ações como avaliar, gostar ou marcar uma notícia como favorita (11%), participar numa votação *online* (7%), partilhar notícias por email (5%) ou comentar uma notícia num website de notícias (4%). Em conjunto, estes dados reforçam a ideia de que a maioria dos utilizadores prefere formas de envolvimento menos expostas, menos permanentes e socialmente mais controladas – como a leitura, a partilha privada e a conversa interpessoal – em detrimento de práticas de comentário aberto ou de intervenção pública em ambientes digitais.

É igualmente relevante que 24% indiquem não realizar nenhuma das atividades listadas. Este valor confirma que, apesar da crescente centralidade do ambiente digital na circulação noticiosa, uma parte não negligenciável dos públicos mantém uma relação relativamente passiva ou distanciada com a participação *online* em torno das notícias. Assim, é importante considerar que os hábitos informativos digitais em Portugal não se definem apenas pelo acesso às notícias, mas também por formas seletivas de sociabilidade e circulação: os públicos participam, mas fazem-no sobretudo através de práticas discretas, interpessoais e de baixa visibilidade pública.

Figura 6.8. Frequência de acesso à Internet e frequência de acesso a notícias (em qualquer plataforma ou fonte), Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=2024.

Observando as dinâmicas de acesso a notícias e à Internet, em termos de frequência, a Figura 6.8 aponta para dinâmicas também já registadas em anos anteriores, indicando que, em Portugal, o acesso à Internet é hoje marcadamente contínuo: 51% dos inquiridos dizem aceder à Internet mais de 10 vezes por dia, sentindo-se “sempre ligados/as”, e outros 24% fazem-no entre 6 e 10 vezes por dia. Isto significa que cerca de três quartos da amostra contactam com a Internet pelo menos seis vezes diariamente. Já no caso das notícias, o padrão é bastante diferente. A categoria dominante é a de quem acede a notícias entre 2 e 5 vezes por dia (41%), seguida de uma vez por dia (23%) e de 6 a 10 vezes por dia (12%). Apenas 9% dizem aceder a notícias mais de 10 vezes por dia. O contraste é, portanto, inequívoco: a conectividade digital permanente não corresponde a uma hiperexposição equivalente à informação jornalística.

Este desfasamento é substantivamente importante para a análise dos hábitos informativos. As notícias continuam muito presentes no quotidiano, mas ocupam um lugar mais delimitado

dentro de ecossistemas digitais atravessados por muitas outras atividades, plataformas e estímulos. Em termos práticos, a Internet funciona como um ambiente de presença permanente, enquanto as notícias parecem integrar rotinas mais ritmadas, concentradas e seletivas. A figura sugere, assim, que o aumento do tempo de conexão não deve ser automaticamente interpretado como um aumento proporcional da atenção ao jornalismo. A disponibilidade estrutural para o contacto digital é muito mais ampla do que a disponibilidade efetiva para o consumo noticioso.

Figura 6.9. Respondentes que acedem à internet e respondentes que acedem a notícias mais de 10 vezes por dias, por Género com Idade, Portugal, 2024

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=2024.

A Figura 6.9 aprofunda esta leitura ao cruzar a intensidade do acesso com género e idade. No acesso à Internet mais de 10 vezes por dia, observa-se um padrão fortemente geracional, mas também uma diferença de género bastante marcada. Entre os homens, os valores mantêm-se elevados até aos 45-54 anos: 55% nos 18-24, 60% nos 25-34, 57% nos 35-44 e 60% nos 45-54,

descendo depois para 46% nos 55-64 e 29% nos 65+. Entre as mulheres, o acesso muito frequente à Internet é ainda mais alto nas idades jovens e intermédias: 65% entre as 18-24, 62% entre as 25-34, 61% entre as 35-44 e 53% entre as 45-54. Também aqui se observa uma quebra nas idades mais avançadas, para 47% nas 55-64 e 30% nas 65+. O dado mais saliente é que, nos grupos jovens e adultos, as mulheres apresentam níveis de conectividade digital permanente superiores aos dos homens.

Já no acesso a notícias mais de 10 vezes por dia, o panorama altera-se substancialmente. Os valores são muito mais baixos em todos os segmentos e a distribuição por género inverte-se. Entre os homens, a consulta muito frequente de notícias é mais expressiva: 15% nos 18-24 e 25-34, 18% nos 35-44, 16% nos 45-54, descendo depois para 10% nos 55-64 e 8% nos 65+. Entre as mulheres, os níveis são bastante inferiores: 4% nas 18-24, 7% nas 25-34 e 35-44, 6% nas 45-54, 5% nas 55-64 e 6% nas 65+, com uma ligeira subida para 9% no grupo mais velho. A maior intensidade de ligação à Internet, especialmente entre mulheres jovens e adultas, não se traduz numa intensidade equivalente de contacto com notícias. Pelo contrário, a consulta noticiosa muito frequente surge mais associada aos homens, sobretudo nas idades intermédias.

No seu conjunto, as duas figuras anteriores mostram que é necessário distinguir claramente entre intensidade de conexão digital e intensidade de consumo noticioso. Em Portugal, estar constantemente *online* é hoje uma condição amplamente disseminada, sobretudo entre os mais jovens e entre as mulheres jovens e adultas. As notícias, porém, seguem uma lógica de consumo muito menos contínua e muito mais restrita. Esta distinção é central para compreender os hábitos informativos contemporâneos: a Internet é o ambiente dominante, mas o jornalismo continua a disputar nesse ambiente uma atenção que não é nem automática nem permanente.

A Tabela 6.1, na página seguinte, oferece uma leitura particularmente fina dos comportamentos quotidianos face às notícias, distinguindo entre aquilo que tende a ser estável, aquilo que varia e aquilo que muda de forma mais marcada no dia a dia. O primeiro dado a destacar é que, tanto em Portugal como no plano global dos 48 países em estudo, os hábitos noticiosos combinam rotina e flexibilidade. Em Portugal, a categoria mais frequente em quase todas as dimensões é “isto costuma ser igual, mas também pode variar”, o que

sugere que o consumo de notícias assenta menos em rotinas rígidas do que em padrões relativamente estáveis, mas ajustáveis às circunstâncias. Isto verifica-se na altura do dia em que se acede às notícias (45%), no número de vezes por dia (44%), nas marcas utilizadas (56%), nos temas de interesse (56%), nos lugares em que se está quando se acede às notícias (51%) e nas atividades simultâneas que se realizam nesse momento (53%). O comportamento noticioso quotidiano aparece, assim, como estruturado, mas não mecânico.

Entre todas as dimensões observadas, a que revela maior estabilidade rígida é claramente a dos dispositivos em que se acede a notícias. Em Portugal, 49% dizem que isso é “sempre igual todos os dias”, valor bastante acima do registado nas restantes categorias. Este dado sugere que, embora os contextos, os temas e até os momentos de consumo possam variar, os dispositivos de acesso – muito provavelmente organizados em torno do smartphone, e eventualmente complementados por outros ecrãs – tendem a integrar-se de forma mais fixa nas rotinas dos indivíduos, algo que quantificamos na análise da Figura 6.10, analisada de seguida. Também os lugares de acesso apresentam alguma estabilidade relevante (32% dizem que são sempre os mesmos), embora bastante menos acentuada do que no caso dos dispositivos. Em contraste, os temas e as marcas mostram perfis mais híbridos: têm algum grau de consistência, mas são sobretudo percebidos como algo que tende a repetir-se sem deixar de admitir variação.

		Isto é sempre igual todos os dias	Isto costuma ser igual, mas também pode variar	Isto é diferente todos os dias	Ns/Nr
Portugal	A altura do dia em que acede a notícias	22%	45%	29%	5%
	Quantas vezes por dia acede às notícias	24%	44%	24%	8%
	As marcas de notícias que utiliza	27%	56%	12%	5%
	Os temas noticiosos pelos quais se interessa	17%	56%	22%	5%
	Os lugares onde está quando acede a notícias	32%	51%	13%	4%
	As atividades ou as coisas que está a fazer quando acede a notícias	22%	53%	19%	6%
	Os dispositivos em que acede a notícias	49%	41%	7%	3%
Global	A altura do dia em que acede a notícias	21%	42%	32%	5%
	Quantas vezes por dia acede às notícias	21%	42%	30%	7%
	As marcas de notícias que utiliza	27%	49%	17%	7%
	Os temas noticiosos pelos quais se interessa	19%	50%	26%	6%
	Os lugares onde está quando acede a notícias	31%	44%	20%	5%
	As atividades ou as coisas que está a fazer quando acede a notícias	23%	46%	24%	8%
	Os dispositivos em que acede a notícias	47%	37%	12%	4%

Tabela 6.1. Comportamentos face a notícias no dia-a-dia, Portugal e Global, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. nPortugal=2024, nGlobal=97520.

A comparação com os dados globais mostra que Portugal se aproxima bastante do padrão internacional, mas com algumas diferenças a sublinhar. Em praticamente todas as dimensões, os valores portugueses são muito semelhantes aos globais, o que sugere que os hábitos quotidianos de consumo noticioso em Portugal não divergem radicalmente do quadro mais amplo. Ainda assim, Portugal apresenta ligeiramente mais estabilidade ou regularidade em certos aspetos. É o caso das marcas de notícias utilizadas, onde a categoria intermédia atinge 56% em Portugal, acima dos 49% globais; dos temas de interesse, com 56% face a 50%; dos lugares de acesso, com 51% face a 44%; e das atividades que se está a fazer enquanto se acede às notícias, com 53% contra 46%. Isto sugere que, embora o consumo noticioso

português não seja rigidamente repetitivo, ele tende a organizar-se com um grau de previsibilidade ligeiramente superior ao observado na média global.

Por outro lado, Portugal revela menor incidência da categoria “isto é diferente todos os dias” em quase todos os itens. Essa diferença é particularmente visível no número de vezes por dia que se acede às notícias (24% em Portugal, 30% global), nos temas de interesse (22% face a 26%), nos lugares em que se está (13% face a 20%) e nas atividades realizadas enquanto se acede (19% face a 24%). O caso dos dispositivos é novamente ilustrativo: apenas 7% em Portugal dizem que estes mudam todos os dias, contra 12% na média global. Em termos analíticos, a tabela sugere que os hábitos noticiosos quotidianos em Portugal assentam num equilíbrio entre repetição e adaptação, mas com um peso relativamente forte da regularidade contextual. Enquadrando esta leitura na sequência de análises anteriores, a relação com as notícias pode ter-se tornado mais seletiva, desigual ou ambivalente, mas continua a desenrolar-se, para muitos públicos, segundo rotinas bastante reconhecíveis no tempo, no espaço e nos dispositivos.

Figura 6.10. Dispositivos: Utilização geral e para consumo de notícias na semana anterior, Portugal, 2026 (resposta múltipla)

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=2024.

Complementando a análise dos hábitos diários com uma leitura específica sobre os dispositivos utilizados em geral e para acesso a notícias, a Figura 6.10 mostra que o smartphone se afirma, de forma clara, como o dispositivo central da vida digital e do acesso a notícias em Portugal. 90% dos inquiridos dizem utilizá-lo em geral e 79% referem usá-lo para aceder a notícias, valores que o colocam muito acima de qualquer outro dispositivo. O computador surge em segundo lugar, com 87% de utilização geral e 62% para notícias, mantendo ainda um papel relevante nas rotinas informativas. Segue-se a *Smart TV*, usada por 73% dos respondentes e mobilizada por 52% para consumo noticioso, o que sugere que o acesso a notícias continua a passar também por contextos de consumo audiovisual doméstico e partilhado, e não apenas por ecrãs estritamente individuais.

A figura evidencia, ao mesmo tempo, que nem todos os dispositivos com ampla difusão são igualmente centrais para o acesso a notícias. O caso do tablet é ilustrativo: embora 61% dos inquiridos o utilizem, apenas 34% o usam para notícias. A diferença é ainda mais acentuada noutros dispositivos / assistentes de voz. O *smart watch* é utilizado por 39%, mas apenas 16%

o usam para notícias; a *smart speaker* / coluna ativada por voz surge com 27% de utilização geral e apenas 12% para notícias. Em termos analíticos, isto sugere que a incorporação dos dispositivos no quotidiano não se traduz automaticamente numa função informativa relevante. O acesso a notícias continua a concentrar-se nos dispositivos com maior versatilidade editorial e melhor adaptação a formatos de leitura, visualização e navegação noticiosa. É também significativo que apenas 2% digam não utilizar nenhum destes dispositivos em geral, enquanto 8% afirmam não os usar para aceder a notícias. Este diferencial confirma que a exclusão digital estrita é residual, mas que o afastamento do consumo noticioso digital é mais expressivo do que a mera ausência de meios tecnológicos. Em conjunto, a figura mostra que o ecossistema informativo português é hoje fortemente estruturado em torno de uma lógica multiplataforma, mas claramente hierarquizada: o smartphone domina, o computador e a *Smart TV* mantêm relevância, e os restantes dispositivos ocupam posições periféricas no acesso às notícias.

7.

FONTES, ACESSO E OS FORMATOS NOTICIOSOS

Formas de acesso a notícias na semana anterior (resposta múltipla)

PRINCIPAL FORMA de acesso a notícias na semana anterior

Figura 7.1. Fontes de acesso a notícias na semana anterior (resposta múltipla) e PRINCIPAL forma de acesso a notícias na semana anterior, Portugal, 2015 a 2026

Fonte: RDNR 2015 a 2026. Edição: OberCom. Amostras anuais n≈2000 (exceto 2015, n=1049).

Iniciando a análise sobre as fontes de notícias surge logo de forma destacada a ideia de que o acesso a notícias em Portugal continua a assentar numa combinação entre persistência das fontes tradicionais e forte presença do digital, mas com uma particularidade decisiva: a televisão mantém uma centralidade excepcional não só no contexto português, mas também a nível global. Uma leitura longitudinal da evolução linear na Figura 7.1 confirma, antes de mais, que a televisão permanece como a forma de acesso a notícias mais disseminada ao longo de toda a série. Depois de valores muito elevados na segunda metade da década de 2010 – 85% em 2015 e em torno dos 80% até 2019 –, observa-se um recuo gradual, mas a televisão continua a ser usada por 71% dos inquiridos em 2026.

Em paralelo, a Internet no seu conjunto (incluindo redes sociais) também perde terreno face aos valores iniciais, descendo de 86% em 2015 para 69% em 2026, o que a coloca ligeiramente abaixo da televisão no final da série.

Ao mesmo tempo, a figura mostra uma erosão mais pronunciada de algumas fontes clássicas. A imprensa cai de 47% em 2015 para 16% em 2026, enquanto a rádio desce de 42% para 29%. As redes sociais, embora também recuem em relação aos níveis mais altos da série, mantêm uma presença expressiva: passam de 61% em 2015 para 48% em 2026, continuando a ser uma via relevante de contacto com notícias. O dado mais importante, porém, surge na metade inferior da figura, relativa à principal forma de acesso. Aqui, a televisão não apenas se mantém dominante como reforça a sua posição relativa: depois de oscilar entre 51% e 59% ao longo da série, atinge 59% em 2026, o valor mais alto desde 2019. Nenhuma outra fonte se aproxima desse peso como via principal. A Internet excluindo redes sociais desce para 13%, as redes sociais, isoladamente, ficam em 17%, e rádio e imprensa mantêm posições bastante mais modestas. Em termos analíticos, isto sugere que, apesar da fragmentação das rotinas mediáticas, os portugueses continuam a organizar o seu contacto principal com as notícias em torno de uma fonte fortemente institucionalizada, linear e agregadora.

A Figura 7.2, que surge de seguida, confirma o carácter distintivo deste padrão quando o caso português é colocado em perspetiva internacional. Portugal surge, em 2026, como o país onde mais se utiliza a televisão para aceder a notícias na semana anterior, com 71% de utilizadores, acima de todos os demais mercados analisados. Mais do que isso, é também o país em que a televisão tem o peso mais forte como principal fonte de notícias, com 59%,

novamente o valor mais elevado do conjunto. Este resultado coloca Portugal bastante acima da média global, que desce para 52% na utilização semanal e 33% como fonte principal, e acima de outros países do Sul da Europa, como Itália (62% / 48%), Croácia (61% / 43%), Espanha (56% / 41%) ou Grécia (46% / 24%).

Figura 7.2. Utilização de televisão para acesso a notícias na semana anterior, Global, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. Amostras nacionais n≈2000.

A comparação internacional é especialmente elucidativa demonstrando que, embora a televisão continue relevante em muitos contextos, a intensidade da sua centralidade em Portugal é singular. Países como Finlândia, Suécia e Dinamarca registam 61% de utilização semanal, mas com pesos muito menores como fonte principal (32%, 31% e 37%, respetivamente). Em França, a televisão é usada por 58%, mas chega a 50% como principal fonte; ainda assim, fica abaixo de Portugal. O ponto central é relativamente saliente: o ecossistema de acesso a notícias em Portugal continua fortemente ancorado na televisão, não apenas como fonte relevante entre outras, mas como verdadeiro eixo estruturante das rotinas informativas. Portugal distingue-se no plano comparado, o que ajuda a compreender várias dimensões já observadas no relatório, como a persistência de marcas tradicionais, o peso de formatos audiovisuais e a robustez de fontes mais institucionalizadas.

	Amostra geral	Masculino	Feminino	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
Televisão	59%	56%	61%	36%	37%	47%	63%	68%	79%
Redes sociais	17%	16%	19%	26%	31%	23%	15%	13%	5%
Internet (excluindo redes sociais)	13%	15%	12%	22%	20%	16%	10%	11%	9%
Rádio	6%	7%	5%	3%	5%	7%	8%	6%	4%
Imprensa	3%	4%	2%	6%	5%	3%	2%	2%	2%
Podcasts	1%	1%	1%	3%	1%	2%	1%	1%	0%
Chatbots IA	1%	1%	1%	5%	1%	2%	1%	0%	0%

	Amostra geral	Esc. Baixa	Esc. Média	Esc. Alta	Rend. Baixo	Rend. Médio	Rend. Alto	Esq.	Centro	Direita	Ns/Nr
Televisão	59%	60%	61%	53%	49%	59%	63%	60%	63%	59%	47%
Redes sociais	17%	18%	16%	18%	25%	17%	11%	12%	14%	17%	32%
Internet (excluindo redes sociais)	13%	10%	14%	18%	13%	13%	16%	15%	12%	15%	12%
Rádio	6%	7%	5%	5%	3%	7%	6%	6%	6%	6%	4%
Imprensa	3%	3%	2%	3%	5%	2%	2%	5%	3%	1%	2%
Podcasts	1%	0%	1%	2%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	0%
Chatbots IA	1%	1%	1%	1%	2%	1%	0%	1%	0%	1%	3%

Tabela 7.1. Principais fontes de notícias na semana anterior por Género, Idade, Escolaridade, Rendimento do agregado e Orientação política, Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=2024.

Observando a Tabela 7.1 fica patente que a televisão não é apenas a principal fonte de notícias no agregado da amostra portuguesa (59%), mas também a mais importante na maioria dos segmentos sociodemográficos e político-ideológicos. O dado mais saliente é a sua forte estruturação etária: a televisão é a principal fonte para apenas 36% dos 18-24 anos e 37% dos 25-34, mas sobe para 47% entre os 35-44, 63% nos 45-54, 68% nos 55-64 e atinge 79% entre os 65+. A evolução linear ascendente mostra que a centralidade televisiva é particularmente forte entre os públicos mais velhos, enquanto entre os mais jovens o sistema de acesso às notícias é mais pluralizado. Ainda assim, mesmo fora dos grupos mais velhos, a televisão mantém um peso muito expressivo, o que ajuda a explicar o seu lugar central no caso português.

As redes sociais surgem como segunda principal fonte no total da amostra (17%), mas o seu peso é fortemente concentrado nos grupos mais jovens. Elas são a principal fonte de notícias para 26% dos 18-24 anos e 31% dos 25-34, descendo depois para 23% nos 35-44, 15% nos 45-54, 13% nos 55-64 e apenas 5% entre os 65+. Já a Internet excluindo redes sociais ocupa o terceiro lugar no agregado (13%), também com maior peso entre os mais novos: 22% nos 18-24 e 20% nos 25-34. Este padrão sugere que, entre as gerações jovens, a principal porta de entrada para as notícias já não é dominada por uma única fonte, mas antes distribuída entre televisão, redes sociais e internet noticiosa mais ampla. Mesmo assim, a televisão não desaparece desses grupos, o que reforça a ideia de uma coexistência de lógicas antigas e novas no acesso às notícias.

A segmentação por género, escolaridade e rendimento revela nuances adicionais. As mulheres dependem mais da televisão do que os homens (61% contra 56%), enquanto estes recorrem um pouco mais à Internet excluindo redes sociais (15% contra 12%), à rádio (7% contra 5%) e à imprensa (4% contra 2%). Por escolaridade, a televisão mantém-se dominante em todos os níveis, mas é ligeiramente menos central entre os mais escolarizados (53%) do que entre os de escolaridade baixa e média (60%-61%). Em contrapartida, a Internet excluindo redes sociais sobe para 18% na escolaridade alta, sinalizando maior relevância das fontes digitais mais diretamente noticiosas entre os segmentos com mais capital educativo. No rendimento, a televisão é menos dominante no grupo de rendimento baixo (49%) e mais forte no rendimento alto (63%), enquanto as redes sociais têm maior peso entre os de rendimento baixo (25%) e menor entre os de rendimento alto (11%). Este contraste sugere que os padrões de acesso principal às notícias articulam desigualdades materiais e diferentes ecologias mediáticas.

A orientação política mostra menos variação do que a idade, mas ainda assim oferece alguns sinais relevantes. A televisão é muito forte entre os posicionados ao centro (63%) e à esquerda (60%), mantendo também um valor elevado à direita (59%). As redes sociais são mais importantes à direita (17%) do que à esquerda (12%), enquanto a Internet excluindo redes sociais assume valores próximos entre esquerda e direita (15% em ambos os casos). A coluna "Ns/Nr", dos indecisos ou não politicamente orientados, destaca-se por uma configuração particular: menor peso da televisão (47%) e maior peso das redes sociais (32%), sugerindo que a ausência de auto-posicionamento político pode associar-se a uma relação mais

desinstitucionalizada com o sistema informativo. No conjunto, a análise sociodemográfica confirma que o ecossistema português continua fortemente estruturado pela televisão, mas também que essa centralidade convive com padrões de renovação geracional e com formas diferenciadas de acesso principal às notícias conforme os recursos sociais e os perfis dos públicos.

Abordando a aderência a diferentes fontes de notícias, observada na Figura 7.3. num quadro comparativo entre Portugal e o conjunto dos 48 países que o estudo aborda, considera-se o lugar das diferentes fontes no repertório noticioso dos portugueses, distinguindo entre uso recente, abandono, não adoção e não resposta, análise que mostra desde logo um caso nacional bastante particular quando comparado com a média global. Em Portugal, a televisão destaca-se claramente como a fonte com maior adesão atual: 71% dizem tê-la utilizado na semana anterior, valor muito acima da média global (55%). Além disso, apenas 5% afirmam nunca a ter utilizado numa base semanal, contra 13% no plano global. Este padrão confirma não apenas a centralidade atual da televisão no acesso a notícias em Portugal, mas também a sua forte implantação histórica e intergeracional. O contraste com os websites de notícias é também revelador: embora 43% dos portugueses os tenham utilizado na semana anterior, este valor fica bastante abaixo da média global (54%), e a proporção de quem nunca os utilizou semanalmente (23%) é superior à global (18%). Em termos analíticos, isto sugere que o ecossistema português continua mais dependente de fontes tradicionais do que a média dos mercados do Digital News Report, mesmo quando se consideram formas digitais de acesso.

As diferenças são igualmente marcantes na rádio e nos jornais. Em Portugal, 29% utilizaram rádio na semana anterior, acima da média global (26%), mas o dado mais expressivo é o peso dos que a utilizavam e deixaram de o fazer semanalmente (30% em Portugal, 30% global), o que sugere uma fonte relevante, mas mais vulnerável à descontinuidade. Nos jornais, o uso recente em Portugal (14%) fica abaixo da média global (19%), enquanto a proporção dos que nunca os utilizaram semanalmente (41%) ultrapassa a global (37%). Ao mesmo tempo, 34% dizem que costumavam utilizá-los semanalmente e deixaram de o fazer, valor exatamente idêntico ao global. O caso português parece, assim, caracterizar-se por uma dupla dinâmica: forte persistência da televisão, presença intermédia da rádio e dos websites, e fragilidade mais acentuada da imprensa em papel.

■ Ns/Nr ■ Nunca utilizei numa base semanal ■ Não utilizei na semana anterior, costumava utilizar numa base semanal mas deixei de o fazer ■ Utilizei na semana anterior

Figura 7.3. Aderência a diferentes fontes de notícias, Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. nPortugal=2024, nGlobal=97520.

A Tabela 7.2. aprofunda esta leitura ao mostrar que essas fontes têm perfis etários bastante distintos. A televisão é a única fonte que combina níveis elevados de uso recente com uma progressão clara ao longo da idade: 56% entre os 18-24 anos, 57% nos 25-34, 60% nos 35-44, 75% nos 45-54, 78% nos 55-64 e 85% entre os 65+. Em paralelo, a proporção dos que a usavam semanalmente e deixaram de o fazer diminui com a idade, de 29% nos mais jovens para 10% nos mais velhos. Isto confirma que a televisão não é apenas uma fonte dominante no agregado, mas uma fonte cuja adesão se intensifica fortemente nos grupos etários superiores. Os websites de notícias apresentam o padrão inverso: são mais utilizados entre os mais jovens e adultos de meia-idade – 48% entre os 18-24, 46% nos 25-34, 49% nos 35-44 – e perdem expressão nas idades mais avançadas, descendo para 39% entre os 65+. Além disso, a proporção dos que nunca os utilizaram semanalmente cresce com a idade, atingindo 30% nos 65+.

	Amostra geral	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
Televisão							
Utilizei na semana anterior	71%	56%	57%	60%	75%	78%	85%
Não utilizei, costumava utilizar numa base semanal mas deixei de o fazer	18%	29%	28%	23%	15%	13%	10%
Nunca utilizei numa base semanal	5%	8%	7%	8%	5%	4%	3%
Ns/Nr	6%	7%	9%	9%	5%	6%	2%
Rádio							
Utilizei na semana anterior	29%	14%	23%	29%	34%	31%	33%
Não utilizei, costumava utilizar numa base semanal mas deixei de o fazer	30%	33%	34%	33%	31%	28%	28%
Nunca utilizei numa base semanal	27%	40%	30%	23%	21%	25%	29%
Ns/Nr	14%	12%	13%	15%	15%	17%	10%
Jornais em papel							
Utilizei na semana anterior	14%	11%	12%	13%	15%	16%	14%
Não utilizei, costumava utilizar numa base semanal mas deixei de o fazer	34%	21%	28%	31%	38%	36%	39%
Nunca utilizei numa base semanal	41%	55%	46%	46%	36%	36%	39%
Ns/Nr	12%	13%	14%	10%	12%	12%	8%
Websites de notícias							
Utilizei na semana anterior	43%	48%	46%	49%	41%	42%	39%
Não utilizei, costumava utilizar numa base semanal mas deixei de o fazer	19%	21%	23%	20%	19%	17%	19%
Nunca utilizei numa base semanal	23%	17%	17%	20%	22%	26%	30%
Ns/Nr	14%	14%	14%	11%	18%	15%	12%

Tabela 7.2. Aderência a diferentes fontes de notícias, por Idade, Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=2024.

Os perfis da rádio e dos jornais em papel são mais frágeis e mais segmentados. Na rádio, o uso recente é relativamente baixo em todos os grupos, embora suba dos 14% nos 18-24 para valores entre 29% e 34% a partir dos 35 anos. Ainda assim, coexistem aqui níveis elevados tanto de abandono como de não adoção, o que sugere uma fonte importante, mas menos consolidada do que a televisão. Já os jornais em papel apresentam o quadro mais débil: apenas 14% no agregado os utilizaram na semana anterior, com valores que oscilam entre 11% e 16% conforme a idade. O dado mais forte é o peso combinado do abandono e da não

adoção: entre os 18-24 anos, 55% dizem nunca os ter utilizado semanalmente, e mesmo entre os 65+ esse valor permanece elevado (39%). Em contrapartida, os que os usavam e deixaram de o fazer aumentam com a idade, atingindo 39% nos mais velhos. Esta análise sugere um sistema de fontes fortemente hierarquizado em Portugal: a televisão mantém um estatuto transversal e dominante, os websites ocupam uma posição relevante, mas mais geracionalmente concentrada, e rádio e imprensa impressa apresentam sinais mais evidentes de fragilidade, descontinuidade e erosão estrutural.

Figura 7.4. Principal porta de acesso a notícias online, Portugal, 2018 a 2026

Fonte: RDNR 2018 a 2026. Edição: OberCom. Amostras anuais n≈2000.

Acompanhando o indicador-chave das portas de acesso a notícias online, as Figuras 7.4 e 7.5 mostram uma transformação importante nas portas de entrada para as notícias online em Portugal ao longo dos últimos anos. A leitura longitudinal da Figura 8.4 sugere, antes de mais, uma deslocação progressiva do acesso mais direto e intencional para formas de acesso plataformizadas / sob mediação das plataformas. Em 2018, o acesso direto a websites de notícias ainda tinha um peso muito relevante (24%), praticamente ao nível dos motores de busca (24%) e das redes sociais (23%). A partir daí, porém, o acesso direto entra numa trajetória de recuo: desce para 20% entre 2019 e 2021, cai para 16% em 2022, atinge o mínimo de 13% em 2023, e recupera apenas parcialmente para 18% em 2026. Em contrapartida, os

motores de busca ganham centralidade relativa, subindo de 24% em 2018 para 30% em 2023, antes de recuarem ligeiramente para 27% em 2026. Isto sugere que o acesso às notícias *online* em Portugal se foi tornando mais dependente de mecanismos de descoberta, pesquisa e navegação indireta.

As redes sociais apresentam uma trajetória mais sinuosa. Depois de um pico em 2019 (26%), mantêm-se em torno dos 24%-25% até 2023, recuam para 20% em 2024 e 2025, e voltam a subir de forma marcada em 2026, atingindo 28% e tornando-se a principal porta de acesso às notícias *online* no país. Este é talvez o dado mais expressivo da série: em 2026, as redes sociais ultrapassam, ainda que por margem curta, os motores de busca (27%) e ficam bastante acima do acesso direto (18%). O padrão sugere que, apesar da perda de centralidade observada em alguns anos, as redes sociais recuperaram capacidade de estruturação do contacto com notícias no ambiente digital português. Paralelamente, outras vias mantêm um peso secundário, embora estável ou ligeiramente crescente. As notificações móveis aumentam de 10% em 2018 para 17% em 2024 e 2025, descendo depois para 13% em 2026; o email perde relevância, recuando de 14% para 5% no mesmo período; e os agregadores mantêm uma expressão modesta, mas um pouco mais visível no final da série (7% em 2026).

Figura 7.5. Principal forma de acesso a notícias *online*, Portugal e amostra global, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. nPortugal=2024, nGlobal=97520.

A Figura 7.5 permite situar as configurações do acesso a notícias *online* em Portugal num quadro comparado que mostra que o país apresenta uma combinação relativamente específica de portas de entrada para as notícias *online*. Em 2026, as redes sociais são a principal forma de acesso *online* tanto em Portugal (28%) como na amostra global (33%), mas o seu peso é claramente mais baixo no caso português. O mesmo acontece com o acesso direto a websites, que em Portugal representa 18%, contra 22% globalmente, e com as notificações móveis, com 5% em Portugal e 7% na amostra global. Já os motores de busca surgem com maior importância relativa em Portugal (27%) do que globalmente (23%), sugerindo uma dependência comparativamente mais forte da pesquisa como mecanismo de chegada às notícias.

Há ainda duas diferenças adicionais relevantes. Em Portugal, o email mantém um peso bastante superior ao observado globalmente (13% contra 4%), o que sugere a persistência de rotinas mais estáveis ou tradicionais de contacto com conteúdos noticiosos, possivelmente associadas a newsletters ou a práticas de receção mais deliberadas. Também os agregadores

têm uma presença semelhante, mas ligeiramente inferior em Portugal (7% face a 8% global). Em conjunto, as duas figuras mostram que o ecossistema português de acesso *online* se deslocou para formas mais intermediadas, mas sem reproduzir integralmente o perfil global. Portugal aproxima-se da tendência internacional ao ver crescer o peso das redes sociais e dos motores de busca, mas distingue-se por uma menor dependência relativa das redes sociais e por um peso mais elevado do motor de busca e do email. Para este capítulo, isso sugere que o acesso *online* às notícias em Portugal é hoje mais distribuído e menos centrado numa única porta de entrada do que no passado, embora continue a combinar lógicas de descoberta algorítmica com práticas mais intencionais e orientadas pela procura.

Figura 7.6. Ferramentas *online* de agregação / sintetização de notícias usadas na semana anterior, Portugal, 2026 (resposta múltipla)

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=2024.

Considerando a utilização de ferramentas de agregação de notícias, em particular a de *chatbots* de IA, as Figuras 7.6., 7.7. e 7.8. permitem observar uma zona emergente do ecossistema informativo digital, da IA como esfera de mediação noticiosa. A Figura 7.6 mostra, antes de mais, que este espaço continua fortemente dominado pelo ecossistema Google. A forma mais usada é claramente a exposição a notícias na app Google ou no Google Chrome em Android OS – incluindo o gesto de deslizar o ecrã para a direita – referida por 54% dos inquiridos. A alguma distância surge o Google News (22%), enquanto as restantes ferramentas têm expressão muito mais reduzida: Apple News (6%), ChatGPT (4%), Upday em smartphones Samsung (4%), Snapchat Discover (3%) e Google Gemini (2%). Vários outros serviços, incluindo

Microsoft Copilot, Flipboard e Meta AI (Llama), ficam em 1%, e um conjunto de ferramentas mais recentes ou mais de nicho – como Perplexity AI, Claude, DeepSeek, Grok ou Apple Intelligence – aparece ainda sem expressão mensurável nesta amostra.

O dado mais relevante desta primeira figura é que o acesso a notícias por via algorítmica e agregada já está amplamente disseminado, mas continua a assentar sobretudo em infraestruturas integradas nos sistemas operativos, navegadores e ecossistemas móveis dominantes, mais do que em aplicações noticiosas autónomas ou em interfaces conversacionais de IA. Ou seja, a automatização e a agregação do acesso às notícias já fazem parte da experiência quotidiana de uma fatia muito significativa dos utilizadores, mas isso acontece mais através de ambientes de conveniência incorporados na navegação móvel do que por uma adoção massiva de ferramentas explicitamente identificadas como “IA”. É também relevante que 17% respondam “nenhum destes”, o que indica que este tipo de mediação ainda não é universal, e que 11% não saibam ou não respondam, sinalizando alguma possível opacidade ou baixa consciência sobre o tipo de ferramentas concretas que mediam o acesso às notícias.

Figura 7.7. "Disse que utilizou um *chatbot* de IA generativa (por exemplo, o ChatGPT) para obter notícias na última semana... Qual das seguintes ações, se é que fez alguma, realizou?", Portugal, 2026 (resposta múltipla)

Fonte: RDNR 2025. Edição: OberCom. n=137 (respondentes que utilizaram um *chatbot* de IA generativa na semana anterior).

As Figuras 7.7. e 7.8. focam-se especificamente nos utilizadores de *chatbots* de IA generativa para notícias – cerca de 7% do total de inquiridos – e ajudam a perceber não apenas o que fazem com estas ferramentas, mas também o que nelas valorizam. A Figura 7.7 mostra que a utilização da IA para notícias é marcada sobretudo por uma lógica de exploração complementar, apoio à compreensão e verificação assistida, e menos por uma substituição integral de outras formas de acesso. A ação mais frequente é fazer uma pergunta complementar sobre uma notícia (43%), o que sugere que os utilizadores recorrem à IA para prolongar, clarificar ou contextualizar informação já encontrada noutros lugares. Seguem-se pedir para encontrar ou avaliar uma fonte de notícias (27%), pedir as últimas notícias (24%) e pedir para resumir uma notícia (21%). Outras utilizações, como tornar uma notícia mais fácil de compreender (16%) ou fazer perguntas sobre como funcionam os meios de comunicação

social (14%), reforçam esta ideia de que a IA é usada como camada adicional de mediação cognitiva e explicativa.

Este padrão é importante porque mostra que, entre os utilizadores que já recorrem a *chatbots* para notícias, a IA tende a funcionar menos como um mero canal de distribuição e mais como um instrumento interativo de navegação, interpretação e apoio. Mesmo a conversão de formatos – por exemplo, pedir para transformar texto em áudio ou vídeo, ou vice-versa – aparece com expressão relativamente baixa (9%), o que sugere que, nesta fase, o principal valor percebido está menos na usabilidade multimodal e mais na capacidade de responder, resumir, orientar e avaliar. Em termos analíticos, isto aponta para uma forma de consumo noticioso em que a IA não substitui necessariamente a notícia, mas se interpõe entre o utilizador e a informação como mecanismo de filtragem, esclarecimento e aprofundamento.

Figura 7.8. "Por que razão utiliza *chatbots* de IA generativa para obter notícias?", Portugal, 2026 (resposta múltipla)

Fonte: RDNR 2025. Edição: OberCom. n=137 (respondentes que utilizaram um *chatbot* de IA generativa na semana anterior).

A Figura 7.8. ajuda a compreender porquê. As razões mais referidas para usar *chatbots* de IA em notícias são a rapidez (40%) e a possibilidade de fazer perguntas de seguimento para obter informações ou explicações mais aprofundadas (40%). Seguem-se a ideia de que se pode obter resposta para qualquer pergunta (34%), a capacidade de a IA compilar notícias de diferentes meios numa única resposta (25%), e de resumir notícias complexas (23%), valor igual ao da possibilidade de traduzir notícias de outras línguas para a língua preferida. Já motivações mais fortes de substituição ou afinidade com o meio são bem menos frequentes: apenas 15% dizem que atualmente os *chatbots* são o primeiro recurso a que recorrem para a maioria das coisas, e só 10% afirmam simplesmente preferir interagir com um *chatbot*.

No conjunto, as tendências relativas à utilização de IA para fins noticiosos desenham um cenário de transição. Por um lado, a agregação automatizada de notícias já está bastante enraizada, sobretudo via plataformas e ecossistemas móveis dominantes. Por outro, o uso explícito de IA generativa para notícias ainda parece relativamente limitado, mas onde existe é mobilizado de forma bastante funcional: para obter respostas rápidas, aprofundar informação, verificar fontes, resumir complexidade e reunir conteúdos dispersos. A IA surge, assim, menos como substituto pleno do jornalismo e mais como interface de apoio, atalho cognitivo e mecanismo de personalização da relação com as notícias. As novas mediações algorítmicas não eliminam necessariamente as fontes jornalísticas, mas estão a reconfigurar de forma cada vez mais nítida as formas de chegada, organização e interpretação da informação noticiosa.

Figura 7.9. "Referiu que utilizou uma das seguintes fontes para notícias na última semana... Com que frequência, se é que o faz, clica nas fontes originais que por vezes são indicadas nas respostas?", Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2025. Edição: OberCom. n=137 (respondentes que utilizaram um chatbot de IA generativa na semana anterior).

Abordando o peso e a relevância dos links para fontes noticiosas, um fator fundamental a observar na consideração da sustentabilidade financeira das marcas de notícias, fortemente dependentes da economia dos cliques, as Figuras 7.9. e 7.10. permitem aprofundar a questão crucial de colocar neste novo ecossistema de acesso a notícias: até que ponto os utilizadores saem das interfaces intermediárias – *chatbots* de IA, redes sociais ou motores de busca – para visitar as fontes originais das notícias, e por que razão o fazem. A Figura 7.9. mostra, antes de mais, que a propensão para clicar em links para as fontes originais é real em todos os ambientes, mas varia de forma importante consoante o tipo de mediação. Nos motores de busca, a proporção dos que clicam com maior frequência – isto é, sempre ou frequentemente – atinge 51% (9% “Sempre” + 42% “Frequentemente”), sendo a mais elevada entre as três categorias. Nas redes sociais ou de vídeo, esse valor situa-se em 40% (7% + 33%, respetivamente). Já nos *chatbots* de IA, a proporção é mais baixa, ficando em 33% (8% + 25%, também respetivamente). Este é um ponto central: embora uma parte significativa dos

utilizadores de IA clique nas fontes originais, essa prática é menos frequente do que nos motores de busca e também inferior à observada nas redes sociais.

Ao mesmo tempo, os dados mostram que, nos *chatbots*, predomina uma lógica de uso mais autocontida. A categoria “às vezes” é a mais frequente (42%), acima das redes sociais (38%) e dos motores de busca (37%), enquanto a opção “raramente” também é relativamente mais elevada nos *chatbots* (17%, contra 15% nas redes sociais e 9% nos motores de busca). Isto sugere que os utilizadores de IA tendem mais frequentemente a ficar dentro da própria interface conversacional, usando a resposta do *chatbot* como destino suficiente ou quase suficiente, em vez de a tratar como simples ponto de passagem para o conteúdo jornalístico original. Embora a percentagem dos que dizem “nunca” clicar seja baixa em todas as categorias, é ligeiramente mais alta nos *chatbots* (3%) do que nas redes sociais e nos motores de busca (1% em ambos os casos). Em termos analíticos, a figura sugere que os *chatbots* funcionam de forma mais forte como interfaces de retenção e de síntese substitutiva, ao passo que motores de busca e redes sociais continuam a operar mais claramente como mecanismos de encaminhamento.

Figura 7.10. "Quais das seguintes ações realizou na última semana ao clicar num link para uma fonte original ao utilizar uma das seguintes fontes?", Portugal, 2026 (resposta múltipla)

Fonte: RDNR 2025. Edição: OberCom. n=127 (respondentes que utilizaram um chatbot de IA generativa na semana anterior e que clicaram na fonte original).

A Figura 7.10 ajuda a perceber por que razão os utilizadores clicam links noticiosos. O motivo mais frequente, em todas as categorias, é o desejo de obter mais detalhes sobre a notícia: 46% nos *chatbots* de IA, 60% nas redes sociais e 58% nos motores de busca. Isto confirma que o clique na fonte original continua a responder, apesar de tudo, a uma necessidade de aprofundamento. Porém, os *chatbots* distinguem-se nas motivações associadas à verificação. Entre os utilizadores de IA, 33% dizem clicar porque queriam verificar se a notícia estava correta, acima das redes sociais (26%) e dos motores de busca (29%). Também a curiosidade sobre a fonte da notícia surge com algum peso nos três ambientes, embora seja ligeiramente mais forte nos motores de busca (35%) e nas redes sociais (32%) do que nos *chatbots* (30%).

Este padrão é relevante porque sugere que, quando os utilizadores de *chatbots* decidem sair da interface e clicar na fonte original, fazem-no não apenas para saber mais, mas também com uma intenção relativamente forte de confirmar a exatidão da informação recebida. Ou seja, o

clique a partir da IA parece menos automático e mais motivado por uma necessidade de validação. Já nas redes sociais e nos motores de busca, o clique está mais fortemente ancorado na continuação natural da navegação noticiosa e no aprofundamento da história. Apesar de a sua implantação no quotidiano informativo dos portugueses, os *chatbots* de IA já funcionam como porta de entrada para notícias, mas ainda de forma distinta das mediações digitais mais estabelecidas: geram menos tráfego frequente para as fontes originais do que motores de busca e redes sociais, e quando esse tráfego existe, ele parece mais impulsionado por uma lógica de verificação e escrutínio do que apenas de exploração adicional.

Observando a Figura 7.11 verificamos que, à semelhança do registado em anos anteriores, em Portugal as redes sociais e as plataformas de partilha de vídeo mantêm uma presença muito forte no quotidiano digital, mas o seu peso no consumo de notícias distribui-se de forma bastante desigual. Em termos de utilização geral, destacam-se WhatsApp (79%), Facebook (71%), YouTube (64%) e Instagram (61%), formando um primeiro bloco de plataformas com penetração muito elevada. Num segundo plano surgem o Facebook Messenger (40%) e o TikTok (30%), enquanto as restantes plataformas apresentam níveis bastante mais baixos de utilização geral. O dado mais importante, porém, surge quando se observa o uso para consumo de notícias: aqui, o Facebook destaca-se claramente (42%), acima do WhatsApp (30%), do Instagram (25%) e do YouTube (23%). Isto sugere que nem sempre as plataformas mais usadas em geral são, com a mesma intensidade, plataformas de contacto com informação noticiosa. Já o TikTok, embora com presença geral muito significativa, ainda aparece com um valor relativamente mais contido para notícias (11%), o que sugere uma importância crescente, mas ainda não dominante, no repertório informativo português.

Figura 7.11. Utilização de redes sociais em geral e para consumos noticiosos na semana anterior, Portugal, 2026 (resposta múltipla)

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=1007. Nota: a) valores dizem respeito à utilização na semana anterior à da resposta ao inquérito; b) devido a imprecisões no processo de amostragem, a pergunta relativa à utilização das plataformas de redes sociais (q12) teve de ser repetida. Isto significa que a amostra de pessoas que respondeu ao resto do questionário não é a mesma que respondeu a esta questão. Embora os dados sejam representativos e possam ser extrapolados para o universo, é muito provável que existam pequenas discrepâncias em relação ao que seriam as taxas de utilização de redes sociais se a pergunta tivesse sido respondida pelas 2031 pessoas que preencheram o resto do questionário. De qualquer forma, os dados aqui apresentados podem ser usados para medir de forma fiável as perceções, comportamentos e práticas mais gerais dos utilizadores portugueses de Internet no que diz respeito à utilização das redes sociais.

É também relevante que 20% dos inquiridos digam não usar nenhuma destas plataformas para notícias, apesar de apenas 2% afirmarem não usar nenhuma em geral. Este diferencial confirma que a presença nas redes sociais não se traduz automaticamente em consumo noticioso através dessas mesmas plataformas. Em conjunto, a figura sugere uma dinâmica híbrida na medida em que as redes sociais são centrais no quotidiano digital dos portugueses, mas o seu papel informativo é seletivo, concentrando-se sobretudo em poucas plataformas e dependendo muito da forma como cada uma articula sociabilidade, circulação de links, vídeo e exposição a conteúdos noticiosos.

Figura 7.12. Número de plataformas de rede social utilizadas, em geral e para consumos noticiosos, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=1007. Nota: a) valores dizem respeito à utilização na semana anterior à da resposta ao inquérito; b) devido a imprecisões no processo de amostragem, a pergunta relativa à utilização das plataformas de redes sociais (q12) teve de ser repetida. Isto significa que a amostra de pessoas que respondeu ao resto do questionário não é a mesma que respondeu a esta questão. Embora os dados sejam representativos e possam ser extrapolados para o universo, é muito provável que existam pequenas discrepâncias em relação ao que seriam as taxas de utilização de redes sociais se a pergunta tivesse sido respondida pelas 2031 pessoas que preencheram o resto do questionário. De qualquer forma, os dados aqui apresentados podem ser usados para medir de forma fiável as perceções, comportamentos e práticas mais gerais dos utilizadores portugueses de Internet no que diz respeito à utilização das redes sociais.

No seguimento da análise da Figura 7.11, a Figura 7.12 mostra que o uso geral de redes sociais em Portugal é fortemente multiplataforma, ao passo que o consumo de notícias através dessas mesmas plataformas tende a ser mais concentrado. No uso geral, a categoria dominante é a de quem utiliza quatro ou mais redes (61%), seguida dos que usam três redes (16%). Já os utilizadores de apenas uma ou duas plataformas representam uma minoria mais reduzida (9% e 11%, respetivamente). No caso específico do consumo de notícias, o desenho é bastante diferente. A maior proporção concentra-se em quem usa notícias em apenas uma rede (35%) ou em duas redes (20%), enquanto os que recorrem a quatro ou mais plataformas para notícias descem para apenas 11%. Mesmo a categoria de três redes fica em 10%, abaixo do que se observa no uso geral. A lógica multiplataforma é muito mais forte na sociabilidade digital do que no consumo noticioso. As notícias circulam em ambientes diversificados, mas cada utilizador parece selecionar um conjunto relativamente restrito de plataformas como portas de entrada informativa.

As Figuras 7.13 e 7.14 mostram uma transformação profunda do ecossistema das redes sociais em Portugal ao longo da última década, tanto no uso geral como no consumo de notícias, sendo essa transformação particularmente intensa entre os 18-24 anos. Tal como observado acima, e no que diz respeito à amostra geral, o quadro de 2026 é dominado por WhatsApp (79%), Facebook (71%), YouTube (64%) e Instagram (61%) em utilização geral, enquanto no consumo de notícias o Facebook mantém a liderança destacada (42%), seguido de WhatsApp (30%), Instagram (25%) e YouTube (24%). A leitura longitudinal mostra duas tendências centrais: a erosão prolongada do peso do Facebook e do Facebook Messenger, sobretudo como espaços de informação e a ascensão de plataformas mais visuais, móveis e socialmente integradas, como WhatsApp, Instagram e, mais recentemente, TikTok.

Figura 7.13. Utilização de redes sociais, USO GERAL e para CONSUMO DE NOTÍCIAS, Portugal, 2015 a 2026 (resposta múltipla)

Fonte: RDNR 2015 a 2026. Edição: OberCom. Amostras anuais n≈2000 (exceto 2015 e 2026, n≈1000). Nota: devido a imprecisões no processo de amostragem, a pergunta relativa à utilização das plataformas de redes sociais (q12) teve de ser repetida. Isto significa que a amostra de pessoas que respondeu ao resto do questionário não é a mesma que respondeu a esta questão. Embora os dados sejam representativos e possam ser extrapolados para o universo, é muito provável que existam pequenas discrepâncias em relação ao que seriam as taxas de utilização de redes sociais se a pergunta tivesse sido respondida pelas 2031 pessoas que preencheram o resto do questionário. De qualquer forma, os dados aqui apresentados podem ser usados para medir de forma fiável as perceções, comportamentos e práticas mais gerais dos utilizadores portugueses de Internet no que diz respeito à utilização das redes sociais.

A comparação com os 18-24 anos torna essa mudança ainda mais visível. Neste escalão etário em 2026 o uso geral é liderado por WhatsApp e Instagram (ambos com 69%), seguidos de YouTube (61%) e TikTok (53%), enquanto o Facebook recua para 39%. Ou seja, entre os mais jovens, o ecossistema já não é organizado em torno da plataforma historicamente dominante no conjunto da população, mas em torno de uma combinação de apps de mensagens, vídeo e plataformas visuais de forte circulação social. O mesmo padrão se observa no consumo de notícias: o Instagram surge em primeiro lugar (40%), acima de Facebook, que cai para 24%, exatamente ao nível do TikTok (24%). O YouTube mantém também um peso muito relevante (17%), confirmando que nos jovens a exposição noticiosa em rede ocorre em ambientes visuais, fragmentados e orientados por lógicas de descoberta algorítmica.

Figura 7.14. Utilização de redes sociais, USO GERAL e para CONSUMO DE NOTÍCIAS, Escalão etário 18-24, Portugal, 2015 a 2026 (resposta múltipla)

Fonte: RDNR 2015 a 2026. Edição: OberCom. Amostras anuais n≈2000 (exceto 2015 e 2026, n≈1000). Nota: devido a imprecisões no processo de amostragem, a pergunta relativa à utilização das plataformas de redes sociais (q12) teve de ser repetida. Isto significa que a amostra de pessoas que respondeu ao resto do questionário não é a mesma que respondeu a esta questão. Embora os dados sejam representativos e possam ser extrapolados para o universo, é muito provável que existam pequenas discrepâncias em relação ao que seriam as taxas de utilização de redes sociais se a pergunta tivesse sido respondida pelas 2031 pessoas que preencheram o resto do questionário. De qualquer forma, os dados aqui apresentados podem ser usados para medir de forma fiável as perceções, comportamentos e práticas mais gerais dos utilizadores portugueses de Internet no que diz respeito à utilização das redes sociais.

A comparação entre as duas figuras permite, assim, identificar uma clara clivagem geracional que temos vindo a salientar ao longo dos anos. Na amostra geral, o Facebook continua a desempenhar um papel central no contacto com notícias, apesar do recuo prolongado. Entre os 18-24, esse papel foi claramente enfraquecido, sendo substituído por um sistema mais distribuído, em que Instagram, TikTok, WhatsApp e YouTube ocupam posições mais fortes. Isto é particularmente importante porque sugere que o futuro da circulação noticiosa nas redes sociais em Portugal poderá depender menos das plataformas historicamente centrais e mais de ambientes em que a notícia compete com entretenimento, influência, comentário e vídeo curto.

Há ainda um aspeto adicional relevante: algumas plataformas têm trajetórias distintas conforme se considere o uso geral ou o uso para notícias. O WhatsApp, por exemplo, lidera o uso geral tanto no conjunto da amostra como entre os mais jovens, mas o seu peso no consumo noticioso é mais moderado, sugerindo uma função sobretudo relacional e de circulação interpessoal. Já o TikTok destaca-se precisamente pelo contrário: embora continue abaixo das plataformas mais usadas em termos gerais, o seu crescimento como espaço de contacto com notícias é muito expressivo, sobretudo entre os 18-24. Em conjunto, as figuras mostram que o consumo noticioso em redes sociais em Portugal continua relevante, mas está a reorganizar-se rapidamente em torno de plataformas e lógicas de uso que diferem bastante entre gerações.

8. PAGAMENTO POR NOTÍCIAS

Comparação internacional 2025

Portugal 2015 a 2025

Figura 8.1. Pagamento por notícias *online* no ano anterior, Comparação internacional (2025) e em Portugal, (2015 a 2026)

Fonte: RDNR 2015 a 2026. Edição: OberCom. Amostras anuais n≈2000 (exceto 2015, n=1049).

Analisando o pagamento por notícias *online*, indicador que o setor dos media em Portugal acompanha anualmente com alguma expectativa, as Figuras 8.1. e 8.2. mostram que esta continua a ser uma prática minoritária em Portugal, e também indicam, à semelhança de anos anteriores, que o país se situa num patamar relativamente baixo no contexto internacional e que essa propensão varia fortemente em função do perfil sociodemográfico dos públicos.

Começando pela comparação internacional inscrita na parte superior da Figura 9.1, Portugal surge com 8% de inquiridos que dizem ter pagado por notícias *online* no ano anterior, claramente abaixo da média global (17%) e entre os valores mais baixos do conjunto apresentado. O contraste com os países nórdicos é particularmente forte: Noruega atinge 40%, Suécia 32%, Finlândia e Austrália 23%, e Irlanda 22%. Mesmo mercados europeus com níveis mais moderados, como Suíça (19%), Países Baixos (15%) ou Bélgica (14%), ficam acima do valor português. Apenas um pequeno grupo de países, como Espanha (9%) e Itália (8%), se aproxima ou alinha com Portugal neste extremo inferior da distribuição.

A leitura longitudinal da evolução desde indicador mostra, por sua vez, que o caso português tem sido marcado por baixa estabilidade em níveis reduzidos, com uma exceção relevante em 2021. Entre 2015 e 2020, os valores oscilam entre 7% e 10%, sugerindo uma adoção limitada, mas relativamente constante. Em 2021, regista-se uma subida expressiva para 17%, que não se prolonga nos anos seguintes: o indicador recua para 12% em 2022, 11% em 2023, volta a 12% em 2024, desce para 10% em 2025 e fixa-se em 8% em 2026. Em termos analíticos, o padrão sugere que o aumento observado em 2021 teve um carácter conjuntural mais do que estrutural. A trajetória recente aponta antes para uma incapacidade de consolidar bases mais amplas de pagamento digital por notícias, num mercado em que esta prática permanece residual e abaixo daquilo que se observa na média internacional.

Figura 8.2. Pagamento por notícias *online* no ano anterior, por Género e Género por Idade, Portugal, 2026)

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. nPortugal=2024, nGlobal=97520.

A Figura 8.2 aprofunda esta leitura ao mostrar que o pagamento por notícias em Portugal se distribuiu de forma bastante desigual entre grupos sociais, e que essas desigualdades

assumem um perfil mais acentuado do que no quadro global. Em Portugal, os homens pagam mais do que as mulheres (11% contra 6%), diferença semelhante à observada globalmente (18% contra 12%), mas em níveis absolutos bastante inferiores. A clivagem etária é especialmente nítida no caso português: o valor máximo surge entre os homens dos 18-24 anos (22%), seguido dos 35-44 (16%) e dos 25-34 (15%). Entre as mulheres, o pico encontra-se nas 18-24 (12%) e nas 25-34 (10%), recuando progressivamente com a idade. O padrão global é parecido na concentração do pagamento nos grupos mais jovens e adultos, mas com valores bastante mais elevados, sobretudo entre os 25-34 anos (24% entre os homens e 15% entre as mulheres). Isto sugere que o pagamento digital por notícias continua a ser mais facilmente incorporado pelas gerações mais jovens, mas em Portugal essa disposição é mais restrita e assimétrica.

O pagamento por notícias *online* em Portugal é simultaneamente baixo em termos comparados, instável no tempo e socialmente segmentado. Depende mais dos homens do que das mulheres e concentra-se sobretudo nas idades jovens e adultas, mas sem alcançar a escala observada globalmente. Assim, apesar da crescente digitalização do consumo noticioso, a monetização direta das notícias continua a encontrar em Portugal uma base estreita, quer no plano agregado, quer na maioria dos segmentos sociodemográficos.

Figura 8.3. Formas de pagamento por notícias *online* no ano anterior, Portugal, 2026 (resposta múltipla)

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=2024. Indivíduos que pagaram por notícias *online* no ano anterior n=171.

Nota: %'s calculadas sobre o número de indivíduos que pagaram por notícias no ano anterior.

Aprofundando a natureza do pagamento por notícias *online* em Portugal verifica-se que existe uma lógica relativamente clara de subscrição continuada, procura de valor direto e preferência por marcas noticiosas estabelecidas. A Figura 8.3. é especialmente elucidativa quanto ao primeiro ponto. As formas de pagamento mais frequentes são a subscrição de serviço noticioso *ongoing* – trimestral, semestral ou anual – (29%) e a subscrição de outro serviço, como banda larga ou cabo, que inclui acesso a notícias digitais (29%). A estas junta-se o *bundle* impresso-digital ou o acesso digital através de uma subscrição impressa (20%). Ao todo, e apesar de estarmos a falar de uma base pequena, verifica-se que 68% das subscrições assentam em formas contínuas de pagamento. Este dado é particularmente importante porque mostra que, apesar dos baixos níveis agregados de pagamento em Portugal, entre os que pagam existe efetivamente uma cultura de subscrição contínua. E isso é relevante também

em perspetiva comparada: este padrão aproxima Portugal do que se observa nos países com maiores índices de pagamento, onde a monetização assenta sobretudo em relações recorrentes e não em transações ocasionais.

Ainda assim, essa cultura de continuidade coexiste com formas mais episódicas ou híbridas. O pagamento isolado para acesso a um artigo ou edição atinge 23%, o que indica a presença de uma lógica de compra pontual relativamente expressiva. Também 16% referem subscrição ou acesso pago por outra pessoa, o que sugere partilha de acesso ou circulação indireta do pagamento no interior de agregados ou redes próximas. A doação para apoiar um serviço de notícias digital aparece em 13%, valor não dominante, mas suficientemente visível para indicar que, para uma minoria, o apoio ao jornalismo pode assumir a forma de contribuição voluntária e não estritamente transacional. No conjunto, este quadro analítico sugere que o mercado português de pagamento por notícias não está ausente de sofisticação: ele combina recorrência, pacotes, compras avulsas e formas indiretas de acesso, ainda que assente numa base total de pagadores reduzida.

Figura 8.4. Razão para pagar por notícias *online*, Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=2024. Indivíduos que pagaram por notícias *online* no ano anterior n=122.

Nota: %'s calculadas sobre o número de indivíduos que pagaram por notícias no ano anterior.

A Figura 8.4. ajuda a perceber o que motiva esses pagamentos e mostra um padrão muito claro: o pagamento por notícias em Portugal é movido sobretudo por benefícios diretos, embora as motivações de ordem cívica e social também tenham um peso relevante. Se agregarmos os motivos ligados a utilidade, conveniência e valor individual – ter acesso a conteúdos úteis que não consigo obter de outra forma (32%), aceder a conteúdos de que gosto como passatempo (28%), aproveitar uma oferta ou desconto temporário (26%), aceder a notícias sem anúncios (22%), identificar-me com os valores da organização noticiosa (18%) e ajudar na carreira ou nos estudos (12%) – obtemos um universo em que 79% dos pagamentos se relacionam com benefícios diretos ou vantagens percebidas pelo próprio utilizador. Em outras palavras, a decisão de pagar está ancorada apesar de tudo numa lógica de uso, conveniência, acesso diferencial e adequação às necessidades individuais.

Isso não significa, porém, que as motivações sociais estejam ausentes. A figura mostra que 24% dizem pagar para apoiar o jornalismo, porque acham que é importante para a sociedade, e 15% referem o objetivo de garantir que o conteúdo noticioso esteja disponível gratuitamente para outras pessoas. Em conjunto, estas duas razões perfazem 35%, o que indica que uma parte significativa dos pagadores também enquadra o ato de pagar como uma forma de apoio social ou cívico ao ecossistema informativo. Em termos analíticos, este equilíbrio é importante: o pagamento por notícias em Portugal parece estruturar-se sobretudo como uma decisão orientada por valor individual, mas não em exclusivo. Há também uma componente de legitimação pública do jornalismo, ainda que secundária face à lógica utilitária.

Figura 8.5. Tipo de organizações às quais pagou por notícias em formato digital no ano anterior, Portugal, 2026

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=2024. Indivíduos que pagaram por notícias *online* no ano anterior n=122.

Nota: %'s calculadas sobre o número de indivíduos que pagaram por notícias no ano anterior.

A Figura 8.5. completa esta leitura ao mostrar a que tipo de organizações se dirige esse pagamento. A principal categoria é a de organização de notícias tradicional – por exemplo, um grande jornal ou emissora – referida por 34% dos pagadores. Seguem-se serviços que dão acesso a notícias de várias fontes diferentes, como o Apple News (26%), e serviços especializados ou de nicho (22%). Também surgem com peso relevante as organizações exclusivamente digitais de notícias gerais (20%) e os jornalistas, comentadores ou criadores independentes pagos diretamente ou através de plataformas como Substack ou Patreon (19%). Em níveis mais baixos aparecem as organizações sem fins lucrativos, comunitárias ou de caridade (14%).

O padrão geral sugere que os pagamentos continuam a concentrar-se, em primeiro lugar, em atores jornalísticos estabelecidos, o que é coerente com a forte centralidade que as marcas tradicionais ainda mantêm no ecossistema mediático português. Mas a figura mostra também alguma diversificação do mercado: uma parte relevante dos pagadores já canaliza recursos para agregadores multimarcas, serviços de nicho, organizações exclusivamente digitais e criadores independentes. Em conjunto, as três figuras mostram que, mesmo num país com baixos níveis agregados de pagamento, os que pagam fazem-no de forma relativamente estruturada: tendem a aderir a subscrições contínuas, procuram sobretudo benefícios concretos, mas não ignoram a dimensão social do apoio ao jornalismo, e dirigem-se maioritariamente a marcas noticiosas tradicionais, embora com sinais visíveis de abertura a modelos mais novos e segmentados.

9. MARCAS DE NOTÍCIAS

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
RTP 1 e 2	0,22	0,33	0,37	0,45	0,51	0,46	0,43	0,52	0,54	0,58
SIC	0,29	0,31	0,29	0,38	0,41	0,39	0,44	0,48	0,41	0,49
SIC Notícias	0,36	0,38	0,39	0,43	0,5	0,53	0,55	0,46	0,45	0,47
TVI	0,28	0,27	0,29	0,29	0,34	0,42	0,43	0,42	0,48	0,41
TVI 24 / CNN Portugal	0,42	0,4	0,44	0,5	0,49	0,52	0,5	0,52	0,5	0,51
CMTV	0,66	0,51	0,49	0,75	0,67	0,89	0,99	0,96	0,9	0,92

Figura 9.1. Utilização de fontes tradicionais de televisão e de fontes *online* com origem em marcas de televisão na semana anterior e rácio de espectadores *online* / *offline*, Portugal, 2026 (resposta múltipla)

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=2024. Nota a) valores dizem respeito à utilização na semana anterior à da resposta ao inquérito não sendo uma forma de medição de audiências que reflete hábitos generalizados ou tendências de subscrição, pagamento, etc. b) o rácio OberCom *online* / *offline* mede a proporção, por marca entre utilizadores tradicionais e digitais, sendo que um rácio positivo indica que essa marca tem mais utilizadores digitais do que no formato tradicional.

Introduzindo a análise da utilização de marcas de notícias na semana anterior, importa começar por sublinhar que este capítulo não pretende medir audiências em sentido estrito. As figuras analisadas neste capítulo captam a utilização declarada de marcas noticiosas na

semana anterior, em formato tradicional e *online*, e devem ser lidas como um retrato das experiências recentes dos utilizadores, não como uma estimativa de consumo regular, quota de mercado ou alcance estrutural. O contacto com uma marca numa dada semana pode resultar de fatores muito diversos – maior intensidade noticiosa, acontecimentos específicos, circulação de conteúdos em plataformas, hábitos ocasionais ou rotinas mais estáveis –, pelo que o objetivo aqui é sobretudo contextualizar a presença relativa das marcas no quotidiano informativo recente dos inquiridos.

Começando pela televisão e pelas marcas *online* com origem em marcas de televisão, o gráfico superior da Figura 10.1. mostra que, no universo das marcas televisivas, o formato tradicional continua a ter um peso claramente superior ao *online* em todos os casos observados. A marca com maior utilização tradicional na semana anterior é a SIC Notícias (48%), seguida da SIC (42%), da CNN Portugal (40%) e da TVI (38%). Num segundo plano surgem a RTP em formato tradicional generalista (29%), o Correio da Manhã TV (25%) e a RTP Notícias (21%). Já no plano digital, os valores são bastante mais baixos, embora ainda relevantes em algumas marcas: SIC Notícias mantém a liderança com 23%, seguida de Correio da Manhã TV (23%), SIC e CNN Portugal (ambas com 20%), RTP Notícias (17%), RTP generalista (17%) e TVI (15%). O padrão geral sugere que a televisão continua a ser, para estas marcas, um espaço de consumo predominantemente linear e tradicional, ainda que complementado por extensões digitais com expressão não negligenciável.

A leitura comparada entre as marcas permite ainda identificar perfis distintos. Por um lado, marcas como SIC Notícias, SIC, CNN Portugal e TVI combinam níveis elevados de utilização tradicional com presença *online* relevante, o que sugere uma capacidade relativamente robusta de articulação entre emissão televisiva e prolongamento digital. O caso do Correio da Manhã TV é especialmente interessante: embora o seu uso tradicional fique abaixo das grandes marcas televisivas generalistas e de informação contínua, a sua utilização *online* aproxima-se muito da de algumas dessas marcas, o que aponta para uma circulação digital relativamente forte dos seus conteúdos.

O quadro inferior aprofunda precisamente esta questão, ao apresentar o rácio OberCom *online/offline* para marcas televisivas entre 2017 e 2026. Este indicador mede a proporção entre utilizadores digitais e tradicionais de cada marca, pelo que valores mais elevados

indicam uma relação mais equilibrada entre os dois universos ou mesmo uma maior aproximação do *online* ao *offline*. Em 2026, o valor mais alto pertence à CMTV (0,92), o que significa que, entre todas as marcas observadas, é aquela em que a distância entre utilização tradicional e *online* é mais reduzida. Seguem-se a RTP 1 e 2 (0,58), a CNN Portugal / TVI 24 (0,51), a SIC (0,49), a SIC Notícias (0,47) e a TVI (0,41). Em termos evolutivos, a tabela mostra que a maior parte destas marcas reforçou, ao longo da série, a sua componente digital relativa, ainda que com oscilações. O caso da CMTV é o mais expressivo, com valores persistentemente muito elevados desde 2022.

Em conjunto, as duas visualizações sugerem que o consumo recente de marcas televisivas em Portugal continua fortemente ancorado no formato tradicional, mas também que o *online* já desempenha um papel relevante na ecologia dessas marcas, sobretudo em algumas delas. A centralidade da SIC Notícias e da SIC no plano agregado confirma a força de marcas televisivas bem estabelecidas, enquanto o rácio *online/offline* mostra que nem todas enfrentam a transição digital da mesma forma. As marcas televisivas continuam a ser fortemente reconhecidas e utilizadas em ambiente linear, mas algumas estão a consolidar, com intensidades diferenciadas, uma presença digital que já não pode ser entendida como meramente acessória.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Correio da Manhã	0,79	0,87	0,91	0,89	1,06	0,86	0,89	0,83	0,83	0,88
Jornal de Notícias	0,96	0,96	0,9	0,88	1,09	0,83	0,9	0,91	0,92	1,09
Diário de Notícias	1,08	1,34	1,09	1,17	1,27	1,11	1,14	0,97	1,12	1,25
Público	1,14	1,37	1,26	1,07	1,6	1,35	1,34	1,24	1,47	1,52
Expresso	1,13	1,18	1,19	1,05	1,41	1,18	1,23	1,06	1,33	1,51
A Bola	1,12	1,29	1,05	1,07	1,23	1,17	1,14	1,02	1,44	1,36
Record	0,99	1,18	0,97	0,95	1,21	1,08	1,04	0,91	1,14	1,15
O Jogo	1,1	1,19	1,11	1,02						
Jornal de Negócios	1,43	1,58	1,41	1,25	1,4	1,28	1,15	1,3	1,34	1,28
Sol	1,67	1,74	1,6	1,93			1,65			
Jornal Local ou Regional					0,58	0,41	0,42	0,37	0,44	0,57
Jornal i		2	1,54							
Visão								0,99		
Sábado								0,87		

Figura 9.2. Utilização de fontes tradicionais de Imprensa e de fontes *online* com origem em marcas de imprensa na semana anterior e rácio de leitores *online* / *offline*, Portugal, 2026 (resposta múltipla)

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=2024. Nota a) valores dizem respeito à utilização na semana anterior à da resposta ao inquérito não sendo uma forma de medição de audiências que reflete hábitos generalizados ou tendências de subscrição, pagamento, etc. b) o rácio OberCom *online* / *offline* mede a proporção, por marca entre utilizadores tradicionais e digitais, sendo que um rácio positivo indica que essa marca tem mais utilizadores digitais do que no formato tradicional.

Observando o horizonte das marcas de imprensa e das marcas *online* com origem em marcas de imprensa importa começar por recordar que o gráfico superior não mede audiências nem circulação efetiva, mas sim a utilização declarada na semana anterior de marcas de imprensa em formato tradicional e *online*. Trata-se, portanto, e tal como no caso da televisão de um

retrato da experiência recente dos inquiridos com estas marcas, condicionado por múltiplos fatores conjunturais e rotinas de consumo, e não de uma medição direta do peso de mercado de cada publicação.

No gráfico superior, observa-se que a utilização das marcas de imprensa é bastante mais equilibrada entre os formatos tradicional e *online* do que acontecia no universo televisivo. O Correio da Manhã surge como a marca com maior utilização tradicional na semana anterior (23%), mantendo também uma expressão *online* muito próxima (21%). Segue-se o Jornal de Notícias, que apresenta um perfil particularmente equilibrado, com 17% no formato tradicional e 19% *online*. Já marcas como o Expresso (11% tradicional, 16% *online*), o Público (10% tradicional, 15% *online*) e o Diário de Notícias (9% tradicional, 12% *online*) revelam uma presença digital superior à sua utilização em papel. O mesmo se verifica, embora em níveis mais baixos, com A Bola (7% vs. 10%) e Jornal de Negócios (4% vs. 5%). Em contrapartida, os jornais regionais ou locais mantêm um perfil mais ancorado no suporte tradicional (13% contra 8% *online*). O quadro geral sugere, assim, que a imprensa portuguesa, ao contrário da televisão, já se encontra em muitos casos mais deslocada para o digital, embora essa transição seja desigual entre títulos.

A tabela inferior confirma essa leitura através do rácio OberCom *online/offline*, que mede a proporção entre utilizadores digitais e tradicionais de cada marca. Em 2026, os valores mais elevados pertencem ao Público (1,52) e ao Expresso (1,51), seguidos de A Bola (1,36), Jornal de Negócios (1,28), Diário de Notícias (1,25) e Record (1,15). Isto significa que, nestes títulos, o formato *online* já supera claramente o tradicional na experiência declarada dos utilizadores. O Jornal de Notícias surge num ponto de equilíbrio dinâmico (1,09), enquanto o Correio da Manhã (0,88) e os jornais locais ou regionais (0,57) continuam mais dependentes do suporte impresso. Em termos evolutivos, a tabela mostra ainda que várias marcas reforçaram a sua componente digital relativa ao longo dos anos, sobretudo os títulos de referência e especializados, ao passo que o universo regional e popular preserva uma maior dependência do papel.

Os dados APCT relativos a circulação impressa paga e circulação digital paga em 2025, ganham importância analítica acrescida neste contexto. Ao contrário do indicador de utilização na semana anterior, estes são dados oficiais de circulação reportados pelas marcas,

constituindo por isso uma indicação mais fiável da realidade do mercado. Não medem apenas contacto ocasional com a marca, mas sim circulação efetiva e paga, oferecendo uma aproximação mais robusta à estrutura económica do setor. Na circulação impressa paga, lideram o Expresso (33 050) e o Correio da Manhã (32 347), muito acima dos restantes títulos. Seguem-se o Jornal de Notícias (15 932), a Sábado (13 056), o Record (12 667) e o Público (9 136). Já na circulação digital paga, o panorama altera-se de forma radical: o Público lidera claramente com 54 671, seguido do Expresso com 50 140. Todos os restantes ficam muito abaixo, com valores como 6 335 no Record, 5 620 no Jornal de Negócios, 5 192 na Sábado, 2 948 no Correio da Manhã e 2 352 no Jornal de Notícias.

Figura 9.3. Mercado da imprensa: Circulação Impressa Paga e Circulação Digital Paga, Portugal, 2025 (APCT)

Fonte: APCT. Edição: OberCom. Nota: a) os números apresentados dizem respeito a valores médios por edição. B) O Jornal A Bola não comunica valores de circulação impressa paga ou circulação digital paga à APCT. C) Em 2024 a Revista Visão não comunicou valores de circulação impressa paga ou circulação digital paga à APCT.

Consideradas em conjunto estas duas análises sugerem que a experiência recente dos utilizadores e a estrutura efetiva do mercado convergem apenas parcialmente. O retrato do inquérito mostra um universo de marcas de imprensa já fortemente hibridizado, em que várias marcas têm mais presença *online* do que tradicional. Mas os dados da APCT permitem perceber melhor onde essa transição digital se traduz efetivamente em sustentação de

mercado. E aí destacam-se sobretudo o Público e o Expresso, que combinam forte presença digital no inquérito com volumes muito elevados de circulação digital paga. Em contrapartida, títulos como o Correio da Manhã ou o Jornal de Notícias mantêm maior robustez no impresso do que no digital pago. Assim, a imprensa portuguesa apresenta trajetórias de digitalização claramente diferenciadas entre marcas, e os dados oficiais de circulação são essenciais para distinguir presença no quotidiano informativo de efetiva consolidação económica no mercado.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025
RFM	0,37	0,37	0,41	0,38	0,93	0,47	0,48	0,47	0,51	0,55
Rádio Comercial	0,4	0,44	0,44	0,47	1,07	0,45	0,56	0,51	0,52	0,54
TSF	0,44	0,46	0,46	0,42	0,9	0,46	0,71	0,59	0,59	0,76
Renascença	0,48	0,46	0,48	0,51	1,06	0,57	0,61	0,67	0,62	0,64
Antena 1	0,4	0,34	0,4	0,59	1,46	0,59	0,46	0,47	0,66	0,61
M80					0,46	0,48	0,52	0,6	0,59	0,6
Rádio local ou regional					0,63	0,34	0,49	0,62	0,36	0,91

Figura 9.4. Utilização de fontes tradicionais de rádio e de fontes *online* com origem em marcas de rádio na semana anterior e rácio de ouvintes *online* / *offline*, Portugal, 2026 (resposta múltipla)

Fonte: RDNR 2026. Edição: OberCom. n=2024. Nota a) valores dizem respeito à utilização na semana anterior à da resposta ao inquérito não sendo uma forma de medição de audiências que reflete hábitos generalizados ou tendências de subscrição, pagamento, etc. b) o rácio OberCom *online* / *offline* mede a proporção, por marca entre utilizadores tradicionais e digitais, sendo que um rácio positivo indica que essa marca tem mais utilizadores digitais do que no formato tradicional.

Considerando agora o setor da rádio, observa-se que o formato tradicional continua a prevalecer em todas as marcas de rádio analisadas, embora com graus diferenciados de aproximação do *online*. A Rádio Comercial surge como a marca com maior utilização tradicional na semana anterior (21%), seguida muito de perto pela RFM (20%). Num segundo plano aparecem a M80 (11%), a Rádio Renascença (9%), a TSF (8%), a Antena 1 (7%), a Rádio

Observador (6%) e, por fim, uma rádio local ou regional (4%). No plano digital, os valores são mais baixos, mas não residuais: Rádio Comercial e RFM atingem ambas 11%, a M80 surge com 7%, a Rádio Renascença e a TSF com 6%, a Antena 1 com 4% e a rádio local ou regional com 3%. O padrão geral sugere que a rádio continua a ser consumida predominantemente em ambiente tradicional, mas com prolongamentos *online* significativos em algumas marcas.

A comparação entre marcas revela, no entanto, perfis distintos. A Rádio Comercial e a RFM mantêm a liderança no consumo tradicional, mas o seu uso *online* continua a representar cerca de metade desse valor, o que aponta para uma transição digital relevante, embora ainda incompleta. A M80 apresenta um perfil semelhante, com uma relação relativamente equilibrada entre as duas esferas. Já a Rádio Renascença, a TSF e a Antena 1 combinam níveis mais baixos de utilização total com presença digital não negligenciável, sugerindo marcas menos massificadas, mas com alguma capacidade de extensão para além da emissão linear. Em contraste, a Rádio Observador aparece apenas no plano tradicional, o que sugere que a sua presença recente na semana anterior, pelo menos nesta medição, permanece ainda limitada ou menos consolidada no universo digital.

A tabela inferior aprofunda esta leitura através do rácio OberCom *online/offline*, que mede a relação entre utilizadores digitais e tradicionais de cada marca ao longo do tempo. Em 2026, os valores mais elevados pertencem à rádio local ou regional (0,91), à TSF (0,76), à Rádio Renascença (0,64), à Antena 1 (0,61) e à M80 (0,60). A RFM (0,55) e a Rádio Comercial (0,54) surgem logo a seguir. Em todos os casos, o rácio permanece abaixo de 1, o que confirma que o formato tradicional continua dominante; ainda assim, os valores mostram que, em várias marcas, o *online* já representa uma proporção muito expressiva da sua presença recente junto dos utilizadores. Isto é particularmente visível em marcas mais informativas ou mais segmentadas, como a TSF, a Renascença e a Antena 1, onde o prolongamento digital parece ter ganho peso de forma consistente.

Estas considerações sugerem que o universo radiofónico português continua fortemente ancorado no consumo tradicional, mas revela também uma trajetória gradual de hibridização. As marcas generalistas e musicais continuam a ter maior expressão no formato linear, enquanto algumas marcas mais informativas ou especializadas parecem aproximar-se de uma

relação mais equilibrada entre *offline* e *online*. Embora menos central do que televisão ou imprensa no debate sobre transição digital, também está a atravessar um processo de reconfiguração das formas de acesso, em que o *online* ganha relevância sem ainda substituir a lógica tradicional de consumo.

Figura 9.5. Utilização de fontes nativas digitais para acesso a notícias, Portugal, 2026 (resposta múltipla)

Fonte: RDNR 2025. Edição: OberCom. n=2014. Nota: valores dizem respeito a utilização na semana anterior à da resposta ao inquérito. Nota: Os valores aqui apresentados dizem respeito ao contacto com as marcas na semana anterior, em formato digital e analógico, não sendo uma forma de medição de audiências que reflete hábitos generalizados ou tendências de subscrição, pagamento, etc.

Considerando o espectro das marcas nativas digitais, isto é, marcas que não têm origem numa marca de televisão, rádio ou imprensa, a Figura 9.5 mostra um universo de marcas nativas digitais relativamente concentrado, com uma liderança clara do Notícias ao Minuto, utilizado por 27% dos inquiridos na semana anterior. A alguma distância surgem o Observador (17%) e o Sapo (16%), formando um segundo bloco de marcas com presença significativa no quotidiano noticioso recente dos utilizadores. Num patamar bastante mais baixo aparecem o MSN News (8%), o Jornal Económico / sapo.pt (7%), o Jornal ECO / eco.sapo.pt (6%), a Agência Lusa (5%), o Dinheiro Vivo (5%) e o IOL (3%). O padrão geral sugere, assim, um mercado digital nativo em que poucas marcas concentram a maior parte da visibilidade recente, coexistindo com um conjunto mais alargado de *players* de nicho ou de menor alcance declarado.

Parecem existir diferentes perfis dentro do universo digital nativo. O Notícias ao Minuto destaca-se como a marca com maior capacidade de penetração transversal, o que é coerente com um modelo editorial orientado para atualização contínua, forte circulação em ambientes digitais e elevada compatibilidade com lógicas de consumo rápido e móvel. O Observador e o Sapo, embora abaixo da liderança do Notícias ao Minuto, mantêm uma presença robusta e consolidada. Já marcas como o Jornal Económico, o ECO e o Dinheiro Vivo parecem ocupar um espaço mais especializado, possivelmente ancorado em públicos com interesses económicos e financeiros mais definidos. A Agência Lusa, apesar do seu papel central na produção informativa, aparece aqui com um valor mais reduzido, o que sugere um contacto direto menos frequente por parte do público geral do que o seu peso sistémico no ecossistema noticioso faria supor.

Em todo o caso, as marcas nativas digitais já ocupam um lugar relevante no repertório informativo português, mas de forma desigual. Não se trata de um espaço homogéneo: algumas marcas afirmam-se como referências amplamente reconhecidas no consumo recente, enquanto outras mantêm uma presença mais circunscrita ou especializada. Para este capítulo, a principal leitura é que o digital nativo não constitui um bloco indiferenciado, mas antes um campo internamente hierarquizado, em que visibilidade, modelo editorial e adequação às rotinas de consumo digital parecem produzir níveis bastante distintos de utilização recente.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Imprensa	1,14	1,34	1,18	1,06	1,21	1,03	1,09	0,95	1,11	1,15
Rádio	0,42	0,42	0,44	0,48	0,89	0,48	0,55	0,56	0,55	0,66
Televisão	0,37	0,36	0,35	0,47	0,49	0,54	0,56	0,56	0,55	0,56

Figura 9.6. Rácio de utilizadores *online* / tradicionais no ecossistema mediático português por marca e sector de origem, Portugal, 2025

Fonte: RDNR 2025. Edição: OberCom. N=2014. Nota: rácios calculados com base em valores de utilização na semana anterior à da resposta ao inquérito.

Considerando os rácios OberCom *online* / tradicional de forma agregada, a Figura 9.6 oferece uma visão de conjunto particularmente útil para as diferentes marcas e setores mediáticos portugueses, permitindo comparar diretamente o grau de deslocação digital de marcas de imprensa, televisão e rádio. Recorde-se que este rácio mede a proporção entre utilizadores *online* e utilizadores tradicionais de cada marca, com base na utilização declarada na semana anterior. Não se trata, portanto, de uma métrica de audiências ou de circulação, mas de um indicador da relação relativa entre presença digital e presença tradicional no contacto recente dos utilizadores com cada marca.

O primeiro dado a destacar é a clara liderança da imprensa no topo da distribuição. As marcas com rácios mais elevados são o Público (1,52) e o Expresso (1,51), seguidos de A Bola (1,36), Jornal de Negócios (1,28), Diário de Notícias (1,25), Record (1,15) e Jornal de Notícias (1,09). Isto significa que, nestes títulos, a utilização *online* já supera a utilização tradicional, por vezes de forma bastante expressiva. Em termos analíticos, a figura confirma que é na imprensa que a transição digital se encontra mais avançada e consolidada, sobretudo entre marcas de referência, especializadas ou desportivas. Ainda dentro deste universo, o Correio da Manhã surge abaixo da unidade (0,88), o que o coloca num perfil mais híbrido, ainda com maior peso do formato tradicional.

Num plano intermédio aparecem algumas marcas televisivas e radiofónicas, com rácios próximos do equilíbrio entre *online* e *offline*. A CMTV (0,92) é a marca televisiva mais próxima da unidade, evidenciando uma forte extensão digital relativa. Também a rádio local ou regional (0,91) se destaca, embora ainda abaixo desse limiar. Seguem-se a TSF (0,76), a Renascença (0,64), a Antena 1 (0,61), a M80 (0,60), a RTP 1 e 2 (0,58), a RFM (0,55), a Rádio Comercial (0,54) e a TVI 24 / CNN Portugal (0,51). Este bloco sugere que rádio e televisão têm vindo a reforçar as suas extensões digitais, mas sem que estas ultrapassem ainda, na maioria dos casos, o peso dos formatos tradicionais. A exceção parcial é a CMTV, cujo perfil se aproxima bastante de um equilíbrio entre as duas esferas.

Na base da comparação entre marcas / setores encontram-se sobretudo marcas televisivas generalistas ou fortemente ancoradas no consumo linear: SIC (0,49), SIC Notícias (0,47) e TVI (0,41). Estes valores mostram que, embora o *online* já tenha importância, a utilização recente destas marcas continua a depender mais claramente do formato tradicional. Em termos setoriais, a pequena tabela inferior reforça esta leitura agregada. A imprensa é o único setor

com rácio médio acima de 1 em 2026 (1,15), confirmando que, no conjunto das marcas impressas, o digital já supera o tradicional. Já a rádio (0,66) e a televisão (0,56) permanecem abaixo da unidade, embora ambas revelem, ao longo da série, uma trajetória de crescimento relativamente consistente. A rádio sobe de 0,42 em 2017 para 0,66 em 2026, enquanto a televisão passa de 0,37 para 0,56.

Em 2026 observa-se um ecossistema mediático português claramente setorializado na sua transição digital. A imprensa lidera essa transformação, com várias marcas já predominantemente digitais no contacto recente com os públicos. A rádio ocupa uma posição intermédia, com sinais visíveis de hibridização. A televisão, por sua vez, mantém uma base mais firmemente ancorada no consumo tradicional, apesar do crescimento das suas extensões *online*. A digitalização do relacionamento entre marcas e públicos não avança ao mesmo ritmo em todos os setores, e as marcas portuguesas continuam a revelar perfis muito distintos quanto ao equilíbrio entre formatos tradicionais e digitais.

PORTUGAL COUNTRY PROFILE BRIEF 2026

Population: 10.6m

Internet penetration: 89%

The Portuguese media landscape is undergoing significant structural change, evident in the restructuring of a major private media group, proposals to reform the PSB RTP and mounting challenges facing journalists. The market is dominated by four main commercial media groups (Impresa, Medialivre (formerly Cofina), Media Capital, and Global Media) alongside RTP, creating a difficult environment for new entrants.

As Portuguese commercial media companies seek to adapt to a more competitive digital environment many see increased media concentration and recourse to foreign investors as holding the key to that adaptation. One recent example of this trend was in March 2026 when the Italian MFE-MediaForEurope group bought about 1/3 of the Impresa group (which owns SIC and Expresso) in an investment focused on commercial and digital synergies. This entry consolidates MFE's presence in six European markets and reinforces the sense of the Iberian Peninsula as an integrated market for advertisers, putting pressure on domestic competitors such as Media Capital and Medialivre to accelerate their own digital and revenue diversification strategies.

One factor that attracts both domestic and foreign investors is the strength of the TV sector. In 2024 Medialivre launched its own 24-hour news channel to challenge the three existing ones. Whilst competition is fierce the TV sector remains strong in terms of innovation and investment, fostered by historically high audiences, keen for both entertainment and news - 7 out of 10 people in Portugal accessed news on TV on the previous week, the highest rate across all 48 markets.

The collapse of magazine publisher Trust in News marks a significant development in Portugal's media sector in 2025, resulting in the closure of historical titles like Visão, Exame, and Jornal de Letras. As the country's largest magazine publisher, with an estimated readership of 1.7 million, its disappearance marked a major contraction in the print magazine market. The case intensified debate over the sustainability of magazine journalism in Portugal and exposed structural economic challenges within the legacy media sector. Visão

nevertheless continues in print and *online*, sustained by a group of journalists through crowdfunding initiatives. The troubles faced by *Visão* are emblematic of the print sector's struggle business model wise, an issue that is even more prevalent in the regional and local news scene.

The government is implementing its new media policy for 2025-2029. This is underpinned in a Media Action and National Media Literacy plans looking to promote media literacy, combat disinformation, and encourage the responsible consumption of news and media content. The Action Plan also covers a wide-ranging review of the key media laws and seeks to tackle the rise of news deserts. Importantly, the new policy framework also aims to safeguard the distribution of printed newspapers to remote and sparsely populated areas with a €3.5m press distribution scheme. Over three years, the funding will support both general distribution and newsagents in these areas

Last year also saw renewed tensions between journalists' trade unions and the government on proposed changes at LUSA, the Portuguese national news agency. The debate gained prominence after the Government retook full ownership of the news agency. The priorities include a modernisation plan, and the strengthening of synergies between LUSA and the RTP public service broadcaster. The RTP board's proposal to unify its various brands under a single visual identity has sparked a major internal dispute, with journalists warning that such a move could undermine the independence and distinct character of public service news.

The *ongoing* changes within the Portuguese public service highlight a broader dilemma between the rationalization of resources and the preservation of institutional autonomy and diversity in public service in Europe. For journalists and newsrooms, the challenge lies in responding to the demands of technological innovation and fighting misinformation without exacerbating precariousness and abandoning the professional standards that sustain trust in the public service media provider.

Several media organisations are innovating with new formats. Outlets such as *Expresso* are investing in vertical video content, and news channels such as the "*Conta Lá*" experimenting with AI based news anchors to cover election results. AI keeps making its way into newsrooms, but adoption remains uneven and largely unstructured. The recently published White Book on

AI Applied to Journalism in Portugal finds that most journalists lack training and that newsrooms have been slow to establish internal policies for the use of AI tools. It also highlights that insufficient governance, and skills could undermine editorial standards and trust.

Ana Pinto-Martinho, Miguel Paisana and Gustavo Cardoso
Iscte-lul / OberCom - Observatório da Comunicação

Weekly reach (*offline and online*)

TOP BRANDS

Weekly use
TV, radio & print
 Weekly use
Online brands

Changing media

With solid reliance on both television and social media for news, concerns focus on the radio and print sectors where diminishing audiences and ad revenue are not offset by a rise in payment for digital news.

Sources for news 2015-2026

Trust

Overall trust in news is at the highest level in Europe outside the Nordic countries. Nevertheless, some worry that the slow but steady decline trust in the news, may be linked to growing political polarization. By contrast trust in most brands has increased, with RTP among the most trusted.

Trust 2015-2016

Brand trust scores

M E T O D O L O G I A

Este estudo foi encomendado pelo Reuters Institute for the Study of Journalism para compreender de que forma as notícias estão a ser consumidas num conjunto de países. A investigação foi conduzida pela YouGov através de um questionário online entre meados de janeiro e o final de fevereiro de 2026.

- As amostras foram construídas com base em quotas nacionalmente representativas de idade, género e região em todos os mercados. Foram aplicadas quotas de escolaridade em todos os mercados, exceto no Quénia, Nigéria, Marrocos, Peru e Tailândia. Aplicamos ainda quotas políticas com base na escolha de voto nas eleições nacionais mais recentes em 13 mercados, incluindo os Estados Unidos, a Austrália e grande parte da Europa Ocidental. Os dados em todos os mercados foram ponderados com base em dados censitários/aceites pela indústria.
- Os dados da Índia, Quénia, Nigéria e África do Sul são representativos de falantes de inglês mais jovens e não da população nacional, uma vez que não é possível alcançar outros grupos de forma representativa através de um inquérito online. O inquérito foi aplicado maioritariamente em inglês nestes mercados¹⁰, e restringido às idades compreendidas entre os 18 e os 50 anos no Quénia e na Nigéria. Os resultados não devem ser considerados representativos a nível nacional nestes países.
- De um modo geral, as amostras online tendem a sub-representar os hábitos de consumo de notícias das pessoas mais velhas e menos abastadas, o que significa que o uso online está tipicamente sobre-representado e o uso offline tradicional sub-representado. Neste sentido, é preferível considerar os resultados como representativos da população online. Nos mercados do Norte e Oeste da Europa, onde a penetração da internet é tipicamente superior a 95%, as diferenças entre a população online e a população nacional serão pequenas; contudo, na África do Sul (78%) e na Índia (70%), onde a penetração da internet é mais baixa, as diferenças entre a população online e a população nacional serão maiores, pelo que é necessário ter cautela ao comparar entre mercados.

¹⁰ Os inquiridos na Índia podiam optar por responder ao inquérito em hindi e os inquiridos no Quénia podiam escolher o suaíli, mas em ambos os casos a maioria selecionou o inquérito em inglês.

- A utilização de uma abordagem de amostragem não probabilística significa que não é possível calcular uma 'margem de erro' convencional para pontos de dados individuais. No entanto, diferenças de +/- 2 pontos percentuais (pp) ou menos são muito pouco prováveis de ser estatisticamente significativas e devem ser interpretadas com um grau de cautela muito elevado. Regra geral, não consideramos diferenças de +/- 2pp como significativas e, como norma geral, não lhes fazemos referência no texto. O mesmo se aplica a pequenas variações ao longo do tempo.
- Os inquéritos captam o comportamento autodeclarado das pessoas, que nem sempre reflete o comportamento real devido a enviesamentos e a uma memória imperfeita. São úteis para captar as opiniões das pessoas, mas estas são subjetivas e os agregados refletem a opinião pública em vez da realidade objetiva¹¹. Mesmo com amostras relativamente grandes, não é possível analisar de forma significativa muitos grupos minoritários. Alguns dos nossos resultados baseados em inquéritos não corresponderão aos dados da indústria, que frequentemente assentam em metodologias diferentes, como o rastreio web.
- O relatório refere-se a uma segmentação dos consumidores de notícias em três grupos, determinados pelo interesse nas notícias e pela frequência de consumo. Os 'Apaixonados por notícias' consomem notícias pelo menos duas vezes por dia e têm um interesse extremo pelas notícias, ou consomem notícias pelo menos seis vezes por dia e têm um interesse extremo ou muito elevado pelas notícias. Os 'Leitores de resumo diário' consomem notícias entre duas vezes por semana e uma vez por dia e têm um interesse extremo pelas notícias, ou consomem notícias entre duas vezes por semana e cinco vezes por dia e têm um interesse muito elevado pelas notícias, ou consomem notícias pelo menos diariamente e têm um interesse moderado pelas notícias. Os 'Utilizadores casuais/passivos' são pessoas

¹¹ De 2012 a 2020, excluímos os inquiridos que afirmaram não ter consumido qualquer notícia no mês anterior. A partir de 2021, passámos a incluir este grupo, que geralmente tem menor interesse nas notícias. Nos anos anteriores, este grupo representava em média cerca de 2 a 3% da amostra inicial em cada mercado, o que significa que a decisão de o incluir não afetou os resultados comparativos de forma significativa. Alguns valores foram afetados em um ou dois pontos no Reino Unido, nos EUA e na Austrália, e tivemos isso em conta ao interpretar as variações que envolvem esses anos.

cujo interesse e/ou frequência de consumo de notícias não satisfaz os critérios dos outros dois segmentos.

- Este relatório inclui algumas citações literais retiradas de um estudo qualitativo sobre definições de notícias, realizado no âmbito de um projeto de investigação separado (a publicar ainda em 2026). Este projeto teve como objetivo compreender melhor o que o público considera ser 'notícia', explorar como as pessoas fazem estas distinções na prática e examinar o que as pessoas esperam dos meios de comunicação social, tanto em formatos tradicionais como em espaços digitais mais recentes. Foram realizadas dez entrevistas aprofundadas em cada um dos seguintes países: Reino Unido, Estados Unidos, Argentina e Noruega, no último trimestre de 2025.
- As questões sobre a utilização de redes sociais e de vídeo individuais (por exemplo, Facebook, X, Instagram), tanto para qualquer finalidade como para conteúdos noticiosos, foram novamente inquiridas em todos os mercados na segunda metade de março, após ter sido detetado um problema na forma como estas marcas foram apresentadas aos inquiridos no trabalho de campo original.
- Nos Estados Unidos, voltámos a inquirir algumas questões na última semana de março sobre pagamentos online e também colocámos uma questão sobre a forma como os americanos tinham estado a acompanhar as notícias sobre a guerra no Irão.
- Uma fusão entre duas estações de rádio bem conhecidas (Caracol Radio e W Radio) ocorreu na Colômbia enquanto o trabalho de campo decorria. Decidimos voltar a inquirir questões sobre o alcance e a confiança nas marcas noticiosas na Colômbia para ter em conta esta fusão. Todas as reinquirições foram realizadas com 1.000 inquiridos, utilizando as mesmas quotas do trabalho de campo original.
- Uma descrição mais completa da metodologia, dos parceiros de painel e uma discussão sobre as técnicas de amostragem não probabilística podem ser encontradas no nosso sítio web, juntamente com o questionário completo (reutersinstitute.politics.ox.ac.uk).

DIGITAL NEWS REPORT

PORTUGAL · 2026

OBERCOM | REUTERS INSTITUTE FOR THE STUDY OF JOURNALISM

OberCom
INVESTIGAÇÃO E SABER EM COMUNICAÇÃO

IBERIFIER
Iberian Digital Media
Observatory

Junho 2026 | Publicações OberCom

ISSN 2183-3478

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19692630>

